

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE ECONOMIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL

ALICE NIFFOI

**ENDIVIDAMENTO FAMILIAR, NEOLIBERALISMO,
FINANCEIRIZAÇÃO. ANÁLISE DAS POLÍTICAS DE ESTÍMULO AO
CRÉDITO ADOTADAS PARA FAZER FRENTE A PANDEMIA DE
COVID 19.**

Rio de Janeiro

2024

ALICE NIFFOI

**ENDIVIDAMENTO FAMILIAR, NEOLIBERALISMO,
FINANCEIRIZAÇÃO. ANÁLISE DAS POLÍTICAS DE ESTÍMULO AO
CRÉDITO ADOTADAS PARA FAZER FRENTE A PANDEMIA DE
COVID 19.**

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Economia
Política Internacional da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, como requisito para obtenção
do grau de Mestre em Economia Política
Internacional.

Orientador: Professor Dr. Carlos Eduardo Martins

Rio de Janeiro
2024

FICHA CATALOGRÁFICA

CIP - Catalogação na Publicação

N394e NIFFOI, ALICE
ENDIVIDAMENTO FAMILIAR, NEOLIBERALISMO,
FINANCEIRIZAÇÃO. ANÁLISE DAS POLÍTICAS DE ESTÍMULO
AO CRÉDITO ADOTADAS PARA FAZER FRENTE A PANDEMIA DE
COVID 19. / ALICE NIFFOI. -- Rio de Janeiro, 2024.
106 f.

Orientador: CARLOS EDUARDO MARTINS.
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de
Pós-Graduação em Economia Política Internacional,
2024.

1. financeirização. 2. dependência. 3.
neoliberalismo. 4. endividamento familiar. 5.
governança neoliberal. I. MARTINS, CARLOS EDUARDO ,
orient. II. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

ALICE NIFFOI

**ENDIVIDAMENTO FAMILIAR, NEOLIBERALISMO,
FINANCEIRIZAÇÃO. ANÁLISE DAS POLÍTICAS DE ESTÍMULO
AO CRÉDITO ADOTADAS PARA FAZER FRENTE A PANDEMIA
DE COVID 19.**

Aprovada em:

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Economia Política Internacional.

Orientador: Professor Dr. Carlos Eduardo Da Rosa Martins

BANCA EXAMINADORA

____ PROFESSOR DR. CARLOS EDUARDO DA ROSA
MARTINS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO - IE / IRID)

____ PROFESSORA DR. DENISE LOBATO GENTIL
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - IE)

____ PROFESSOR DR. LUIZ FELIPE BRANDÃO OSÓRIO
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - IE)

Dedicatória

A todas e todos aqueles que sobrevivem sob o peso asfixiante do endividamento.

A todas e todos aqueles que foram esmagados por ele.

Agradecimentos

Esta última etapa do meu percurso educativo, tão diferente das anteriores, tão intensa e por vezes tempestuosa, teria sido impossível de ser concluída sem o apoio daquelas e daqueles que estiveram ao meu lado durante o último ano, aqueles e aquelas que me apoiaram, aconselharam e incentivaram de maneiras tão diversas, mas todas igualmente necessárias.

Primeiramente, quero agradecer às minhas amigas e amigos, à minha família escolhida que a vida levou a viver em partes do mundo distantes e diferentes, mas sem fazer da distância física um obstáculo intransponível à nossa camaradagem e complicidade, tanto afetiva quanto política. Que o nosso futuro seja repleto de pequenas e grandes vitórias e que nunca deixemos de buscar construir uma sociedade mais justa! Sergio, Elena, Paola, Caterina e Madhumita, principalmente vocês. Agradeço aos amigos e amigas que conheci nos últimos anos no Rio, esta cidade incrível que tenho a sorte de chamar de lar, por me ensinarem a amá-la e a sobreviver nela, pois “o Rio de Janeiro não é para amadores”! Entre eles, o meu amado Curiosino, parceiro file de muitas mudanças, viagens e noites insones e Stephanie, por me lembrar que o afeto e a cumplicidade são também atos políticos.

Agradeço à minha família "de sangue" por estar perto de mim, mesmo quando não entendem minhas escolhas e necessidades. Obrigada por me ajudarem tanto nos últimos meses, quando minha saúde fez minha mente viajar mais rápido do que meu corpo conseguia aguentar, muitas vezes me deixando insuportável. Agradeço especialmente à minha mãe Rita e à minha tia Rita, que sempre foram minhas rochas, e à minha irmã Chiara, por ser um exemplo de mulher forte e batalhadora.

Obrigada a toda a comunidade do campus Praia Vermelha, a todos os funcionários, técnicos, professores e auxiliares, que tornaram esses dois anos e meio uma aventura formativa e transformadora, tanto do ponto de vista acadêmico quanto pessoal. Obrigada pelo vosso trabalho e por resistirem à brutalidade do neoliberalismo. Viva, viva a Universidade Pública.

Um agradecimento especial ao meu orientador, Carlos Eduardo Martins, por seus valiosos conselhos e apoio, e por ser um exemplo de como o rigor acadêmico pode andar junto com ser uma pessoa empática e excepcional.

Resumo

A partir da eclosão da pandemia de Covid 19 o Brasil registrou um substancial crescimento do índice de endividamento familiar. O aumento da dependência do crédito tem caracterizado de indivíduos e familiar a economia mundial no curso das últimas décadas. Contudo, nas economias periféricas, e na brasileira em particular, este fenômeno assume características próprias. Esta dissertação tem como objetivo analisar o aumento do endividamento familiar como consequência das transformações do capitalismo mundial, olhando em particular para como estas remodelam a relação de dependência que ligam as suas periferias ao seu centro. No decorrer desta pesquisa mostraremos como o aumento do endividamento das famílias é determinado pela financeirização da economia, pela adoção de políticas públicas neoliberais e, no caso do Brasil, pela sua posição dependente no mercado global. Será dada ênfase, em particular, ao papel do Estado como vetor de financeirização e, no caso dos países periféricos, à forma como isso garante a continuação da sua relação de dependência em relação aos países centrais. Será utilizada a teoria marxista, e em particular a teoria marxista da dependência, para mostrar como o aumento do endividamento familiar que assola a classe trabalhadora brasileira é resultado do funcionamento da atual fase do capitalismo, caracterizada pela financeirização, pelo neoliberalismo e pelas relações hegemônicas entre centro e periferia, colocando ênfase nos processos de produção, extração e transferência de valor à escala global e na centralidade do papel do Estado no que diz respeito a estas dinâmicas. Os efeitos da crise ligada à pandemia no aumento do endividamento familiar e as políticas adotadas pelo governo brasileiro para enfrentá-la serão utilizados como estudo de caso, em quanto momento que exasperou as contradições do capitalismo atual e suas consequências, tornando-as dramaticamente evidentes.

Palavras chave

Endividamento familiar; financeirização; neoliberalismo; hegemonia; dependência.

Abstract

The outbreak of the Covid-19 pandemic has highlighted the high level of indebtedness among individuals and families in Brazil. The increased reliance of households on credit has characterized the global economy over the past few decades. However, in peripheral economies, this phenomenon has its own characteristics. This dissertation aims to analyze the rise of family indebtedness as a consequence of the transformations in global capitalism, specifically examining how these reshape the dependency relationship linking its peripheries to its core. Throughout this research, it will be demonstrated how the increase in family indebtedness is determined by the financialization of the economy, the adoption of neoliberal policies, and, in the case of Brazil, its dependent position in the global market. Emphasis will be placed, in particular, on the role of the State as a vector of financialization and, in the case of peripheral countries, how this ensures the continuation of their dependent relationship with the central economies. Marxist theory, and specifically the Marxist theory of dependency, will be employed to show how the increase in family indebtedness affecting the Brazilian working class is a result of the structure of the current phase of capitalism, characterized by financialization, neoliberalism, and hegemonic relations between core and periphery. The focus will be on the processes of production, extraction, and transfer of value on a global scale, as well as the centrality of the State's role in these dynamics. The effects of the pandemic-related crisis on the increase in household indebtedness and the policies adopted by the Brazilian government to address it will be used as a case study, since this moment has exacerbated the contradictions at the core of capitalism's current phase and its consequences, making them dramatically evident.

Keywords

Household debt; financialization; neoliberalism; hegemony; dependency.

Resumen

El brote de la pandemia de Covid-19 ha destacado de manera dramática el alto nivel de endeudamiento de individuos y familias en Brasil. El aumento de la dependencia del crédito ha caracterizado la economía global en las últimas décadas. Sin embargo, en las economías periféricas, este fenómeno adopta características propias. Esta tesis tiene como objetivo analizar el aumento del endeudamiento familiar como consecuencia de las transformaciones en el capitalismo mundial, examinando específicamente cómo estas remodelan la relación de dependencia que vincula sus periferias con su núcleo. A lo largo de esta investigación, demostraremos cómo el aumento del endeudamiento familiar está determinado por la financiarización de la economía, la adopción de políticas públicas neoliberales y, en el caso de Brasil, su posición dependiente en el mercado global. Se pondrá énfasis, en particular, en el papel del Estado como vector de financiarización y, en el caso de los países periféricos, en cómo esto garantiza la continuación de su relación de dependencia con respecto a los países centrales. Se utilizará la teoría marxista, y en particular la teoría marxista de la dependencia, para mostrar cómo el aumento del endeudamiento familiar que afecta a la clase trabajadora brasileña es resultado del funcionamiento de la fase actual del capitalismo, caracterizada por la financiarización, el neoliberalismo y las relaciones hegemónicas entre el centro y la periferia. El enfoque estará en los procesos de producción, extracción y transferencia de valor a escala global, así como en la centralidad del papel del Estado en estas dinámicas. Los efectos de la crisis relacionada con la pandemia en el aumento del endeudamiento familiar y las políticas adoptadas por el gobierno brasileño para enfrentarla se utilizarán como estudio de caso, como un momento que exacerbó las contradicciones del capitalismo actual y sus consecuencias, haciéndolas dramáticamente evidentes.

Palabras clave

Deuda familiar; financiarización; neoliberalismo; hegemonía; dependencia.

ABREVIATURAS E SIGLAS

BEm - Benefício emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CARES Act – *Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act* (Estados Unidos).

CMN - Conselho Monetário Nacional

CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

ENEF - Estratégia Nacional de Educação Financeira

EUA -Estado Unidos Americanos

FED - The Federal Reserve System

FMI - Fundo Monetário Internacional

G7 - *Group of Seven*

IIF - Institute of International Finance

MEI - Micro Empreendedor Individual

MPO - Microcrédito Produtivo Orientado

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

ONG - Organização Não Governamental

PAB - Programa Auxílio Brasil

PBC - People's Bank of China

PEIC - Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor

PIB - Produto Interno Bruto

PRONAMP - Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para o setor agropecuário

PRONAMPE - Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

REERE – Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (Portugal)

SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

TMD - Teoria Marxista da Dependência

UK - *United Kingdom* (Reino Unido)

US - *United States* (Estados Unidos)

LISTA DE GRÁFICOS

1. Gráfico 1 - Variação na Dívida/PIB por Setor e País (Q4 2019 - Q3 2020).....p.18
2. Gráfico 2. Evolução das Taxas de Juros dos Bancos Centrais do Brasil, China, Reino Unido, União Europeia e Estados Unidos entre 2019 e 2023.....p.20
3. Gráfico 3 - Endividamento Familiar nos Estados Unidos entre 1950 e 2024 em Trilhões de Dólares Americanos.....p.26
4. Gráfico 4 - Percentual das Famílias com pelo menos uma dívida ativa no Brasil entre os anos de 2010 e 2023.....p.41
5. Gráfico 5 -Percentual de famílias com pelo menos um pagamento de contas ou dívidas em atraso entre 2010 e 2023.....p.42
6. Gráfico 6 - Composição da Dívida das Famílias Brasileiras em 2023.....p.44
7. Gráfico 7 - Composição da Dívida familiar nos Estados Unidos em 2024.....p.44
8. Gráfico 8 - Evolução da Dívida Global em Percentual do PIB de 1950 a 2022.....p.49
9. Gráfico 9- Ranking Global das Taxas de Juros Reais (2024).....p.50

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	14
CAPÍTULO 1: SITUAR O ENDIVIDAMENTO FAMILIAR NO BRASIL E NO MUNDO	18
1.1 Pandemia, Endividamento e Superendividamento Familiar	18
1.2 Aumento do Uso de Crédito ao Longo das Décadas: Uma Perspectiva Histórica	25
1.3 O Endividamento como Fonte de Financiamento do Consumo da Classe Trabalhadora	32
1.4 Endividamento Familiar na Periferia do Capitalismo: O Caso do Brasil	40
CAPÍTULO 2: IMPERIALISMO E DEPENDÊNCIA NA ERA DA FINANCEIRIZAÇÃO E DO NEOLIBERALISMO	53
2.1 Conceitos Marxianos como Ferramentas para Compreender a Financeirização	53
2.2 Financeirização e Neoliberalismo: Uma Comparação entre Fine e Lapavitsas	58
2.2.1 Aumento do Endividamento Familiar como Consequência da Financeirização segundo a Perspectiva Marxista	63
2.3 Financeirização e Dinâmicas Imperialistas no Capitalismo Contemporâneo	68
2.4 Hegemonia, Exploração e Transferência de Valor no Capitalismo Global Segundo a Teoria Marxista da Dependência (TMD)	70
2.4.1 Endividamento da Classe Trabalhadora no Brasil a partir da Categoria da Superexploração da Força de Trabalho	74
2.4.2 Capitalismo Dependente e Inclusão Financeira na Periferia	76
CAPÍTULO 3: O PAPEL DO ESTADO EM RELAÇÃO AO ENDIVIDAMENTO FAMILIAR	79
3.1 Medidas de Enfrentamento à Pandemia de COVID-19 no Brasil e Estímulo ao Acesso ao Crédito Familiar	80
3.2 Financeirização, Neoliberalismo e o Estado	82
3.3 Governança Neoliberal na Periferia e Suas Consequências nas Condições de Vida da Classe Trabalhadora	85
3.4 O Estado e a Financeirização na Periferia: Uma Perspectiva Marxista	88
Considerações Finais	92
Bibliografia	97

1 INTRODUÇÃO

Desde a década de 1970, o aumento do uso de crédito e o consequente endividamento tornaram-se métodos cada vez mais frequentes para famílias e indivíduos enfrentarem suas despesas. Este crescimento do endividamento familiar ocorre paralelamente ao endividamento público, contraído por Estados e outras instituições administrativas, e ao endividamento privado, contraído por empresas. Este fenômeno torna-se ainda mais evidente durante as crises do capitalismo, quando a capacidade de geração de renda das famílias está comprometida ou quando a inflação não é acompanhada por um aumento proporcional dos salários, reduzindo o poder de compra.

A crise econômica causada pela pandemia da Covid-19 exacerbou o aumento do endividamento, tornando suas causas e consequências dramaticamente visíveis. Com o início da emergência sanitária e a consequente implementação de medidas públicas necessárias para contê-la, as famílias viram suas fontes de rendimento subitamente comprometidas. Isso levou a um aumento no recurso ao crédito para suprir as necessidades que anteriormente eram atendidas através dos salários e renda. Vários países, entre eles o Brasil, adotaram medidas de estímulo ao acesso ao crédito para manter estável o nível de consumo, facilitando-o também para indivíduos que eram tradicionalmente excluídos por serem considerados de alto risco de inadimplência. Essas medidas, embora tenham contribuído para manter alto o nível de consumo frente ao choque, acabaram por aumentar o endividamento familiar, precarizando a estabilidade econômica dos sujeitos que já eram mais vulneráveis.

O fim da emergência pandêmica não correspondeu a uma mudança de rumo. Embora os níveis de endividamento das famílias no mundo tenham se contraído após o choque de 2020 e após o fim da pandemia, eles continuam elevados e em muitas economias começaram até a crescer novamente. Isso fez com que o Instituto de Finanças Internacionais adotasse a expressão de “Novo Normal” para descrever a persistência do endividamento global elevado em relação ao PIB (IIF, 2024). O crescimento do endividamento afeta todas as classes econômicas e países, tanto os desenvolvidos quanto os em desenvolvimento. No entanto, seu impacto é mais violento para as famílias de baixa renda, principalmente nos países periféricos. Essas famílias frequentemente se encontram em situação de superendividamento, incapazes de pagar as dívidas contraídas ou utilizando novos empréstimos para quitar dívidas anteriores (GENTIL E BRUNO, 2021). Além disso, observando a alocação de fundos obtidos através do crédito, notamos que nas economias periféricas este é frequentemente utilizado especialmente

para satisfazer necessidades primárias e imediatas de sobrevivência, como a compra de alimentos. Esta tendência é, pelo contrário, excepcional nas economias centrais. Contudo, na periferia do capitalismo, a relação entre dívida e PIB é bem menos expressiva. Isso faz com que, geralmente, essas economias não sejam consideradas como casos de estudo quando se analisa o aumento da dependência do crédito como efeito das transformações do capitalismo. O aumento do endividamento familiar nos países subdesenvolvidos é tratado como reflexo do mesmo fenômeno nos países “desenvolvidos”, sem que seja considerado como resultado de dinâmicas específicas e estruturais das economias periféricas devido à sua posição no mercado global (FERREIRA, 2023).

O objetivo desta dissertação é situar o aumento do endividamento das famílias brasileiras no contexto das transformações da economia capitalista em escala global. A hipótese avançada é que esse fenômeno deve ser analisado e compreendido como consequência da financeirização da economia e do neoliberalismo, e como estes se desdobram à escala global, criando hierarquias baseadas na extração, apropriação e transferência de valor.

O método, a perspectiva e os conceitos utilizados para a realização desta pesquisa, bem como o referencial teórico, são os da economia política marxista. Esta escolha deve-se a vários fatores. Em primeiro lugar, à centralidade atribuída pelos pensadores marxistas à teoria do valor, colocando ênfase na questão do trabalho e da divisão hierárquica entre classes e entre centro e periferia na escala global. A adoção de uma perspectiva marxista permite-nos também enfatizar as características e assimetrias fundamentais do modo de produção capitalista, que permanecem apesar de suas transformações ao longo do tempo, ou mesmo são acentuadas por elas. Entre estas estão a natureza inerentemente imperialista do capitalismo frente à sua expansão à escala global e o papel do Estado em auxiliar essas transformações, adotando modelos de governança que favorecem a divisão de classes, a produção, extração e apropriação de valor e a forma como esses processos são realizados ao longo do tempo. Este trabalho analisa sobretudo esses dois aspectos, considerando-os à luz das principais transformações que definem a fase atual do capitalismo mundial: a financeirização e o neoliberalismo. Argumenta-se que estas são as duas características principais e definidoras da fase atual do capitalismo, que se seguiu à anterior, baseada no fordismo e no keynesianismo.

Portanto, contaremos com o trabalho de pensadores marxistas que analisam a financeirização, o neoliberalismo e o imperialismo; e daqueles que pertencem à Teoria Marxista da Dependência, especialmente aqueles que partem dela para analisar as transformações do

capitalismo mundial a partir do contexto e das repercussões socioeconômicas no Brasil. Desta forma, identificamos a persistência da natureza imperialista e assimétrica do capitalismo global, baseada na criação e apropriação de valor e, por sua vez, na divisão de classes. O aumento do endividamento das famílias nas economias periféricas deve ser compreendido e analisado neste contexto.

Além desta introdução, a pesquisa está dividida em três capítulos. O primeiro investiga o aumento do endividamento familiar que caracterizou as últimas décadas e seu agravamento em decorrência da pandemia de Covid-19. Levaremos em conta tanto a forma como esse fenômeno se apresenta em nível global quanto, e com maior atenção, no contexto do Brasil. O objetivo deste primeiro capítulo é traçar o panorama do objeto de estudo e identificar a relação entre a financeirização da economia, a adoção de modelos de governança neoliberais e o aumento do endividamento familiar como consequência dessas transformações.

O segundo capítulo pretende destacar a natureza imperialista da financeirização e a ligação entre esta e a implementação de políticas neoliberais. A relação capitalismo-imperialismo, que permanece na sua fase atual, é traçada referindo-se e através dos trabalhos de vários autores que a exploram segundo uma perspectiva marxista, principalmente os que pertencem à Teoria Marxista da Dependência. O aumento do endividamento da classe trabalhadora, especialmente na periferia, é apresentado, portanto, como consequência da matriz imperialista do capitalismo, que se intensifica com a financeirização, graças à ação do Estado.

O terceiro capítulo também tem como contexto o Brasil, com foco nas políticas de orientação neoliberal implementadas no país, principalmente aquelas de austeridade adotadas pelos governos mais recentes, até 2022. Veremos como sua adoção levou a um aumento do endividamento e superendividamento familiar da classe trabalhadora. Em particular, analisa-se o aumento extraordinário do endividamento das famílias ocorrido desde o início da pandemia, também incentivado por algumas políticas de promoção do acesso ao crédito adotadas pelo governo. Este último capítulo mostra, portanto, claramente o papel fundamental desempenhado pelo Estado brasileiro na garantia da existência e intensificação das condições que garantem uma crescente extração e transferência de valor da periferia para o centro, o que corresponde a um agravamento das condições de vida da classe trabalhadora, da qual o aumento do endividamento é uma das consequências mais graves e visíveis.

Por fim, a conclusão sintetiza os principais pontos discutidos ao longo dos capítulos, reafirmando a necessidade de uma análise crítica das dinâmicas do capitalismo contemporâneo e suas implicações para a classe trabalhadora e para as relações de dependência entre o seu centro e as suas periferias. A partir dessa análise, buscamos não apenas entender o fenômeno do endividamento, mas também explorar possíveis caminhos para a resistência e transformação radical que possam aliviar a opressão econômica enfrentada pelas populações mais vulnerabilizadas pelos mecanismos do capitalismo global.

CAPÍTULO 1 AUMENTO DO ENDIVIDAMENTO FAMILIAR NO BRASIL E NO MUNDO

O aumento exponencial do endividamento familiar constitui uma das consequências econômicas mais evidentes e dramáticas da pandemia de COVID-19, durante a qual famílias e indivíduos foram obrigados a recorrer ao crédito para suprir suas necessidades, em alguns casos até para garantir sua sobrevivência. Para a classe trabalhadora brasileira, o aumento do endividamento foi particularmente grave, resultando também em um aumento significativo da inadimplência. O choque causado pela pandemia atuou como um catalisador, exacerbando mas não originando, um fenômeno que caracteriza a economia mundial de maneira progressiva nas últimas décadas. Ao longo destas primeiras seções, veremos como o aumento do endividamento familiar é o resultado dos processos de financeirização e da implementação de modelos de governança neoliberal, desenvolvidos a partir das décadas de 1970/80, que criaram as condições para uma crescente dependência do crédito. Momentos de crise, como o desencadeado pela pandemia, evidenciam as profundas contradições intrínsecas ao modo de produção capitalista, resultando em uma deterioração ulterior das condições de vida da classe trabalhadora. Este capítulo analisa o endividamento familiar ao longo das últimas décadas, com especial atenção à sua evolução no Brasil, destacando sua aceleração durante o período pandêmico e situando-o no contexto mais amplo da evolução do capitalismo. O Brasil constitui, assim, um exemplo de como as dinâmicas econômicas globais se manifestam nas economias periféricas, assumindo conotações únicas, como no caso do aumento do endividamento familiar.

1.1 Pandemia, Endividamento e Superendividamento Familiar

A eclosão da pandemia de Covid-19 e sua rápida propagação coincidiram com uma aceleração simultânea dos níveis de endividamento familiar, público e privado em escala global. À crise sanitária se somou a crise econômica, na qual indivíduos, famílias, governos e empresas foram forçados a adotar medidas extraordinárias para enfrentar uma situação tanto grave quanto inesperada. O crédito tornou-se um instrumento ao qual indivíduos, famílias, instituições e empresas recorreram para fazer frente a essa urgência. Conforme mostrado no Gráfico 1 baseado na pesquisa de LU (2020), houve um aumento expressivo nos níveis de dívida durante o período da pandemia, revelando como o endividamento público, privado e familiar se expandiu rapidamente em resposta à crise.

Gráfico 1 - Variação na Dívida/PIB por Setor e País (Q4 2019 - Q3 2020)

Fonte: Elaboração própria com base em LU, Marcus. *Debt to GDP Continues to Rise Around the World*. Visual Capitalist, 2022.¹

¹Durante a primeira fase da pandemia, a Austrália se destacou como uma exceção, conforme mostrado no gráfico. Isso se deveu a um programa governamental que permitiu a milhões de australianos acessar antecipadamente seus fundos de pensão, o que contribuiu para uma redução significativa do endividamento das famílias (LU, 2020). Esse exemplo ilustra a importância do papel do Estado na influência do endividamento familiar, seja de forma positiva ou negativa, por meio da adoção de políticas públicas específicas. No entanto, até mesmo na Austrália, essa tendência se reverteu a partir da segunda metade de 2022 (CEIC 2024)

Os governos tiveram que financiar políticas públicas massivas em resposta à emergência, enquanto as empresas tentaram manter suas operações diante de uma queda rápida e generalizada da demanda. As famílias, por sua vez, recorreram ao crédito para manter seus níveis de consumo diante de uma drástica queda de renda.

A crise desencadeada pela pandemia, com sua gravidade e excepcionalidade, expôs a crescente dependência do crédito por parte de todos os agentes econômicos, exacerbando um fenômeno que tem caracterizado de maneira crescente a economia mundial ao longo das últimas décadas.

Observando especificamente o endividamento familiar, a popularização do recurso ao crédito em decorrência da pandemia abrangeu todas as faixas de renda, mas as consequências têm sido particularmente dramáticas para indivíduos pertencentes a grupos de renda mais baixa, minorias étnicas e trabalhadores dos serviços essenciais. (AHMED et al. 2022; SPOONER, 2021). Estas consequências foram ainda mais severas para os mesmos sujeitos no contexto das economias periféricas (BADARINZA et al., 2021).

A pandemia de Covid-19 teve um impacto sem precedentes na economia global, exacerbando as desigualdades sociais e econômicas já existentes. Segundo um relatório da Oxfam, a riqueza dos 10 homens mais ricos do mundo dobrou com a pandemia, enquanto os rendimentos de 99% da humanidade pioraram (AHMED et al. 2022) A necessidade de implementar medidas de distanciamento social resultou em uma paralisação econômica que afetou desproporcionalmente os trabalhadores informais e aqueles em empregos precarizados, cuja proporção tende a ser significativamente maior nas economias periféricas em comparação com as centrais. Esses grupos foram os primeiros a perder suas fontes de renda, o que os levou a recorrer ao crédito para sustentar suas despesas básicas (FERREIRA 2023). A falta de acesso a políticas de proteção social adequadas em vários países, devido principalmente aos cortes fruto das políticas neoliberais de austeridade aplicadas nas últimas décadas, intensificou essa situação, aumentando o também risco de superendividamento dos indivíduos mais vulneráveis que recorreram ao crédito para sobreviver.

Durante a pandemia, verificou-se uma situação, em muitos aspectos, inédita. A maioria dos governos ao redor do mundo optou por adotar medidas excepcionais que facilitaram ou permitiram o acesso ao crédito, estendendo-o até mesmo para aqueles sujeitos que geralmente são excluídos por serem classificados como de alto risco de inadimplência, constituindo, assim, uma *liability*, um possível encargo para as instituições que concedem o crédito. Essas

medidas incluíram a redução dos juros pelos principais bancos centrais, como o *Federal Reserve* dos Estados Unidos, que baixou as taxas para níveis próximos de zero em março de 2020 (FED, 2020), e o Banco Central Europeu, que implementou pacotes de estímulo para fornecer liquidez e garantir o fluxo de crédito na zona do euro (BCE, 2020). De forma similar, o Banco Central do Brasil reduziu a taxa SELIC para o menor patamar histórico, 2% ao ano, numa tentativa de frear a recessão e incentivar o crédito ao consumo (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020), enquanto o Banco da Inglaterra cortou a *Bank Rate* para 0,1%, o nível mais baixo já registrado (BANK OF ENGLAND, 2020). Na China, o Banco Popular também ajustou a *Loan Prime Rate* para sustentar a economia em meio à crise (PBC, 2020).

Grafico 2. Evolução das Taxas de Juros dos Bancos Centrais do Brasil, China, Reino Unido, União Europeia e Estados Unidos entre 2019 e 2023

Fonte: Elaboração própria com dados de *European Central Bank*, 2024; Banco Central do Brasil, 2024; *Board of Governors of the Federal Reserve System*, 2024; *Bank of England*, 2024; *People's Bank of China*, 2024. ²

²O gráfico reflete a evolução das taxas de juros dos bancos centrais de Brasil, China, Estados Unidos e Reino Unido entre 2019 e 2023, ilustrando as respostas iniciais à crise econômica causada pela pandemia de COVID-19 e os subsequentes aumentos em resposta ao crescimento da inflação global, impulsionada pelo início do conflito Rússia-Ucrânia. No Brasil, o aumento foi, entretanto, determinado pela reforma que sancionou a autonomia do Banco Central.

Além da redução dos juros, muitos governos implementaram programas de garantia de crédito, nos quais forneciam garantias parciais ou totais para reduzir o risco das instituições financeiras. Em muitos casos, esses estímulos econômicos visavam proteger empresas e famílias vulneráveis durante a crise. O Brasil, por exemplo, adotou o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), que facilitou o acesso ao crédito para micro e pequenas empresas através de garantias oferecidas pelo governo.

Essas medidas de política monetária e fiscal refletem uma intervenção significativa dos governos para assegurar o fluxo de crédito durante a crise, estendendo-o a grupos que, em condições normais, seriam excluídos devido ao seu elevado risco de insolvência. O gráfico a seguir ilustra a evolução das taxas de juros das principais bancas centrais de 2019 a 2023, destacando a amplitude das respostas econômicas frente à crise e o subsequente aumento dos juros em muitos países em resposta à pressão inflacionária global.

As estatísticas oficiais, somam-se às relativas ao crédito informal, cujos números são muito mais difíceis de quantificar, mas cujos efeitos são devastadores, delineando um lado ainda mais sombrio e complexo do aumento do endividamento durante a pandemia. Além do recurso ao crédito por meio dos canais formais, como já discutido, a partir de 2020 aumentou também o recurso aos chamados *shark loans*, empréstimos clandestinos e não regulamentados, oferecidos por entidades não reconhecidas pelo sistema bancário oficial, e portanto não supervisionadas (PEACHEY, 2021). O mercado de crédito não regulamentado afeta principalmente famílias de baixa/baixíssima renda e microempresas, enquanto os responsáveis pela sua gestão são frequentemente grandes organizações criminosas bem estabelecidas nos territórios onde atuam (GLENNY, 2020). O acesso a esses serviços clandestinos expõe os usuários a taxas de juros significativamente mais altas do que os canais legais e a consequências muito mais extremas em caso de inadimplência, incluindo violência psicológica, física, sexual e até ameaças de morte (PEACHEY, 2021). Na América Latina, esse fenômeno assumiu conotações mais graves, devido principalmente à alta porcentagem de trabalhadores informais que com o início da pandemia, perderam suas fontes de renda (SULLIVAN, 2021). Além da impossibilidade de obter dados precisos sobre o assunto, para agravar ulteriormente a situação do crédito ilegal, soma-se a dificuldade de tomar medidas contra os responsáveis que gerenciam o mercado e de oferecer ajuda às vítimas. Essas dificuldades aumentaram durante a pandemia, que criou condições mais complicadas para investigar e agir contra esse fenômeno (PEACHEY, 2021). Embora esta pesquisa não

aprofunde diretamente o mercado informal de crédito, é importante mencionar este aspecto, considerando o peso que teve no aumento geral do endividamento familiar no curso da pandemia, especialmente nas economias latino-americanas. O aumento do recurso ao crédito não regulamentado representa um outro lado da necessidade crescente de recorrer a empréstimos para sobreviver. Esse fenômeno se estabeleceu como uma característica estrutural da nossa economia e se aprofunda em situações excepcionais, como aquelas que acarretam uma perda repentina de renda, ao ponto de levar os indivíduos mais vulneráveis a recorrer a esses canais, aceitando até os riscos extremos que o mercado clandestino de crédito implica.

A magnitude da explosão do endividamento durante a pandemia refletiu-se no âmbito legislativo, levando os legisladores de diversos países a adotar medidas para conter seus efeitos. Enquanto algumas dessas medidas foram extraordinárias e temporárias, válidas apenas durante a emergência, outras foram integradas de forma permanente nos sistemas legislativos locais. No Brasil, por exemplo, a Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021) introduziu mudanças estruturais permanentes no Código de Defesa do Consumidor, oferecendo proteções de longo prazo para consumidores superendividados através de restrições nas taxas de juros e facilitando a renegociação de suas dívidas (BRASIL, 2021). Na Espanha, o governo tornou permanentes algumas disposições do Código de Buenas Prácticas, reforçando o quadro de proteção para as famílias vulneráveis por meio da renegociação de hipotecas (GOBIERNO DE ESPAÑA, 2020).

Em outros países, as mudanças introduzidas durante a pandemia eram temporárias, mas algumas medidas permanentes foram implementadas para melhorar a gestão da dívida. Em Portugal, por exemplo, o Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE), que permite a reestruturação de dívidas de forma extrajudicial, foi tornado mais acessível durante a pandemia, com algumas modificações tornando-se permanentes para apoiar pequenas empresas e famílias em dificuldades (GOVERNO DE PORTUGAL, 2020). Na Itália, embora muitas medidas fossem temporárias, como a moratória sobre hipotecas, a entrada em vigor do Código da Crise de Empresa e da Insolvência introduziu mudanças estruturais no sistema de gestão da insolvência, facilitando a reestruturação da dívida de maneira permanente (GOVERNO ITALIANO, 2020). Nos Estados Unidos, o CARES Act introduziu medidas temporárias de suspensão dos pagamentos de hipotecas e empréstimos estudantis federais, fornecendo um alívio imediato, mas limitado no tempo (U.S. GOVERNMENT, 2020). Da

mesma forma, no Reino Unido, o Debt Respite Scheme (Breathing Space) ofereceu uma pausa temporária das ações legais relacionadas à dívida, mas também era uma medida limitada no tempo e ligada à emergência pandêmica (UK GOVERNMENT, 2021).

Essas diferentes respostas mostram como o aumento não apenas do endividamento, mas também do superendividamento foi reconhecido como um problema crônico e estrutural pelos legisladores. O fato de terem incorporado permanentemente essas questões nos sistemas legislativos durante a pandemia demonstra que o endividamento familiar não é visto como uma situação transitória, mas sim como uma realidade estrutural a ser enfrentada a longo prazo.

O termo superendividamento refere-se à situação em que indivíduos ou famílias não conseguem quitar as dívidas contraídas anteriormente sem comprometer significativamente sua subsistência básica. Conforme mencionado anteriormente, a Lei 14.871/2021 (BRASIL, 2021) definiu que o superendividamento ocorre quando um consumidor, de boa-fé, reconhece sua impossibilidade material de quitar as dívidas contraídas, sem comprometer as despesas essenciais para garantir sua sobrevivência. As principais causas do superendividamento são enraizadas nas dinâmicas estruturais do capitalismo, particularmente na sua fase financeirizada e exacerbada ulteriormente pelas suas crises. A precarização do trabalho, a perda de renda, o aumento dos custos de vida que não é acompanhado por uma elevação equivalente nos salários, e as altas taxas de desemprego e subemprego, forçam as famílias a recorrer ao endividamento para suprir suas necessidades básicas. Além disso, o dismantelamento das leis trabalhistas e do sistema de proteção social expõe ainda mais os indivíduos à vulnerabilidade econômica. A adoção de políticas econômicas agressivamente baseadas na austeridade comprime ainda mais a oferta de bens e serviços públicos, obrigando as famílias a entrar na armadilha do crédito com juros elevados oferecido por um mercado bancário altamente concentrado (BRUNO; GENTIL, 2021, p. 41-42). A esses fatores, soma-se a promoção de políticas que estimulam e facilitam o acesso ao crédito para sujeitos de alto risco de inadimplência, como trabalhadores precários e até mesmo desempregados e pessoas já beneficiadas por políticas de apoio econômico. Não é por acaso que a categoria do superendividamento passou a ser enquadrada juridicamente no Brasil justamente durante a pandemia, quando o problema se tornou tão evidente que foi necessário defini-lo legalmente.

No Brasil, o aumento do endividamento e do superendividamento familiar durante a pandemia de Covid-19 assumiu conotações únicas, distanciando a situação do país, em parte, das

tendências globais. Em alguns casos, a situação brasileira corresponde a uma exacerbação dos padrões observados em outras economias, enquanto em outros apresenta características próprias, decorrentes das especificidades históricas, econômicas, sociais e da sua posição no mercado mundial (GENTIL & BRUNO, 2021; LAVINAS, BRESSAN, RUBIN, 2022). Esse cenário tornou o país sul-americano um estudo de caso tristemente ideal para analisar as consequências da relação entre o aumento vertiginoso do endividamento, a financeirização da economia capitalista, a implementação de políticas públicas neoliberais, e como essas dinâmicas reconfiguram as relações de dependência entre centro e periferia da economia mundial. A alta taxa de desemprego, subemprego e a grande porcentagem de trabalhadores informais no país agrava ainda mais a instabilidade financeira, forçando muitos indivíduos a recorrerem ao crédito para cobrir despesas básicas. (FERREIRA, 2023, p. 18; GENTIL; BRUNO, 2021, p. 35-38;).

Voltaremos ao caso do Brasil na última seção deste capítulo, depois de explorar o aumento do recurso ao crédito e do endividamento familiar em relação às transformações do capitalismo ao longo das últimas décadas.

1.2 Aumento do Uso de Crédito ao Longo das Décadas: Uma Perspectiva Histórica

Ao longo da história, o binômio crédito/dívida tem sido um elemento constante na vida social organizada, funcionando como um instrumento de organização social, baseado na troca entre o acesso imediato a recursos por quem precisa em troca da promessa de reembolso futuro a condições predeterminadas. No entanto, sua acepção evoluiu com o desenvolvimento da economia, até se afirmar, nos dias atuais, como um instrumento central na mediação da satisfação das necessidades de indivíduos e famílias (MONTGOMERIE 2007, p.159). A função do crédito e sua evolução não pode ser plenamente compreendida se considerada apenas como uma troca privada entre duas partes, baseada numa promessa de pagamento futuro. Como aponta Montgomerie (2007, p.159, tradução nossa), "embora seja vivenciado por indivíduos, o crédito também existe como parte de relações estruturais mais amplas entre finanças globais, políticas estatais e a sociedade."³ O contexto econômico, institucional e social, tanto local quanto global, em que se dá a relação entre devedor e credor determina a

³ “Thus, when considering the functioning of consumer credit we must establish that although it is experienced by individuals it also exists as a part of larger structural relationships between global finance, state policy, and society.” (MONTGOMERIE 2007, p.159).

forma como essa relação se desenvolve, como o crédito é oferecido, acessado, negociado e quitado.

A definição de dívida familiar refere-se em geral, à soma total de todas as dívidas e passivos contraídas por um grupo familiar ou indivíduo que exigem o pagamento de juros ao credor, a serem quitados em datas futuras estabelecidas. A dívida de um indivíduo ou família é composta por dois tipos principais de passivos: empréstimos, principalmente empréstimos hipotecários e crédito ao consumo, e outros tipos de obrigações reembolsáveis em dinheiro (OECD, s.d.). No curso das últimas décadas, o uso do crédito tornou-se um elemento cada vez mais comum e indispensável na economia familiar. Atualmente, as famílias não recorrem ao crédito apenas para lidar com despesas extraordinárias, como ocorria no passado, mas também para manter seus níveis de consumo estáveis em tempos de perdas significativas de poder de compra. O crédito tornou-se uma ferramenta para compensar as quedas de renda, como no caso de perda de emprego ou diminuição de ganhos; ou quando o aumento da inflação supera os reajustes salariais. (SAMAD et al., 2020).

A partir do final da década de 1970, as famílias passaram a utilizar cada vez mais o crédito para financiar o próprio consumo (HARVEY, 2008; LAPAVITSAS, 2013; MONTGOMERIE, 2007). Esta tendência consolidou-se nas décadas seguintes, primeiro nos Estados Unidos e depois nas outras economias mais industrializadas, antes de se expandir para o resto do mundo.

O gráfico a seguir ilustra o aumento do endividamento resultante do maior recurso ao crédito nos Estados Unidos desde os anos 50 até os dias atuais, destacando alguns acontecimentos históricos que, como veremos adiante, desempenharam um papel-chave no impulso ao uso de crédito ao consumo.

Grafico 3 - Endividamento Familiar nos Estados Unidos entre 1950 e 2024 em Trilhões de Dólares Americanos

Fonte: Elaboração própria segundo os dados de *Federal Reserve Bank of New York* (2024), *Federal Reserve* (2024) e *YCharts* (2024).

O aumento do recurso ao crédito não se manifesta de forma homogênea em todos os países, sendo profundamente influenciado por contextos econômicos e institucionais locais. Nas economias periféricas, por exemplo, o crédito tende a assumir conotações específicas, (FERREIRA, 2023). Essas diferenças são particularmente visíveis nos padrões de endividamento e sobreendividamento da classe trabalhadora e nas tipologias de dívida contraída.⁴

No entanto, os principais fatores que contribuíram para sua ascensão permanecem os mesmos, derivando diretamente das transformações que afetaram o modo de produção capitalista a partir da década de 1970 e se estendendo até os dias atuais (FERREIRA, 2023; SOEDERBERG, 2014). Nesse contexto, o recurso ao crédito para financiar o consumo

⁴ A dívida familiar pode ser subdividida em duas categorias principais: a dívida garantida e a dívida não garantida. A dívida garantida é aquela respaldada por um ativo subjacente, como no caso da dívida hipotecária, garantida por imóveis ou terrenos, que podem servir de garantia em caso de inadimplência. A dívida não garantida, diversamente, não oferece ao credor nenhuma prerrogativa sobre os ativos do devedor inadimplente. Exemplos comuns de dívida não garantida incluem cartões de crédito, empréstimos pessoais e, em alguns casos, financiamentos de veículos (GIROUARD, KENNEDY, ANDRÉ' 2006). Nas economias periféricas, a prevalência da dívida não garantida tende a ser maior do que nas economias centrais. Isso se deve, em grande parte, à instabilidade das fontes de renda, uma realidade que afeta muitas famílias na periferia do capitalismo, marcada pela superexploração do trabalho. Indivíduos sem uma base de renda estável são frequentemente forçados a recorrer ao crédito não garantido, que, embora mais acessível, carrega taxas de juros significativamente mais altas. Essa dependência de crédito em situações de instabilidade de renda aumenta o risco de endividamento crônico e superendividamento, agravando a vulnerabilidade econômica dos indivíduos endividados.

consolidou-se como uma força transformadora, reconfigurando, em parte, as relações econômicas e sociais. Esse processo trouxe profundas consequências para a vida dos indivíduos, especialmente para a classe trabalhadora, integrando-a de forma indissociável àquilo que alguns autores definem como “consumer credit-led growth” (“crescimento econômico impulsionado pelo crédito ao consumo”). Segundo essa interpretação, o endividamento tornou-se, assim, um propulsor tanto do consumo individual e familiar quanto do crescimento da economia na sua totalidade (LANGLEY, 2008; MONTGOMERIE, 2007; 2020, p. 381).

O curto período entre o fim da Segunda Guerra Mundial e os anos 70 foi caracterizado pela aplicação dos princípios keynesianos no nível doméstico, pelo regime de Bretton Woods na esfera internacional e pela expansão do modelo fordista no setor produtivo. Essas características, no entanto, não se estenderam a todo o planeta, mas abrangeram principalmente as economias capitalistas mais industrializadas sob a égide dos Estados Unidos, em particular a Europa Ocidental e o Japão, estreitamente integradas no novo mercado liderado pelos EUA⁵. Durante essas décadas, essas economias experimentaram um crescimento econômico sem precedentes, com aumento significativo da produtividade, salários mais altos, expansão do estado de bem-estar social e baixas taxas de desemprego. As políticas keynesianas e os planos de reconstrução do pós-guerra contribuíram para manter a demanda agregada elevada e a melhorar o padrão de vida da população. Todavia, os efeitos desse 'boom econômico' concentraram-se principalmente nas economias centrais, enquanto nas economias periféricas esses tiveram um impacto bem mais limitado, embora vários desses países fizessem formalmente parte do sistema de Bretton Woods e tivessem implementado alguns elementos do fordismo e de políticas keynesianas. Nos países periféricos, os salários, o poder de compra e os padrões de vida gerais da classe trabalhadora não cresceram na mesma proporção das economias mais industrializadas (BRETTAS 2020, HARVEY 2004, p.55).

A dissolução do regime de Bretton Woods em 1971 é amplamente reconhecida como um momento de virada na história do capitalismo, inserindo-se nas transformações que levaram o recurso ao crédito a assumir mais centralidade na economia no curso das décadas seguintes.

⁵ Embora o regime de Bretton Woods não impusesse explicitamente modelos específicos de governança nacional, sua adoção coincidiu com a aplicação generalizada de políticas keynesianas em muitas economias europeias, onde foi se afirmando a centralidade do papel do Estado na reconstrução econômica e na criação de sistemas de bem-estar social. Nos Estados Unidos, entretanto, a adoção das políticas keynesianas foi mais limitada: embora houvesse certo grau de intervenção estatal, como no caso do New Deal, o livre mercado e o setor privado mantiveram um papel preponderante (DELGADO, 2009, p. 263-264). O Japão, por sua vez, desenvolveu um sistema de bem-estar inspirado também em modelos ocidentais, mas com especificidades que refletiam o seu contexto histórico, cultural e social. O sistema produtivo evoluiu também segundo características próprias.

Com o fim da conversibilidade do dólar em ouro, o sistema de câmbio fixo que havia sustentado a estabilidade econômica do pós-guerra foi desmantelado, iniciando uma era de volatilidade monetária e flutuação das divisas. Essa mudança estrutural, combinada com os choques petrolíferos de 1973 e 1979, contribuiu para o início de um período de estagflação—ou seja, a presença simultânea de altas taxas de inflação e desemprego com estagnação econômica—que atingiu principalmente os países ocidentais, desafiando os modelos econômicos até então dominantes. O modelo keynesiano, que dominou tanto a teoria econômica quanto às políticas públicas desde o final da Segunda Guerra Mundial, foi gradualmente abandonado, pois sua aplicação não conseguiu oferecer uma saída eficaz para o perdurar da estagflação (MONTGOMERIE, 2007, p. 164). As políticas keynesianas, baseadas não apenas em uma forte intervenção estatal para o apoio à demanda agregada e promoção do pleno emprego, mas também no controle do ciclo econômico por meio de políticas fiscais e monetárias, foram progressivamente substituídas por políticas de cunho neoliberal, as quais se acompanharam, e geralmente favorecem, os processos de crescente financeirização da economia.

O modelo de produção passou de ser organizado segundo o modelo fordista⁶ para um modelo *finance-led* (impulsionado pela finança), no qual os processos de produção estão economicamente e organizacionalmente subordinados à acumulação de riqueza no mercado financeiro (LAPAVITSAS, 2013). Nesse contexto, o crédito ao consumo emergiu como um mecanismo central para sustentar o crescimento econômico e o consumo familiar, compensando a estagnação dos salários e o gradual desmantelamento dos serviços públicos e das redes de proteção social, consolidando-se assim como elemento integrante das economias neoliberais (MONTGOMERIE 2007). O uso do crédito está diretamente ligado à financeirização, considerando que as famílias utilizam instrumentos financeiros, como cartões de crédito, empréstimos pessoais, hipotecas etc. para sustentar seu consumo.

Para Montgomerie (2007), o neoliberalismo constitui uma nova estratégia de política econômica baseada no crescimento impulsionado pela iniciativa e pelos investimentos

⁶ O fordismo é uma forma de produção desenvolvida por Henry Ford nos anos 1930, baseada no uso da linha de montagem para aumentar a produtividade de bens padronizados. Além de representar um modelo industrial, o fordismo constituiu também um regime de controle social, com a fábrica no centro da vida laboral e social. Esse modelo baseava-se em um compromisso entre capital e trabalho, no qual os trabalhadores recebiam salários mais altos em troca de maior produtividade, o que lhes permitia um acesso mais amplo aos bens de consumo. O papel do Estado, por meio de políticas keynesianas, garantia a estabilização da demanda. Assim, o fordismo inaugurou uma nova fase capitalista, caracterizada pela produção e consumo em massa e pela manutenção de uma relativa paz social (GRAMSCI, 1975; TRONTI, [1966] 2017).

privados. Essa estratégia se traduz em um conjunto concreto de políticas econômicas, cujo objetivo primário é a estabilidade dos preços e a redução da inflação. Todas as outras políticas são subordinadas e alinhadas a esse objetivo central.

Dentre essas, a política que mais impulsiona o crescente uso do crédito é a restrição severa ao aumento dos salários, que, no contexto neoliberal, são reduzidos, segundo Montgomerie (*ibidem*) a meros preços de mercado, sujeitos a um controle negativo por parte do governo. Para implementar esse controle, o governo limita ao mínimo o aumento dos salários dos funcionários públicos em relação ao crescimento de outros preços; conseqüentemente, os salários do setor privado tendem a seguir essa dinâmica, desacelerando seu crescimento em linha com os salários do setor público. Os trabalhadores, enfrentando salários insuficientes para manter o nível de consumo conquistado durante a fase fordista, precisam recorrer ao crédito, acabando por se endividar (MONTGOMERIE 2007, p. 170).

Outras políticas neoliberais que contribuem para o aumento do uso de crédito familiar e, portanto, para o endividamento incluem a privatização dos serviços de bem-estar, a desregulamentação do mercado de trabalho, a introdução de uma maior disciplina fiscal e a liberalização dos mercados financeiros. Essas políticas foram implementadas de forma paralela ao aumento dos instrumentos de crédito disponíveis para a popularização e sua crescente difusão, até a massificação a partir dos anos 90 (MONTGOMERIE 2007, p.160 - 162).

Segundo Montgomerie, o crescimento do endividamento familiar “está impulsionando, sustentando e reproduzindo a financeirização, mas de maneiras que também tornam a financeirização vulnerável e frágil” (MONTGOMERIE, 2020, p. 380, tradução nossa)⁷.

As conseqüências desastrosas que o crescente endividamento familiar pode ter sobre a estabilidade da economia mundial emergiram durante a crise das hipotecas subprime, que eclodiu nos Estados Unidos em 2007 e teve enormes repercussões na economia mundial, principalmente nos países ocidentais, desencadeando o que foi chamado de Grande Recessão. Esse evento tornou dramaticamente evidente a ligação entre o superendividamento, a especulação financeira e os graves riscos associados tanto ao uso desenfreado do crédito por indivíduos e famílias quanto à expansão e ao funcionamento dos mercados financeiros, que passaram a englobar a vida cotidiana, tornando-se os mediadores da satisfação das

⁷ Indebtedness is driving, sustaining and reproducing financialization, but in ways that also make financialization vulnerable and fragile (MONTGOMERIE 2020, p. 380).

necessidades das famílias. Isso determinou uma mudança de opiniões e posicionamentos sobre o fenômeno do endividamento familiar. Dentro e fora do ambiente acadêmico, difundiu-se a consciência de que o crescente endividamento não era resultado de escolhas econômicas individuais arriscadas, causadas pela disseminação da cultura consumista e pela falta de educação financeira, mas sim da própria configuração do capitalismo global, que havia mudado e vem se consolidando nas últimas décadas (ROSS, 2014, p. 51-62).

No entanto, muitas dessas leituras ainda se limitam a condenar o funcionamento do sistema bancário, acusado de ser “ávido” e pouco controlado pelas instituições políticas. Este tipo de interpretação, centrando-se apenas num aspecto específico do capitalismo, acaba por sugerir que intervindo nos bancos, submetendo-os a controles e regras mais rigorosos, seria possível limitar o recurso ao endividamento e finalmente garantir a estabilidade à economia. Esta leitura ignora, talvez propositalmente, que o crescimento do uso do crédito e, portanto, do endividamento, é resultado da atual configuração do capitalismo, da qual o papel dos bancos é apenas uma manifestação (MONTGOMERIE, 2007).

Outras interpretações, embora mais complexas, permanecem insuficientes ao sugerirem que o aumento do endividamento deve ser atribuído unicamente às mudanças provocadas pelo neoliberalismo e pela financeirização, tratados como fenômenos independentes em relação à configuração da economia ao longo dos últimos séculos e aos relacionamentos de poder e subordinação nos quais necessariamente se baseiam. Este é, por exemplo, o caso da análise de Montgomerie (2007). No entanto, tais leituras parecem ignorar que esses dois processos não são elementos isolados, mas, sim, características fundamentais da fase atual da economia capitalista. Essa visão implica que neoliberalismo e financeirização seriam fenômenos distintos ou distorções do capitalismo, e não aspectos intrínsecos de sua fase contemporânea. Ademais, essas interpretações negligenciam as dinâmicas de poder e exploração baseadas na divisão de classes, que são essenciais ao modo de produção capitalista. Tal omissão impede que se perceba a dimensão de classe no aumento do endividamento familiar, o qual se manifesta, por exemplo, na extensão do acesso ao crédito para famílias e indivíduos da classe trabalhadora e das camadas mais pobres, enquanto, no passado, seu uso era quase exclusivo das classes altas.

O neoliberalismo constitui uma estratégia de recomposição do poder da classe burguesa sobre a classe trabalhadora, acompanhando a crise que se desenrolou a partir dos anos 1970 e a organização da classe trabalhadora em diversas partes do mundo para enfrentá-la (BRETTAS,

2020, p.230), não apenas um conjunto de políticas públicas voltadas ao objetivo central de conter a inflação. Esse período foi marcado por um conjunto de transformações profundas no capitalismo, que afetaram não apenas a esfera econômico-produtiva propriamente dita, mas também a ideológica, social e cultural. Tal estratégia implicava uma nova narrativa ideológica que justificava a primazia do mercado sobre qualquer outra instituição social, promovendo valores como a competição e o individualismo, e legitimando uma progressiva redução do papel do Estado. Reduzir o neoliberalismo a um conjunto concreto de políticas públicas centradas no controle da inflação é, portanto, equivocado, pois ele representa um verdadeiro projeto político, direcionado à reconfiguração das relações sociais e ao fortalecimento do domínio do capital. A dominação da classe burguesa sobre a classe trabalhadora não é um elemento novo, mas sim essencial ao modo de produção capitalista (MARX & ENGELS, 2005).

Para compreender o aumento do endividamento familiar e suas causas, sob uma perspectiva histórica, é necessário situá-lo na evolução do modo de produção capitalista, do qual a financeirização e o neoliberalismo são os aspectos mais marcantes. No entanto, sua chegada não correspondeu a uma superação do capitalismo e das relações de poder e exploração sobre as quais ele se baseia, mas sim a uma reestruturação destinada a manter e consolidar a dominação da classe burguesa sobre a classe trabalhadora.

Uma leitura completa e profunda do crescimento do endividamento familiar como consequência do neoliberalismo e da financeirização da economia deve, assim, fundamentar-se na compreensão do modo de funcionamento do capitalismo: nos processos de produção, extração e apropriação de valor, na divisão de classes que o estrutura e em suas transformações ao longo das décadas. Essa análise deve, ainda, concentrar-se no crescimento do uso de crédito entre trabalhadores e trabalhadoras, distinguindo-os da mera categoria de consumidores.

1.3 O Endividamento como Fonte de Financiamento do Consumo da Classe Trabalhadora

A massificação do uso do crédito ao consumo familiar, iniciada durante a segunda metade do século passado, foi se consolidando como um elemento permanente nas economias nacionais ao redor do mundo. No passado, o crédito institucionalizado era uma ferramenta cujo uso era comum na vida financeira das famílias de classe média-alta, enquanto as faixas menos abastadas recorriam a empréstimos no mercado financeiro informal. As transformações no

modo de produção capitalista, que ocorreram a partir das décadas de 1970 e 1980, sobretudo com o estabelecimento do neoliberalismo como lógica central de governança, fizeram com que o uso dos instrumentos de crédito, e conseqüentemente o endividamento, passasse a regular cada vez mais a vida de indivíduos e famílias da classe trabalhadora.

Embora pareça que estas transformações foram orquestradas apenas “de cima”, no nível institucional e pela burguesia, especialmente a dos países mais industrializados, é importante notar que as reivindicações da classe trabalhadora e dos movimentos sociais desempenharam um papel central na determinação destas mudanças. Foi precisamente o contraste entre as reivindicações coletivas da classe trabalhadora e sua capacidade de se organizar em movimentos de massas, por um lado, e o esforço da burguesia para garantir sua posição de poder face às conquistas econômicas e sociais obtidas pelo proletariado, por outro, que moldou as transformações do capitalismo, determinando o início da sua nova fase (BRETTAS, 2020, p.230 - 231; HARVEY 2004, p.123). Como MARX e ENGELS ([1848] 2005) já haviam identificado, “a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes”. A fase atual do capitalismo, com suas especificidades sociais, institucionais, políticas e econômicas, não é uma exceção.

Como já notado na seção precedente, è igualmente importante sublinhar que estas transformações e os processos que desencadearam e suas conseqüências, como o aumento do recurso ao crédito familiar, não ocorreram de forma homogênea e ao mesmo tempo em todas as economias mundiais, e que eles próprios contribuíram para desencadear processos de transformação das hierarquias internacionais. Em particular, se articularam de forma diferente nas economias centrais e periféricas, onde os processos de financeirização e de implementação das políticas neoliberais ocorreram de forma diferente em comparação com os países centrais, precisamente devido à sua posição subordinada (BRETTAS, 2020; FERREIRA, 2023). Esta questão será abordada nos próximos capítulos.

O termo financeirização refere-se em geral ao conjunto de processos que levaram à expansão dos mercados, instituições intermediárias e transações financeiras na economia, tanto em termos de influência como de dimensão. Vários pensadores marxistas dedicaram-se à sua análise, empregando as categorias e o método desenvolvidos pelo próprio Marx. O pioneiro nesse sentido foi Rudolf Hilferding, com a sua obra “Capital Financeiro” ([1910] 1985). Embora não utilize o termo financeirização, Hilferding identifica a entrada da economia capitalista numa nova fase, caracterizada pela centralidade do capital financeiro. Esta difere

da anterior, denominada fase liberal, caracterizada pela centralidade do capital competitivo. A obra de Hilferding lançaria as bases para o desenvolvimento de uma teoria sobre a financeirização do ponto de vista marxista, influenciando os trabalhos subsequentes de outros pensadores pertencentes à mesma escola.

Costas Lapavitsas, um dos principais economistas marxistas contemporâneos dedicados ao estudo da financeirização, considera a contribuição de Hilferding, mas sublinha algumas limitações, evidenciadas pela evolução do capitalismo até aos dias de hoje. Em particular, Lapavitsas contesta a suposta tendência do sistema financeiro para se tornar espontaneamente baseado em bancos e atribui a incorreção desta posição à subestimação da influência do papel do Estado na formação do sistema financeiro e no desenvolvimento do capitalismo em geral (LAPAVITSAS, 2004, p.159-161).

Segundo o economista grego, a financeirização é o elemento central que define a fase atual da economia capitalista mundial. Neoliberalismo e globalização se dão a partir da financeirização. O neoliberalismo constitui, portanto, o corolário político, histórico e ideológico necessário para o desenvolvimento da financeirização (LAPAVITSAS, 2013, p.15). Em *Profiting without Producing. How Finance Exploits Us All* (Lucrar sem Produzir: Como o Sistema Financeiro Nos Explora Todos), Lapavitsas (2013, p. 94) categoriza a financeirização como o conjunto de processos dados pela interação entre diferentes sujeitos na arena do mercado financeiro. Essas interações são motivadas pela realização de lucros, necessários para sustentar a acumulação capitalista.

Três tendências fundamentais estruturam a financeirização, todas enraizadas na acumulação capitalista e na maneira como os vários sujeitos econômicos se relacionam com o mercado financeiro. A primeira está relacionada às instituições econômicas não financeiras, principalmente as grandes empresas, que têm adquirido maior independência e conseguem operar no mercado financeiro sem a mediação dos bancos, gerando autonomamente lucros financeiros através de transações.

A segunda está relacionada ao papel dos bancos tradicionais, que, tendo perdido a oportunidade de gerar lucros através da concessão de empréstimos a instituições não financeiras, conforme visto na tendência anterior, tiveram que se reinventar. Atualmente, os bancos geram lucros por meio de transações financeiras e empréstimos concedidos a famílias e consumidores individuais (*ibidem*).

A terceira tendência está relacionada à maneira como famílias e consumidores individuais se relacionam com o mercado financeiro. Esses sujeitos tendem a se endividar muito mais que no passado e, ao mesmo tempo, a acumular uma quantidade maior de ativos. A mudança no comportamento das famílias é determinada não apenas pela rígida contenção do aumento dos salários reais devido à adoção de políticas anti-inflacionárias. As grandes privatizações e cortes nos programas de bem-estar social que caracterizam as estratégias de política econômica adotadas nas últimas décadas, intensificadas durante as fases de austeridade, também contribuíram para essa mudança de comportamento. Famílias e indivíduos recorrem à financeirização como meio de mediação para o acesso a serviços anteriormente garantidos pelo Estado e associados a direitos, como saúde, educação e pensões. As instituições financeiras geram lucros ao desempenhar esse papel de grande mediador na erogação de serviços necessários à sobrevivência (*ibidem*).

Observando essas tendências, emerge como a financeirização é determinada tanto pela evolução das dinâmicas dos processo de acumulação, na sua acepção marxista⁸, e pelo *framework* institucional, ou seja, pela intervenção do Estado.

Três são os principais efeitos da financeirização na economia doméstica: a transferência de rendimentos do setor produtivo para o setor financeiro, que havia se intensificado nas últimas décadas do capitalismo; o aumento acentuado das desigualdades econômicas entre as classes, com a concentração de riqueza nas mãos das elites financeiras e a estagnação dos salários da classe trabalhadora; e a desregulamentação dos mercados, particularmente o financeiro e o de trabalho, o que resultou em uma maior precarização das condições de trabalho e na redução dos direitos trabalhistas (LAPAVITSAS, 2013, p.45-47). Os dois últimos aspectos são essenciais para entender o impacto da financeirização na intensificação da divisão de classes e no agravamento das condições de vida da classe trabalhadora.

O crescente uso do crédito insere-se na divisão de classes na qual o capitalismo se baseia, aprofundando-a. Essa dinâmica emerge com mais clareza nos trabalhos de autores que colocam o endividamento no centro de suas investigações. De forma semelhante ao que foi

⁸ Os "padrões de acumulação" referem-se às modalidades pelas quais as economias organizam e gerenciam a produção, a distribuição e o consumo de riqueza ao longo do tempo. Esses padrões incluem as estruturas de produção, as relações de trabalho, as formas de organização das empresas, a divisão do trabalho e a maneira como o excedente econômico é distribuído entre diferentes classes e grupos sociais. A análise dos padrões de acumulação ajuda a compreender a dinâmica do desenvolvimento econômico, as crises e as transformações estruturais nas economias capitalistas ao longo do tempo. Este conceito foi ilustrado por Marx no segundo livro de "O Capital" [1885 (2014)].

identificado por Lapavistas, segundo Andrew Ross (2013), o crédito tornou-se um dos instrumentos mais eficazes de extração de lucros da classe trabalhadora, garantindo a concentração de riqueza nas mãos da elite financeira. Ross afirma que a dívida sempre foi um elemento de coerção social no curso da evolução da economia de todas as sociedades, inclusive nas pré-capitalistas. No entanto, é com o capitalismo e especialmente com a financeirização do modo de produção capitalista, que assume uma centralidade inédita. Ao longo da história econômica “o uso sistemático da dívida foi constante para aprofundar todas as formas de exploração do trabalho” (ROSS, 2013, p.71 tradução nossa)⁹. Com a financeirização vem-se criando uma estreita, “íntima relação entre o trabalho e a dívida” (*ibidem*), na qual o endividamento aprofunda a exploração da classe trabalhadora, que, para sobreviver, precisa contrair dívidas cada vez maiores. Portanto, a dívida é ao mesmo tempo um instrumento de coerção e controle da classe trabalhadora pelas mãos da elite, assim como de realização de lucro adicional, somando-se às dinâmicas de exploração do trabalho.

Ross cunhou o termo "creditocracia" (*Creditorcracy*) para descrever o modelo de governança atual, onde o crédito se tornou a chave-mestra da gestão econômica, social e política a vantagem da classe credora, que opera além do alcance das leis e regulamentações. O endividamento da classe trabalhadora é incentivado por políticas que asseguram a transferência de riqueza dos trabalhadores para os credores, concentrando ainda mais poder nas mãos da elite financeira (ROSS, 2013, p.157). O Estado desempenha um papel fundamental nesta relação, estabelecendo e mantendo estruturas de poder que beneficiam a classe dos credores, a elite, às custas dos endividados (ROSS 2013, p 157). Os endividados, a classe trabalhadora, já explorada através do trabalho, são forçados a contrair dívidas cada vez mais altas para financiar suas necessidades. A ascensão de uma sociedade “creditocrática”, diretamente ligada à financeirização do capitalismo, é determinada precisamente por este aspecto: contrair dívidas torna-se necessário para a própria sobrevivência da classe trabalhadora (ROSS, 2013, p.74).

Para Ross, o acesso ao ensino superior representa o exemplo mais emblemático do novo caráter coercitivo do capitalismo baseado no endividamento. Nos Estados Unidos e em outros países onde o ensino superior foi privatizado, jovens da classe trabalhadora contraem dívidas

⁹ "Tempting as that conclusion may be, it would be more instructive to dwell on the intimate relationship between labor and debt. Everywhere we look, the history of work is haunted by the specter of insolvency in one form or another. The systematic use of debt to deepen every form of labor exploitation has been constant: from the debt slaves of antiquity, forced by creditors to bond their labor through servitude, to the debt-driven circuits of the African slave trade." (ROSS 2014, p.71)

elevadas para frequentar a universidade. As taxas de matrícula aumentaram mais de 120% nos Estados Unidos desde a década de 1980 (CROWTHER, 2023). O sonho da graduação é vendido aos jovens como o passaporte para uma vida de classe média, e a dívida necessária para cobrir as mensalidades é apresentada como um sacrifício necessário e temporário para alcançar, no futuro, uma posição profissional que possibilite um estilo de vida confortável (ROSS, 2013, p.121). No entanto, para a maioria dos graduados, esse ideal não se concretiza: muitas das oportunidades de estágio que possibilitam o acesso a posições de prestígio não são remuneradas, obrigando os jovens a contrair dívidas adicionais para realizá-los (ROSS, 2013, p.116). Ademais, o mercado de trabalho encontra-se saturado de profissionais graduados, de modo que a maioria não consegue obter colocações que exijam diploma após a formatura (ROSS, 2013, p.121). A financeirização e o neoliberalismo, ao fomentarem a necessidade de recorrer ao crédito, contribuem para o agravamento das condições de vida da classe trabalhadora desde os anos de formação, antes mesmo de sua inserção no mercado de trabalho. Esse fenômeno é evidenciado pela redução dos padrões de vida das novas gerações em comparação com seus avós e pais, que se veem presos às armadilhas do endividamento desde a juventude e ao longo de toda a vida.

Podem ter iPhones e contas no Facebook, mas, em média, têm menos acesso a bens sociais acessíveis, perspectivas de renda mais baixas, um padrão de vida inferior e menos oportunidades de mobilidade social em comparação com a geração anterior. Além disso, o alto nível de endividamento os vincula ao setor financeiro desde cedo, transformando-os em devedores de longo prazo.¹⁰ (ROSS, 2013, p.179, tradução nossa).

Outra faixa etária duramente afetada pelo endividamento é a dos idosos. Com o agravamento das condições de saúde decorrente do envelhecimento, muitos se veem forçados a contrair dívidas para acessar cuidados médicos cada vez mais caros em virtude da privatização dos serviços de saúde. Isso os leva a difícil decisão de retirar antecipadamente seus fundos de aposentadoria para cobrir as despesas médicas necessárias, seja já aposentados ou ainda em atividade, mesmo quando essa ação implica penalidades severas (ROSS, 2013, p.116, p.167).

Os idosos da classe trabalhadora sentem mais intensamente o peso dessas transformações, não apenas por terem menor disponibilidade econômica para acessar cuidados médicos adequados, mas também porque as condições de trabalho e de vida a que estão expostos levam ao envelhecimento precoce e em piores condições em comparação com as pessoas das

¹⁰ “They may have iPhones and Facebook accounts, but, on average, they have less access to affordable social goods, fewer income prospects, a lower standard of living, and less chance of social mobility than their immediate forebears. So, too, their high debt load means that the finance industry has captured them early on as lifelong revolvers” (ROSS 2013, p.179)

classes média e alta (SAMPLE, 2006). O aumento da idade de aposentadoria, outro aspecto da implementação das medidas de austeridade no mundo, agrava a situação, fazendo com que um número crescente de trabalhadores seja forçado a solicitar adiantamentos da aposentadoria para enfrentar as despesas médicas durante os últimos anos de serviço, quando os efeitos do envelhecimento começam a se manifestar (ROSS, 2013, p. 116).

A pesquisa de Ross concentra-se quase exclusivamente nos Estados Unidos. No entanto, ele argumenta que, devido à sua posição hegemônica, os EUA se impõem como modelo para o restante do mundo. As economias de outros países capitalistas, apesar de algumas diferenças, têm sido, em linhas gerais, moldadas pelo modelo norte-americano, tornando-se cada vez mais centradas no endividamento, tanto público quanto privado e familiar. Contratos de dívida e políticas de ajustamento estrutural, originalmente impostas a países em desenvolvimento por instituições como o FMI e o Banco Mundial — que operam sob a influência significativa dos Estados Unidos — estão agora sendo implementadas também em países do sul da Europa, América Latina e outras regiões. Essas políticas, orientadas em grande parte pelos interesses dos credores ocidentais, impulsionam a austeridade e os processos de financeirização das economias domésticas, exacerbando as desigualdades socioeconômicas e forçando a classe trabalhadora, tanto nos Estados Unidos quanto em outras partes do mundo, a recorrer cada vez mais ao endividamento (ROSS, 2013, p. 38-60).

Embora identifique o papel hegemônico dos Estados Unidos, Ross não aprofunda as diferenças específicas no surgimento da “creditocracia” no resto do mundo em comparação aos EUA. No contexto das economias periféricas, como o Brasil, os efeitos da crescente dependência do crédito nas condições de vida da classe trabalhadora, na divisão de classes e nos padrões de endividamento apresentam diferenças importantes em relação ao que ocorre nos Estados Unidos (FERREIRA 2023; LUCE 2013). Essas diferenças, como veremos mais adiante nesta pesquisa, são decorrentes da posição dessas economias nos fluxos globais de extração de valor e na divisão internacional do trabalho, o que intensifica os efeitos da financeirização sobre a classe trabalhadora das economias periféricas.

Tatiana Brettas (2020) investiga os efeitos do neoliberalismo e da financeirização a partir do Brasil, colocando ênfase em sua posição dependente no capitalismo mundial. Nesse contexto, a autora identifica que, tanto nos países da periferia quanto no centro, os processos de financeirização e a implementação de políticas neoliberais impactam negativamente as

condições de vida da classe trabalhadora, levando-a ao endividamento (BRETTAS 2020, p. 253-259; p. 267-268). No entanto, na periferia do capitalismo, o aumento do recurso ao crédito pelas famílias ocorre justamente devido à posição dependente dessas economias no mercado mundial e à intensificação das dinâmicas de exploração que marcam essa relação. Os processos de financeirização na periferia e as políticas neoliberais que os viabilizam estão profundamente condicionados pelas dinâmicas de dependência que vinculam a periferia ao centro em uma relação de exploração e subalternidade (BRETTAS 2020, p. 270-272). Tais processos surgem a partir dessa dinâmica e, ao mesmo tempo, contribuem para o aprofundamento da dependência em relação ao centro, intensificando ainda mais a superexploração do trabalho, que caracteriza estruturalmente as condições de trabalho na periferia. Por estarem fundamentadas na apropriação e transferência de valor, essas dinâmicas dependem da intensificação da exploração do trabalho na periferia. Consequentemente, o endividamento familiar nesses países decorre das relações de dependência com os países centrais, para onde são direcionados os fluxos de acumulação de valor produzidos na periferia.

Como veremos mais adiante, a violação do fundo de vida e do fundo de consumo da classe trabalhadora nas economias periféricas é uma consequência direta da superexploração do trabalho. Esses efeitos são agravados pela necessidade de contrair dívidas devido à implementação de políticas neoliberais, baseadas em projetos de liberalização, privatização e desregulamentação em larga escala. Os trabalhadores são forçados a comprometer uma parcela crescente de seus salários, já insuficientes para cobrir suas necessidades básicas, no pagamento de dívidas, frequentemente contraídas para adquirir bens essenciais, como alimentos e medicamentos (Ferreira, 2023). Dentro dessa dinâmica, o endividamento não só aprofunda a precariedade das condições de vida, mas também se torna um mecanismo de expropriação do fundo futuro da força de trabalho, perpetuando o ciclo de superexploração. Diferentemente das economias centrais, onde o endividamento estudantil figura entre as principais fontes de dívida familiar, nas periferias esta categoria é insignificante. Em contraste, os gastos com saúde tornam-se um fator de esgotamento precoce da força de trabalho, levando os trabalhadores idosos a contrair dívidas para sobreviver, intensificando os efeitos devastadores da creditocracia, como descrito por Ross (2013)

Para Susanne Soederberg (2014), a ascensão do que ela define como *Debtfare* está ligada à expansão dos processos de extração de valor da população empobrecida, além de constituir, como para Ross (2013), um elemento de disciplina. Soederberg cunha o termo "*debtfare*" em

contraposição ao *welfare*¹¹, destacando o papel do Estado em adotar medidas que promovem o endividamento da população. Ao dismantlar o *welfare* e implementar o *debtfare*, o Estado transforma a rede de serviços públicos e básicos como saúde, educação e habitação, em mecanismos de inclusão financeira. Embora esses mecanismos permitam a sobrevivência das classes mais pobres, acabam beneficiando muito mais os grandes conglomerados financeiros do que os indivíduos a quem se destinam, que precisam se endividar para sobreviver. O *debtfare*, expressão do neoliberalismo, aprofunda assim a divisão de classe. Com o avanço do neoliberalismo, o Estado deixou de assegurar o acesso universal a vários direitos, que passaram a ser meros serviços oferecidos por empresas privadas, transferindo assim a responsabilidade pela satisfação dessas necessidades básicas para os indivíduos. As camadas mais pobres da população não têm alternativa senão endividar-se para acessar serviços necessários ao seu bem-estar e, em alguns casos, à própria sobrevivência. Assim, o endividamento não apenas substitui o acesso aos antigos direitos sociais, mas também aprofunda as desigualdades, beneficiando a chamada *Poverty Industry* (indústria da pobreza) – um conjunto de instituições financeiras que lucram com a concessão de crédito a taxas elevadas para populações vulneráveis.

As perspectivas apresentadas nesta seção serviram como base para esclarecer a relação entre financeirização, neoliberalismo e o aumento do endividamento das famílias da classe trabalhadora. A adoção de uma perspectiva marxista permite destacar três aspectos centrais dessa relação: a centralidade do trabalho na produção de valor, que permanece fundamental na fase atual do capitalismo; o papel do Estado na intensificação do endividamento, especialmente através de políticas neoliberais; e a natureza imperialista do capitalismo, evidente nas diferenças nos padrões de endividamento familiar entre o centro e a periferia.

Enquanto alguns autores marxistas colocam a financeirização como o aspecto mais característico da fase atual do capitalismo, outros identificam o neoliberalismo como elemento central. Para esses últimos, o neoliberalismo é o componente mais determinante do modo de produção capitalista contemporâneo, sendo a financeirização uma consequência direta dele. Ainda assim, podemos afirmar que os autores que analisam a financeirização a partir da perspectiva marxista identificam uma conexão estreita entre a financeirização e o

¹¹ Por *welfare*, ou sistema de bem estar social, entende-se o sistema de serviços públicos que garante educação, saúde, habitação, renda e seguridade social à população com base nos direitos de cidadania e/ou residência. Embora medidas de assistência social para as camadas mais pobres da população tenham sido concebidas anteriormente, geralmente se considera que o verdadeiro nascimento do *welfare* ocorreu no século XX, quando muitos estados começaram a desenvolvê-lo de maneira sistemática.

neoliberalismo, considerando-os aspectos complementares e essenciais na caracterização do capitalismo atual, com destaque para a centralidade da ação do Estado na implementação das mudanças que impulsionaram essa transição. Esses conceitos serão revisados e aprofundados no segundo capítulo, onde examinaremos a financeirização e o neoliberalismo como elementos interligados e centrais, segundo a perspectiva marxista. Tanto a financeirização quanto o neoliberalismo devem ser considerados elementos determinantes para entender o aumento do endividamento familiar resultante das transformações do capitalismo global. Esses dois aspectos, embora interconectados, são distintos e ambos contribuem para o endividamento familiar da classe trabalhadora. Por isso, a partir de agora, referir-nos-emos ao aumento do endividamento familiar como uma consequência do binômio neoliberalismo e financeirização. Com isso em mente, passamos agora a investigar mais de perto o aumento do endividamento no Brasil.

1.4: Endividamento Familiar na Periferia do Capitalismo: O Caso do Brasil

Com a crise ligada à pandemia da Covid-19, o endividamento das famílias brasileiras cresceu substancialmente, tanto em termos de porcentagem total de famílias endividadas quanto de quantidade de dívidas contraídas por família (GENTIL & BRUNO, 2021). Em 2022, estimava-se que o percentual de famílias brasileiras endividadas estivesse em 78% (NITAHARA, 2022). Ao mesmo tempo, o número de famílias superendividadas também atingiu níveis recordes. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) de 2022, 28,9% das famílias se declaravam inadimplentes, enquanto 10,7% afirmavam não ter condições de quitar suas dívidas atuais. Esses percentuais eram de 25,2% e 10,5%, respectivamente, no ano anterior (MARTINI & SARAIVA, 2023).

No entanto, segundo a PEIC de junho de 2024, o percentual de famílias endividadas subiu para 78,8%, após um leve decréscimo seguido por um novo aumento. Apesar da estabilidade momentânea na inadimplência, o número de famílias com dívidas em atraso permanece alto, com 28,6% das famílias inadimplentes e uma leve queda em comparação com meses anteriores (MINGOTE, 2024; GIUSTI, 2024; PEIC 2024).

Embora exista uma relação entre classe e endividamento, esta não é inversa direta, como pode parecer intuitivamente, mas é mais complexa. Embora as famílias de classe média e alta sejam aquelas que se endividam mais em termos absolutos, são as famílias de baixa renda que sofrem as consequências mais graves do endividamento, devido às condições de crédito

menos favoráveis e ao maior comprometimento da renda. As famílias de renda mais alta geralmente contraem dívidas maiores em termos absolutos, como financiamentos de imóveis e veículos.

Por outro lado, as famílias de renda mais baixa, embora geralmente contraíam dívidas menores, enfrentam uma maior vulnerabilidade ao endividamento devido ao acesso a crédito mais caro e à alocação de uma maior parte de sua renda ao pagamento das dívidas. Entre janeiro de 2020 e julho de 2022, o endividamento das famílias de baixa renda no Brasil aumentou 68,5% em cartões de crédito e 131% em empréstimos pessoais sem garantias, que são as modalidades mais caras de crédito no país. Como resultado, a inadimplência nessa faixa de renda atingiu níveis preocupantes, chegando a 13% para cartões de crédito e 10% para empréstimos pessoais em julho de 2022, demonstrando a maior fragilidade financeira dessas famílias. Isso as expõe a um risco consideravelmente mais elevado de inadimplência em comparação às famílias de renda média e alta (SCHYMURA, 2022).

Grafico 4 - Percentual das Famílias com pelo menos uma dívida ativa no Brasil entre os anos de 2010 e 2023

Fonte: Elaboração própria segundo os dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e Banco Central do Brasil (2024).

Como vimos, o Brasil não constitui um caso isolado neste cenário. O aumento exponencial do endividamento de famílias e indivíduos é uma realidade global desde o início da pandemia, tanto em economias periféricas quanto nas centrais. O endividamento público e privado também alcançaram níveis recordes (LU, 2022). No entanto, ao analisar as tendências do endividamento familiar no Brasil, destacam-se algumas diferenças significativas.

Grafico 5 -Percentual de famílias com pelo menos um pagamento de contas ou dívidas em atraso entre 2010 e 2023

Fonte: Elaboração própria segundo os dados de Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e Banco Central do Brasil (2024).

Durante as últimas décadas, indivíduos e famílias viram-se obrigados a recorrer a empréstimos e pagamentos parcelados para satisfazer necessidades que anteriormente eram atendidas através dos seus próprios recursos e salários ou através do sistema público de bem-estar (GENTIL e BRUNO 2021; LAVINAS 2020). Em particular, a partir da posse do executivo liderado por Michel Temer em 2016, após o impeachment que encerrou

prematuramente o governo de Dilma Rousseff, o neoliberalismo no Brasil se radicalizou ulteriormente, levando a uma maior precarização do mercado de trabalho e a cortes nos gastos públicos essenciais em nome da austeridade. Essa combinação, agravou-se ainda mais a partir de 2018, levou as famílias a se endividarem mais para cobrir as despesas diárias.

Com isso, a provisão de serviços, antes, nas mãos do Estado, passa a ter como meta prioritária o lucro dos acionistas, notoriamente pertencentes a corporações financeiras internacionais, que se transformaram em gestores indiretos da política social. O Estado foi reestruturado para operar de forma consistente com a lógica de acumulação financeira, expropriando direitos sociais pela privatização e compelindo as famílias ao endividamento. (Gentil e Bruno, 2021, p.18)

Atualmente, no Brasil, o aumento do acesso ao crédito é impulsionado sobretudo em relação à satisfação de necessidades básicas, como o pagamento de aluguéis residenciais e hipotecas, de contas, assistência médica ou a compra de alimentos e roupas. As duas últimas categorias, roupas e alimentos, constituem os principais fundos de dívida dos sujeitos superendividados (LAVINAS 2020, p.318-319). Embora os gastos relativos à compra da casa constituam a maior parte da composição da dívida familiar em todas as economias do mundo (AALBERS 2017), a satisfação de outras necessidades básicas, principalmente comida e alimentos, não constitui uma alta percentagem nas economias centrais. Esta triste tendência que se tornou comum nas economias periféricas, está se difundindo também nos países do centro do capitalismo (FERREIRA 2023, SHERMAN e GIMENEZ 2024). Já antes da pandemia, a maior parte dos recursos adquiridos através de empréstimos no Brasil, como em outras economias periféricas, era destinada à compra de bens de primeira necessidade, como alimentação e vestuário. Isso constitui uma diferença importante entre as economias periféricas e as centrais, já que nas centrais a maior parte dos recursos adquiridos por meio do crédito é usada para enfrentar despesas excepcionais, como a compra de imóveis ou carros (LAVINAS, 2020).

Com a pandemia esta tendência se agravou, principalmente nas economias periféricas (AGUIAR, 2022; LAVINAS et al., 2022), mas também nas centrais, onde todavia ainda não é dominante (SPOONER, 2021).

Ao mesmo tempo, no Brasil cresceu o número de sujeitos que destinam os fundos adquiridos através de empréstimos para amortizar dívidas anteriores (AGUIAR, 2022).

Os gráficos abaixo mostram a composição da dívida familiar no Brasil e nos Estados Unidos. Observando-os, é evidente a diferença na composição do endividamento familiar entre os dois países, refletindo a distinção mencionada entre economias periféricas e centrais.

Grafico 6 - Composição da Dívida das Famílias Brasileiras em 2023

Composição do Endividamento das Famílias Brasileiras

Fonte: Elaboração própria segundo os dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) - Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), 2023.

Grafico 7 - Composição da Dívida familiar nos Estados Unidos em 2024

Fonte:

Elaboração própria segundo os dados do *Federal Reserve Bank of New York. Quarterly Report on Household Debt and Credit*. Disponível em: <https://www.newyorkfed.org/microeconomics/hhdc>. Acesso em: 1 ago..2024

Outra importante diferença é observável nas políticas de ampliação do acesso ao crédito implementadas pelas instituições federais e locais para garantir e facilitar o recurso ao crédito de indivíduos que tradicionalmente eram excluídos dos circuitos financeiros de empréstimos por serem considerados em alto risco de inadimplência. No curso das últimas décadas, o governo brasileiro adotou diversas políticas para facilitar o acesso ao crédito para as pessoas economicamente vulneráveis. As principais entre essas iniciativas foram, por exemplo vários projetos de microcrédito destinados a trabalhadores autônomos, como o Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) (BRASIL 2005); o Crédito Consignado (BRASIL 2003), uma tipologia de empréstimo disponível para aposentados, funcionários públicos e trabalhadores formais, onde os pagamentos das parcelas são descontados diretamente da folha de pagamento ou da pensão, reduzindo o risco para os bancos e permitindo taxas de juros mais baixas. É interessante notar que, ao mesmo tempo, foram implementados programas de educação financeira destinadas a criar uma verdadeira cultura de acesso ao mercado financeiro para esses sujeitos que tradicionalmente eram excluídos, de modo a familiarizá-los com a linguagem e o funcionamento do mercado, principalmente em relação ao acesso ao crédito, contribuindo para criar um novo senso comum¹² e normalizando a financeirização do cotidiano da classe trabalhadora. Para este efeito, foi criada a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), na qual a inclusão financeira é apresentada como ferramenta de inclusão social e de acesso à cidadania efetiva (BRASIL 2010).

Seguem a lógica da inclusão dos sujeitos vulneráveis, algumas políticas emergenciais adotadas tanto no Brasil quanto em outros países, com o intuito de atenuar os impactos econômicos da pandemia, garantindo níveis de consumo estáveis diante da queda da renda disponível dos consumidores. Criado em 2022, o programa de Empréstimo Auxílio Brasil, por exemplo, é um tipo de empréstimo que permite que os beneficiários de programas assistenciais do Governo Federal, como o Auxílio Brasil (PAB), tenham descontados de seus benefícios como parcelas dos empréstimos contratados em instituições financeiras habilitadas conjuntamente ao Ministério da Cidadania (BRASIL, 2022). Medidas semelhantes foram implementadas em outros países, incluindo economias centrais, como por exemplo o caso da Itália (ITÁLIA, 2021) e Inglaterra (UNITED KINGDOM, 2020). Também nestes casos, o Estado se configura como garante de última instância de empréstimos concedidos a sujeitos

¹² Fazemos aqui referência ao conceito de senso comum teorizado por Antonio Gramsci (1975), entendido como o conjunto de ideias, concepções de realidade e modos de pensar compartilhados, que refletem as experiências históricas e sociais da sociedade. Esse senso comum constitui o terreno sobre o qual as classes dominantes constroem um paradigma que lhes permite manter o controle ideológico e, conseqüentemente, o domínio econômico-material.

considerados a alto risco de insolvência, como trabalhadores precários ou famílias de baixa renda, os quais têm dificuldade ou são excluídos do acesso ao crédito tradicional. No entanto, no Brasil, há uma distinção crucial. Enquanto em outros países os recursos foram destinados a necessidades específicas, como a compra da primeira casa ou o pagamento de contas de gás ou eletricidade, no Brasil essas especificações não foram estabelecidas. Os beneficiários, já destinatários de outros programas assistenciais, têm plena autonomia de destinar os recursos recebidos, resultando na maior parte dos fundos do Auxílio Brasil sendo usada para quitar dívidas prévias, alimentando um ciclo vicioso de endividamento sem fim (AGUIAR, 2022).

Partindo da inclusão financeira dos sujeitos vulneráveis, podemos observar uma particularidade adicional comum nas economias periféricas, que consiste na colateralização das políticas sociais pelos mercados financeiros. Lavinias (2017, 2020) tem analisado extensivamente como a colateralização das políticas sociais caracteriza o processo de financeirização nos países periféricos. Este processo permite que os mercados financeiros se expandam até em contextos onde a economia é profundamente heterogênea, como a brasileira, sem contribuir para amenizar a heterogeneidade, mas aproveitando-a e aprofundando-a. Essa expansão ocorre através da inclusão financeira dos sujeitos economicamente mais vulneráveis, tradicionalmente excluídos do mercado de serviços financeiros e destinatários de políticas públicas de apoio, especialmente de transferência de renda; transformando essas mesmas políticas efetivamente em ativos à disposição do mercado financeiro.

A transformação da política social em colateral reflete a lógica abrangente do capitalismo financeirizado, que converte transferências de dinheiro, pensões e outros esquemas monetários – fontes de fluxos regulares de renda – em ativos à disposição do setor financeiro. Eles são então usados para quitar dívidas e gerar novos fluxos de renda. Nesse processo, as finanças modernas inverteram a lógica de acesso aos direitos. (LAVINAS 2020, p.320, tradução nossa)¹³

É importante ressaltar, contudo, que a terminologia empregada, especificamente o uso da palavra "ativos", pode ser vista como problemática de uma perspectiva marxista. Em uma análise mais estrita, as transferências de renda não seriam classificadas como ativos no sentido de capital portador de juros, mas sim como mecanismos de fluxo de capital que servem para perpetuar a lógica da financeirização. Dito isso, essa distinção é crucial para

¹³ "The transformation of social policy into collateral reflects the breadth logic of financialized capitalism, which converts cash transfers, pensions, and other monetary schemes – sources of regular income streams, that is – into assets placed at the disposal of the financial sector. They are then used to service debt and generate new income streams. In this process, modern finance has upended the logic of access to rights." (LAVINAS 2020, p.320).

entender as dinâmicas do capitalismo financeirizado e o papel do Estado na sua sustentação. Observando a colateralização das políticas sociais que secundo Lavinas (2020) caracteriza a financeirização do capitalismo no Brasil, emergem duas observações fundamentais. Primeiro, a centralidade do papel do Estado é central nos processos de financeirização das economias periféricas. Em segundo lugar, podemos observar que a financeirização não só não contribui para mitigar as desigualdades econômicas, mas também se “alimenta” dessas mesmas desigualdades, transformando-as em ativos graças à ação do Estado. Essa tendência, que perdura já décadas, se acentuou dramaticamente durante a crise desencadeada pela pandemia da Covid-19. A implementação do programa Emprestimo Auxílio Brasil pelo governo federal é emblemática desta tendência. Nas sessões subsequentes exploraremos com maior profundidade esta ligação entre a adoção de políticas públicas neoliberais, os processos de financeirização e como estes conduzem a um aumento do endividamento das famílias. Na última parte, fortalecidos por estas análises e recorrendo à Teoria Marxista da Dependência, veremos como os processos de financeirização em curso na periferia do capitalismo conduzem a um aumento da concentração de valor, a uma intensificação da superexploração do trabalho e um aumento do endividamento da classe trabalhadora.

Outro fator que influencia negativamente a possibilidade de quitar as dívidas contraídas no Brasil e favorece o superendividamento, são as altas taxas de juros (GENTIL & BRUNO, 2021, p. 29 - 32). Trata-se, mais uma vez, de uma situação comum nas economias periféricas e semiperiféricas, onde as taxas de juros tendem a ser consideravelmente mais elevadas do que nas economias centrais (NEUFELD, 2022). As taxas de juros elevadas aumentam significativamente o custo do crédito, dificultando ainda mais a capacidade das famílias, principalmente das mais pobres e endividadas, de quitarem suas dívidas. Isso cria um ciclo de endividamento contínuo, onde as famílias precisam contrair novos empréstimos para pagar dívidas anteriores, perpetuando a situação de superendividamento (AGUIAR 2022).

A compra de bens de primeira necessidade no Brasil é significativamente influenciada pela configuração regressiva do sistema fiscal, característica comum das economias periféricas. Esse sistema se apoia fortemente em impostos indiretos sobre bens e serviços, que representam uma das principais fontes de receita para os cofres públicos. Embora existam algumas isenções e reduções fiscais, bens considerados básicos no Brasil são geralmente tributados de maneira semelhante aos demais, ao contrário da maioria das economias centrais, onde esses bens tendem a ser isentos ou possuem alíquotas reduzidas de IVA. As

desonerações no Brasil beneficiam a acumulação do capital, em vez do consumo, favorecendo assim os mais ricos e prejudicando os mais pobres (LAVINAS 2015).

A esse respeito, é necessário lembrar que, durante a pandemia, foi introduzida uma reforma na política econômica do país que, embora indiretamente, afeta significativamente o poder de compra e, portanto, o consumo dos brasileiros. Trata-se da decisão do governo Bolsonaro de sancionar a independência do Banco Central, estabelecida pela Lei Complementar n.179, de 24 de fevereiro de 2021 (BRASIL 2021), que conferiu ao Banco Central autonomia operacional em relação às demais instituições político-administrativas. A adoção desta medida foi justificada pelo governo como uma forma de garantir maior estabilidade e credibilidade da política monetária, mantendo-a separada da influência política direta e partidária. Essa mudança coincidiu com um aumento acentuado da taxa Selic¹⁴, impactando de maneira considerável o acesso ao crédito, os níveis de consumo, investimentos e, principalmente, a capacidade dos indivíduos endividados de pagar os débitos contraídos. A decisão do governo brasileiro faz parte de uma tradição recente que, ao longo da última década, viu vários países fazerem o mesmo (CZERWONKO 2024). Tornar os bancos centrais, e portanto a política monetária, independentes das instituições políticas e democraticamente eleitas é uma manobra perfeitamente alinhada com os princípios fundamentais da lógica neoliberal, que, como veremos mais adiante no decorrer desta pesquisa, defendem uma redução drástica da intervenção estatal na economia. Segundo a lógica neoliberal, a economia deveria responder apenas à lógica da eficiência baseada no mero cálculo de custos e lucros, livre dos objetivos de responsabilidade social colectiva e de redistribuição da riqueza.

Olhando para o presente, observamos que o fim da pandemia não correspondeu a uma melhoria significativa em relação ao endividamento familiar. A persistência de altos níveis de endividamento no Brasil depois do fim da pandemia, se insere em uma tendência global. O Fundo Monetário Internacional (IMF) observou que o aumento do endividamento global retomou seu crescimento após o shock inicial em 2020 e uma leve melhora subsequente ao término da emergência pandêmica, prevendo a persistência do agravamento no curto e médio prazo. Esse aumento abrange tanto o endividamento familiar quanto o privado e o público. Globalmente considerada, a dívida total atingiu 238% do produto interno bruto mundial no

¹⁴ A taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) é a principal taxa de juros estabelecida pelo Banco Central do Brasil, desempenhando um papel crucial no controle da inflação e na influência sobre todas as atividades econômicas do país. Representa a taxa de juros aplicada às operações de empréstimo interbancário overnight, utilizando títulos do governo como garantia. Embora não seja um índice por si só, a taxa SELIC serve como referência central para uma ampla gama de produtos financeiros, impactando diretamente outras taxas de juros na economia, como as taxas de empréstimos e hipotecas, além de influenciar o valor de ações e títulos.

ano passado, 9 pontos percentuais a mais em comparação com o último relevamento antes da pandemia, em 2019. Em termos de dólares americanos, a dívida totaliza 235 trilhões de dólares, 200 bilhões a mais em relação a 2021 (IMF 2023).

Grafico 8 - Evolução da Dívida Global em Percentual do PIB de 1950 a 2022

Pandemic blip

Global debt, which remained significantly higher than its pre-pandemic level last year, may return to its long-term rising trend.
(percentage of GDP)

Source: IMF 2023 Global Debt Database, and IMF staff calculations.
Notes: The estimated ratios of global debt to GDP are weighted by each country's GDP in US dollars.

IMF

Fonte: International Monetary Fund 2023. Disponível em :

<https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/09/13/global-debt-is-returning-to-its-rising-trend>

Este resultado é certamente afectado pela política monetária marcadamente contracionista adoptada pelos bancos centrais de todo o mundo, a começar pela FED. As taxas de juros, de fato, estão em ascensão em grande parte das economias mundiais, com os bancos centrais mantendo-as altas para combater a inflação persistente (ISLAM e THOMAS, 2024) e exacerbada ainda mais pelos conflitos em curso, especialmente o Russo-Ucraniano. Embora essa tendência seja observável tanto nas economias centrais quanto nas periféricas, seus efeitos são mais acentuados nas últimas, particularmente no que diz respeito ao

endividamento familiar. No Brasil, uma vez mais, a situação é especialmente dramática. Apesar de o Banco Central ter reduzido as taxas de juros, elas permanecem exorbitantes e, segundo algumas pesquisas, são as mais altas do mundo em termos reais, mesmo registrando uma diminuição no ranking mundial quando se consideram as taxas nominais (CATTO, 2023).

Grafico 9 - Ranking Global das Taxas de Juros Reais (2024)

Ranking de juros reais

Taxas de juros atuais descontada a inflação projetada para os próximos 12 meses

Fonte: Catto, 2023, Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/08/02/brasil-continua-com-a-maior-taxa-de-juros-reais-do-mundo-a-apesar-de-corte-na-selic-veja-ranking_ghtml

Isso é demonstrado pelo fato de os níveis de endividamento das famílias brasileiras permanecerem elevados, apesar de terem registrado oscilações e algumas melhorias desde o fim da pandemia. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), no mês de fevereiro de 2024, a taxa de inadimplência das famílias brasileiras caiu para 28,1%, tratando-se da quinta queda consecutiva desde setembro de 2023. A proporção de famílias endividadadas também recuou para 77,9%, com maior redução entre as mulheres. A CNC projeta que o endividamento pode atingir 79,9% até dezembro de 2024, enquanto a inadimplência pode continuar caindo, chegando a 27,3%. As principais fontes de

dívida continuam sendo as despesas dos cartões de crédito (86,9%), carnês e crédito pessoal (ENDIVIDAMENTO E INADIMPLÊNCIA 2024). Considerando apenas as despesas feitas com o cartão de crédito, 69% delas são destinadas à satisfação de necessidades vitais, principalmente alimentos e medicamentos (FERREIRA 2023 p.14).

O aumento do endividamento familiar no Brasil insere-se em uma tendência global, ligada às transformações da economia capitalista, que por sua vez dependem dos processos de financeirização da economia e da adoção de políticas neoliberais. No entanto, essa tendência no Brasil apresenta características próprias, atribuíveis à sua posição periférica na economia mundial. O caso brasileiro destaca o papel ativo do Estado na promoção da financeirização da economia, por meio da adoção de estratégias de governança neoliberal. Isso se reflete nos impactos sobre a vida dos indivíduos, sendo o aumento do endividamento e a consequente impossibilidade de quitar as dívidas contraídas, uma de suas repercussões mais visíveis e dramáticas. A literatura marxista dedicada ao estudo da financeirização oferece ferramentas essenciais para compreender a realidade do Brasil, tanto em sua singularidade quanto como parte das transformações da economia global. No próximo capítulo, exploraremos com mais profundidade a relação entre a financeirização do capitalismo e o aumento do endividamento familiar como consequência desse processo. No terceiro capítulo, analisaremos como a atuação do Estado, por meio da adoção de políticas neoliberais, favorece a financeirização do capitalismo e, simultaneamente, o endividamento, especialmente da classe trabalhadora.

CAPÍTULO 2 IMPERIALISMO E DIPENDENZA NA ERA DA FINANCEIRIZAÇÃO E DO NEOLIBERALISMO

Neste capítulo, exploramos como o aumento do endividamento familiar no Brasil está inserido em um contexto mais amplo de financeirização do capitalismo, adoção de modelos de governança neoliberal e dinâmicas imperialistas. Nas seções anteriores, vimos como o endividamento familiar é o resultado da financeirização do capitalismo. O objetivo aqui é compreender como se dá a financeirização, como esta reconfigura as dinâmicas hegemônicas, as hierarquias e as relações de dependência em escala mundial, e como estes, por sua vez, afetam o endividamento da classe trabalhadora na periferia do capitalismo global. Inicialmente, serão introduzidos alguns conceitos marxianos funcionais à pesquisa. A análise é baseada na perspectiva marxista, examinando como esses elementos interagem e afetam as

economias periféricas de maneira particular. Utilizaremos as teorias de diferentes pensadores marxistas para entender essa relação, com destaque para os teóricos da TMD e a análise da superexploração da força de trabalho

A compreensão dessas dinâmicas é crucial para desvelar as causas estruturais do endividamento familiar crescente no Brasil e em outras economias periféricas.

2.1 Conceitos Marxianos como Ferramentas para Compreender a Financeirização

A financeirização é um processo que envolve a crescente influência das finanças sobre a economia real. Este fenômeno tem sido amplamente estudado por teóricos marxistas, que buscam entender suas implicações para a dinâmica do capitalismo contemporâneo. Estes estudos são realizados a partir das categorias, perspectivas e métodos elaborados por Karl Marx. Em "O Capital" ([1867] 2013, 2017) e nos "*Grundrisse*" ([1858] 2011), Marx forneceu as bases para entender as dinâmicas do capital financeiro e suas consequências para a economia. No entanto, essas obras foram elaboradas em um contexto em que os elementos que compunham o modo de produção capitalista eram muito diferentes dos atuais, especialmente no que diz respeito ao mercado de trabalho, às instituições e seu funcionamento, bem como às relações entre países em escala global. Essas transformações impõem novas interpretações da realidade. Todavia, as categorias elaboradas por Marx e o método marxista continuam a demonstrar sua relevância, sendo ferramentas valiosas para a análise da conjuntura atual e para pensar em seu superamento. Serão aqui revisadas algumas categorias formuladas por Marx que os teóricos da financeirização utilizam para interpretar a fase atual do capitalismo. Em seguida, serão abordadas algumas das interpretações da financeirização segundo a perspectiva e o método marxista.

2.1.2 Teoria do Valor e Mais-Valia

Marx ([1867] 2013) argumenta que o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para sua produção. A mais-valia, ou valor excedente, é a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador, apropriada pelo capitalista como lucro. Esta noção é fundamental para entender a exploração no capitalismo. Na era da financeirização, a extração de mais-valia não se limita mais à esfera da produção, mas se expande para a esfera do consumo, onde as famílias se tornam alvos diretos da acumulação de capital através de dívidas e empréstimos.

Durante o período fordista, a mais-valia era principalmente extraída através da produção industrial. No entanto, com a ascensão da financeirização, a esfera do consumo tornou-se um campo crucial para a extração de valor. Isto é visível na proliferação de cartões de crédito, empréstimos consignados, financiamentos estudantis e outras formas de crédito ao consumo. As instituições financeiras, ao facilitarem o acesso ao crédito, criam um ciclo de endividamento que aprisiona as famílias em um sistema de pagamento contínuo de juros, perpetuando a extração de mais-valia.

2.1.3 Capital Portador de Juros e Capital Fictício

Para Marx, o capital não constitui uma categoria unívoca, mas uma "relação social entre pessoas, intermediada por coisas" (2013, p. 1016-1017). Como tal, é complexo, dinâmico e deve ser entendido não apenas em termos puramente econômicos, mas também em termos sociais e políticos. Marx identifica e descreve vários de seus componentes e tipologias. Essas distinções são importantes para compreender como o capital opera nas diferentes fases e setores do processo econômico, influenciando tanto a produção e a circulação de bens e dinheiro, quanto a forma como as pessoas participam e se relacionam com estes. Dois tipos de capital são particularmente úteis na compreensão dos processos de financeirização do capitalismo, a saber, o capital portador de juros e o capital fictício.

No terceiro livro de "O Capital" ([1894] 2017), Marx descreve o capital portador de juros¹⁵ como aquela forma de capital que gera um fluxo de juros independentemente do processo de produção. Em outras palavras, é o capital que é emprestado e pelo qual se recebe um juro, sem que o credor participe diretamente da produção.

Já o capital fictício¹⁶ refere-se aos ativos cujo valor é baseado na especulação financeira, desconectado da produção real. Os títulos que o compõem não representam um capital produtivo real, mas apenas direitos a fluxos futuros de renda. É portanto a forma mais mistificada, a mais "distante" de todas do processo produtivo. A proliferação de capital fictício na era da financeirização tem levado a crises financeiras recorrentes, destacando a instabilidade inerente ao capitalismo em si, exasperada ulteriormente pela financeirização. A especulação sobre dívidas de consumo, como hipotecas e empréstimos estudantis, exemplifica

¹⁵ "O capital portador de juros é o capital como mercadoria, como mercadoria que se compra e se vende, e cujo preço tem uma determinação autônoma enquanto preço da mercadoria mesma, diferentemente de qualquer outra mercadoria" (Marx, 2017, p. 1061).

¹⁶ "O capital fictício é capital que já mudou seu ser e se transformou em um simples título de propriedade sobre capitais produtivos reais, ou sobre rendas anuais derivadas desses capitais" (Marx, 2017, p. 454).

como o capital fictício pode inflar bolhas econômicas que, quando estourar, resultam em crises de larga escala, afetando milhões de pessoas.

Por exemplo, a crise financeira de 2008, que teve suas raízes na especulação sobre hipotecas subprime nos Estados Unidos, foi descrita como um exemplo claro da fragilidade do capital fictício. A crise levou à perda de milhões de empregos e residências, destacando como a financeirização pode ter consequências devastadoras para a economia real. A bolha imobiliária, inflada pela especulação e pela concessão imprudente de crédito, resultou em uma crise global que afetou profundamente tanto as economias centrais quanto as periféricas (HARVEY, 2010).

2.1.3 Lei da Queda Tendencial da Taxa de Lucro e seu Impacto sobre os Salários

Com a lei da queda tendencial da taxa de lucro, elaborada no terceiro volume de 'O Capital' ([1894] 2017), Marx aponta para uma das contradições mais evidentes e insanáveis do capitalismo, baseada na relação entre a taxa de lucro, os salários e o conseqüente agravamento das condições de vida dos trabalhadores. Marx argumenta que, com o avanço tecnológico e o aumento da produtividade, o capital constante (máquinas, equipamentos, matérias-primas) tende a crescer em relação ao capital variável (salários pagos aos trabalhadores). Como apenas o trabalho vivo (trabalho dos trabalhadores) é capaz de produzir valor e mais-valia, o aumento da composição orgânica do capital leva a uma queda da taxa de lucro.

A taxa de lucro é definida como a relação entre a mais-valia (s) e o capital total investido ($c+v$), onde " c " representa o capital constante e " v " o capital variável:

$$\text{Taxa de lucro} = \frac{s}{c+v} \quad \text{Taxa de lucro} = \frac{s}{c+vs}$$

Com o aumento da composição orgânica do capital (c/v), o denominador aumenta mais rapidamente do que o numerador, levando a uma queda da taxa de lucro. Para contrabalançar essa tendência, os capitalistas adotam diversas estratégias, incluindo a redução dos salários. Ao reduzir o custo do capital variável (salários), os capitalistas tentam retardar ou compensar a queda da taxa de lucro. No entanto, essa redução salarial tem conseqüências diretas sobre a classe trabalhadora, aumentando sua exploração e piorando suas condições de vida.

A teoria da queda tendencial da taxa de lucro constitui um importante ponto de partida para a elaboração das leituras subsequentes do imperialismo, da diminuição dos salários e do aumento do endividamento em termos marxistas. À sua luz, é possível interpretar esses fenômenos como inerentes ao próprio modo de produção capitalista, como “estratégias” necessárias para garantir sua reprodução, expansão e sobrevivência diante das crises inevitavelmente geradas por suas próprias contradições.

Segundo Lenin ([1917] 2021), o imperialismo constitui a fase suprema do capitalismo e ao mesmo tempo a mais parasitária. Esta é caracterizada pela exportação de capitais para encontrar novos mercados e fontes de lucro, uma vez que os mercados internos estão saturados e a taxa de lucro tende a cair.

O imperialismo, portanto, constitui uma resposta dos capitalistas às crises internas do próprio capitalismo. Os capitalista buscam contrabalançar a queda da taxa de lucro nos mercados domésticos exportando capital, procurando novas oportunidades de investimento e geração de lucro em outros territórios. Esse processo leva à formação de hierarquias profundas no mercado global, implicando a exploração intensificada dos recursos e da força de trabalho nas nações dependentes, em contraste com o que ocorre nos países centrais. Trata-se de um processo marcado pela dominação do capital financeiro e pela feroz competição entre as potências capitalistas pelo controle de mercados, recursos, territórios e até populações submetidas. Dessa forma, o imperialismo torna-se um fenômeno inevitavelmente violento, pois é inseparável da competição entre potências coloniais e dos mecanismos coercitivos necessários para manter o domínio sobre os territórios colonizados. Além disso, cria relações estáveis de dependência econômica que garantem a manutenção da desigualdade de forma estrutural e sistêmica.

No contexto da financeirização e do neoliberalismo, a tendência de queda da taxa de lucro se agrava ainda mais, acentuando a exploração da classe trabalhadora. A pressão para manter altos os lucros leva a políticas de austeridade, estagnação ou redução dos salários e à intensificação da exploração da força de trabalho. Ao mesmo tempo, a financeirização converte serviços essenciais em mercadorias acessíveis apenas por meio do crédito, criando novas formas de dependência e fragilizando ainda mais os setores mais vulneráveis. Esse processo agrava a desigualdade social e perpetua as condições de desigualdade estrutural, especialmente nos países da periferia do capitalismo (BRETTAS, 2020, p. 75-76).

Além disso, segundo Brettas a financeirização exacerba a tendência de queda da taxa de lucro ao desviar capital da produção para a especulação financeira, o que reduz o investimento produtivo e aprofunda as crises cíclicas do capitalismo. A centralização do capital financeiro não apenas diminui os investimentos produtivos, mas também gera bolhas especulativas que, quando explodem, evidenciam a prevalência da lei do valor marxista (BRETTAS, 2020, p. 81-82). Essas tendências não apenas perpetuam a precarização da classe trabalhadora, mas também refletem as contradições internas do capitalismo, que se manifestam em crises recorrentes e na intensificação das políticas de austeridade.

David Harvey (2011) identifica o aumento do endividamento, tanto familiar quanto público e privado, como uma das soluções temporárias a que o capital recorre para mitigar os efeitos da queda da taxa de lucro. Harvey explica que o aumento do endividamento é uma das vias através das quais o capital tenta retardar as crises, mantendo o consumo e a acumulação de valor, apesar das dificuldades estruturais do sistema capitalista. No entanto, como ele enfatiza, essa estratégia não resolve as contradições internas do capitalismo; ao invés disso, adia os efeitos das suas contradições intrínsecas, agravando-os no longo prazo. A crise financeira de 2008 é um exemplo claro de como o endividamento familiar e a expansão do crédito alimentaram o consumo de forma crescente, permitindo que o capital mantivesse altos níveis de acumulação, mesmo quando a produção já não conseguia garantir lucros suficientes. Quando a bolha especulativa estourou, revelou a fragilidade desse modelo e a relação direta entre o endividamento e as contradições do capitalismo. Segundo Harvey, essa dinâmica não apenas adia os efeitos das contradições do sistema, mas também cria um ciclo de dependência crescente do endividamento, o que exacerba as crises e intensifica as desigualdades sociais e econômicas (HARVEY, 2011, p. 75-76).

2.2 Leitura Marxista da Financeirização e do Neoliberalismo: Uma Comparação entre Fine e Lapavitsas

Ben Fine e Costas Lapavitsas são dois dos principais economistas contemporâneos que, a partir dos conceitos, da perspectiva e do método marxista, dedicaram extensivamente suas pesquisas à análise da fase atual do capitalismo. Ambos identificam na financeirização e no neoliberalismo as características centrais do modo de produção capitalista na sua fase contemporânea. No entanto, apesar de utilizarem o método e as categorias marxistas, chegam a conclusões diferentes sobre o que melhor define essa fase do capitalismo. Suas abordagens,

com suas convergências e divergências, moldam muitas das análises subsequentes da financeirização segundo a perspectiva marxista, constituindo a base de muitas delas.

Uma primeira divergência diz respeito à relação entre consumo e extração de valor. Segundo Lapavitsas (2013), com a financeirização, os processos de extração de valor pelo capital expandem seu alcance, incluindo também a esfera do consumo. As instituições financeiras, através do endividamento, envolvem as famílias trabalhadoras no processo de acumulação de capital, extraindo valor diretamente dos salários por meio do pagamento de juros sobre dívidas e empréstimos. Dessa forma, os bancos e outras instituições financeiras ampliam sua capacidade de expropriação da esfera produtiva para a esfera do consumo.

Fine (2010, 2014), por outro lado, vê a financeirização como parte de uma transformação mais ampla das relações entre produção e consumo no contexto do neoliberalismo. Ele destaca como as políticas neoliberais, caracterizadas pela austeridade e privatizações, mercantilizam serviços essenciais, como saúde e educação, que passaram a ser acessíveis apenas por meio de crédito. Fine argumenta que esse processo vai além da apropriação direta da renda das famílias, representando uma transformação mais profunda, em que o capital expande sua capacidade de extrair valor da reprodução social e da vida cotidiana, por meio da crescente mercantilização de serviços antes garantidos pelo Estado.

Lapavitsas (2013) utiliza as categorias do capital portador de juros e do capital fictício para explicar como a financeirização aumentou a preeminência do segundo na economia. Os bancos, antes centrais no financiamento da produção industrial, voltaram-se para o consumo das famílias como nova fonte de lucro, criando e vendendo instrumentos financeiros baseados na dívida dos consumidores. Isso leva a uma maior instabilidade financeira, evidenciada por crises como a de 2008. Fine concorda com o papel crescente do capital fictício, mas o insere em um quadro mais amplo de transformação neoliberal. Ele argumenta que o capital fictício é essencial para o funcionamento do neoliberalismo, pois permite a continuidade da acumulação capitalista em um contexto de crescente financeirização. A especulação financeira e a mercantilização dos serviços públicos são, para Fine (2014), expressões da lógica neoliberal de acumulação. O neoliberalismo não é apenas uma ideologia coerente ou uma mudança nas políticas econômicas e sociais. Constitui, em vez disso, uma etapa no desenvolvimento do capitalismo, caracterizada pela financeirização. Este estágio é altamente diversificado em suas características, impactos e resultados, refletindo combinações

específicas de senso comum, ideologia, política e prática. Essencialmente, o neoliberalismo é o modo de existência do capitalismo contemporâneo.

Quanto à Lei da Queda Tendencial da Taxa de Lucro, Lapavitsas usa essa teoria para explicar como a financeirização é uma resposta à tendência identificada por Marx ([1894] 2017). Com o capital produtivo oferecendo rendimentos decrescentes ao longo do tempo, os investidores e as empresas se voltam para atividades financeiras e especulativas como meio de manter ou aumentar seus lucros. O fulcro da geração de lucros extraordinários se desloca, portanto, da esfera produtiva para a esfera financeira, cuja apropriação determina as divisões de classe. Essa dinâmica leva a uma maior instabilidade da economia como um todo, com crises recorrentes devido ao estouro de bolhas especulativas (LAPAVITSAS, 2013, p. 143-165). Fine (2014) amplia essa visão, sublinhando que a queda da taxa de lucro força o capital a procurar novas áreas de acumulação. Isso se manifesta no neoliberalismo como uma série de políticas que reduzem os custos do trabalho, através da austeridade e desregulamentação, e aumentam as oportunidades de investimento através da privatização e mercantilização dos serviços públicos. A financeirização, portanto, é vista como um mecanismo para sustentar os lucros em um contexto de estagnação da produção industrial.

A principal diferença entre Ben Fine e Costas Lapavitsas em relação a produção e apropriação de valor na fase atual do capitalismo, reside na ênfase que cada um coloca em aspectos específicos do processo de financeirização. Ben Fine considera a financeirização como uma extensão do capital portador de juros, distinta do crédito em sentido estrito. Fine sustenta que a apropriação do valor ocorre principalmente através da mais-valia produzida pelos trabalhadores. A financeirização, segundo Fine (2013), se manifesta em formas intensivas e extensivas: a primeira através do crescimento e proliferação dos ativos financeiros, cada vez mais desvinculados da produção e troca de mercadorias, e a segunda através da extensão do capital portador de juros para novas áreas da vida econômica e social. Por outro lado, Costas Lapavitsas (2013) dá maior ênfase à apropriação direta dos salários através das relações creditícias exploradoras. Ele vê a financeirização como um processo em que o capital financeiro lucra sem uma correspondente produção de bens ou serviços, concentrando-se na maneira como as famílias e os trabalhadores são expropriados através do sistema de crédito. Lapavitsas descreve esse fenômeno como "expropriação financeira", onde o sistema financeiro não apenas se expande, mas também transforma a maneira como o capital extrai valor da economia. Em resumo, enquanto Ben Fine destaca o papel da mais-valia na produção e apropriação de valor, Costas Lapavitsas se concentra na expropriação direta dos salários

através da financeirização. Ambos reconhecem a estreita conexão entre neoliberalismo e financeirização, mas diferem na interpretação dos mecanismos específicos de apropriação de valor.

Podemos, portanto, afirmar que Lapavitsas e Fine utilizam os conceitos marxianos para analisar a financeirização e o neoliberalismo de forma complementar, mas com ênfases diferentes. Lapavitsas vê a financeirização como o principal motor das transformações econômicas recentes, com as famílias como novos alvos de extração de mais-valia através da dívida. Fine, por outro lado, coloca a financeirização dentro de um quadro neoliberal mais amplo, onde a lógica do capital financeiro domina e transforma as relações econômicas em todos os níveis. Ambos concordam, no entanto, que essas dinâmicas exacerbaram as desigualdades e aumentaram a vulnerabilidade econômica das classes trabalhadoras.

Os dois economistas identificaram na financeirização e no neoliberalismo as características centrais da fase atual do modo de produção capitalista. Todavia, embora ambos utilizem o método e as categorias marxistas, os dois economistas chegam a conclusões opostas sobre a característica que melhor distingue a fase atual do capitalismo. Enquanto Fine vê o neoliberalismo como o elemento central, com a financeirização surgindo como uma consequência, Lapavitsas argumenta que é a própria financeirização que define a fase atual, com o neoliberalismo sendo uma consequência dessa transformação econômica.

Para Ben Fine (2010; 2013), a financeirização é o núcleo econômico do neoliberalismo. Ele argumenta que o neoliberalismo, caracterizado por políticas de austeridade, privatização e desregulamentação, é impulsionado pela lógica financeira. Fine (2014) destaca que a financeirização se infiltra em todas as esferas da economia, transformando necessidades básicas em produtos de mercado. Por exemplo, serviços públicos como saúde, educação e previdência social, que anteriormente eram garantidos pelo Estado, são privatizados e transformados em mercadorias acessíveis apenas através do crédito. Fine (2014) também discute como a financeirização se manifesta de maneira diferente nas economias centrais e periféricas. Nas economias centrais, a financeirização frequentemente resulta em uma maior concentração de riqueza e poder nas mãos de uma elite financeira. Nas economias periféricas, a financeirização pode levar a um aumento da vulnerabilidade econômica e social, à medida que as famílias se tornam mais dependentes do crédito para suprir necessidades básicas. Essa dinâmica é exacerbada pela instabilidade macroeconômica e pela volatilidade dos mercados financeiros globais. No contexto brasileiro, por exemplo, o impacto da financeirização é

particularmente severo. A integração do país no sistema financeiro global aprofundou sua dependência do capital estrangeiro (BRETTAS, 2020). Políticas implementadas durante a era neoliberal priorizaram a estabilidade financeira em detrimento do bem-estar social, levando a um pioramento das condições de vida da classe trabalhadora. O aumento do crédito ao consumidor no Brasil é uma consequência direta dessas políticas. Embora, ao considerar apenas o lado do consumo, possa parecer que a financeirização levou à expansão da classe média (LUCE, 2013), a expansão do crédito não resultou em maior segurança econômica para a maioria dos brasileiros. Em vez disso, criou uma armadilha de dívidas que exacerba as desigualdades de classe.

Segundo Costas Lapavitsas, ao contrário de Fine, é a financeirização que define a fase atual da economia capitalista mundial, iniciada nas décadas de 1970 e 1980. Para ele, o neoliberalismo e a globalização decorrem da financeirização, constituindo o corolário político, histórico e ideológico necessário para o desenvolvimento da financeirização (LAPAVITSAS 2013, p. 19, 37). Em "Profiting without Producing: How Finance Exploits Us All" (Lucrar sem Produzir: como a Finança nos explora todos) (LAPAVITSAS 2013), o economista grego categoriza a financeirização como o conjunto de processos resultantes da interação entre diferentes sujeitos na arena do mercado financeiro, motivados pela realização de lucros necessários para sustentar a acumulação capitalista. Segundo o autor, são três as tendências fundamentais que estruturam a financeirização, todas enraizadas na acumulação capitalista e na maneira como os vários sujeitos econômicos se relacionam com o mercado financeiro. A primeira está relacionada às instituições econômicas não financeiras, principalmente as grandes empresas, que adquiriram maior independência e conseguem operar no mercado financeiro sem a mediação dos bancos, gerando lucros financeiros autonomamente através de transações. A segunda tendência está relacionada ao papel dos bancos tradicionais, que, tendo perdido a oportunidade de gerar lucros através da concessão de empréstimos a instituições não financeiras, tiveram que se reinventar, gerando lucros por meio de transações financeiras e empréstimos concedidos a famílias e consumidores individuais. Lapavitsas (2013) destaca como a financeirização altera as relações econômicas, permitindo que bancos e outras instituições financeiras extraiam valor diretamente das famílias trabalhadoras através de empréstimos e créditos. Ele argumenta que a financeirização modifica as interações entre diferentes atores econômicos, com os bancos tradicionais se voltando para as famílias e consumidores individuais como novas fontes de lucro, especialmente através do crédito ao consumo (LAPAVITSAS, 2013, p. 112). A terceira

tendência está relacionada à maneira como famílias e consumidores individuais se relacionam com o mercado financeiro, endividando-se mais que no passado e acumulando uma quantidade maior de ativos (LAPAVITSAS 2013, p. 35-36, 19).

Ben Fine interpreta a financeirização a partir de sua relação com o neoliberalismo. Para ele, a financeirização constitui o núcleo econômico do neoliberalismo, caracterizando a atual fase econômica do capitalismo. Fine argumenta que a reestruturação da economia capitalista se dá pela integração de neoliberalismo e financeirização, e que a financeirização corresponde à crescente presença do capital portador de juros e à função que este desempenha no processo de acumulação de capital, em oposição ao papel do capital fictício (FINE 2014, p. 57-58, 98-99). Para Fine, o caráter da financeirização é penetrante, investindo e apropriando-se de todas as esferas da atividade econômica, submetendo-as à lógica do capital remunerado. Essa tendência caminha de mãos dadas com as grandes campanhas de privatizações adotadas pelos governos de vários países nas últimas décadas, durante as quais diversos serviços, anteriormente associados à satisfação de direitos e assegurados pelo Estado através do sistema de bem-estar social, tornaram-se produtos adquiridos obedecendo às leis do mercado, com preços altos devido à alta demanda por serem necessários à sobrevivência. Assim, indivíduos são forçados a recorrer ao crédito para satisfazer necessidades como acesso à saúde e educação (FINE 2014, p. 55-56). Fine também destaca como a relação entre financeirização e neoliberalismo não se articula da mesma forma em todo o planeta, sendo influenciada pela supremacia do dólar americano como moeda de reserva e dominante das transações internacionais. Reconhece a existência de uma geografia e hierarquia na articulação do binômio financeirização-neoliberalismo, mas não detalha como essa hierarquia se estrutura, nem as dinâmicas de hegemonia, dependência e extração de valor que a constituem. Em resumo, Fine vê a relação entre neoliberalismo e financeirização como "integral e direta", sendo a financeirização a estrutura econômica necessária para a persistência do neoliberalismo (FINE 2014, p. 58-59, 180).

2.2.2 Aumento do endividamento familiar como consequência da financeirização segundo a perspectiva marxista.

Outros autores marxistas se dedicaram especificamente ao estudo do aumento do endividamento familiar da classe trabalhadora como consequência e característica da financeirização do capitalismo.

Entre eles, Andrew Ross, que, como mencionado no capítulo anterior, em seu livro "*Creditocracy and the Case for Debt Refusal*" (2013), introduz o conceito de "creditocracia" para descrever um sistema socio-econômico onde a dívida se torna um mecanismo de coerção e controle sobre a classe trabalhadora. Ross argumenta que a dependência do crédito é uma forma de subjugação econômica, onde os indivíduos são forçados a endividar-se para acessar bens e serviços básicos. Este sistema perpetua a desigualdade, pois os trabalhadores devem continuamente pagar juros e amortizações, reduzindo seu poder de compra e mantendo-os em um ciclo de dívida. Ross destaca que a expansão do crédito ao consumo, especialmente em alguns países como os Estados Unidos, mas também no caso do Brasil, transforma os trabalhadores em "devedores perpétuos". Ele observa que a proliferação de produtos de crédito, como cartões de crédito e empréstimos estudantis, cria uma sociedade onde o endividamento é uma condição permanente. Esta situação é exacerbada por políticas neoliberais que promovem a desregulamentação financeira e a privatização de serviços públicos, forçando os indivíduos a recorrer ao crédito para financiar suas necessidades básicas.

Em "*O Governo do Homem Endividado*" (2012), Maurizio Lazzarato explora a questão do endividamento da população como matriz de uma nova subjetividade, aquela do homem endividado que se torna uma forma de controle social. Lazzarato argumenta que o neoliberalismo cria uma nova figura subjetiva: o homem endividado. Este indivíduo está constantemente sob a pressão da dívida, que molda suas ações, escolhas e comportamentos. Assim, o endividamento não é apenas uma questão econômica, mas também um mecanismo de governança que disciplina e controla a vida dos trabalhadores. Lazzarato (2012) sugere portanto que o endividamento é uma técnica de poder que se estende além da esfera econômica, influenciando a subjetividade e a biopolítica¹⁷. Ele afirma que a dívida é uma forma de controle que transforma os devedores em sujeitos subjugados, cuja existência é definida pela obrigação de pagar suas dívidas. Esta dinâmica é visível na maneira como os trabalhadores são incentivados a contrair dívidas para financiar educação, saúde e outras necessidades básicas, perpetuando sua condição de subordinação ao capital financeiro. Lazzarato recorre tanto a Marx quanto a Foucault para explicar as transformações do modo de produção capitalista marcadas pela financeirização da economia e pela adoção de políticas

¹⁷ Lazzarato se refere à acepção de biopolítica em termos foucaultianos. Para Michel Foucault [(2008)1977-78], "biopolítica" é um conceito que descreve o conjunto de práticas e técnicas de governo que se concentram na gestão da vida das populações. Foucault introduziu este termo para explicar como o poder moderno não se limita mais a exercer o controle através da soberania e da disciplina, mas envolve ao mesmo tempo a regulação da população em termos biológicos, da materialidade dos seus corpos.

neoliberais. No entanto, em vez de se concentrar na questão do empreendedorismo disseminado como propulsor da produção de novas subjetividades, como fazem os dois franceses, para Lazzarato é o endividado o sujeito central da fase atual do capitalismo, em vez do empreendedor.

A condição de devedor, cada vez mais generalizada, subordina os sujeitos às exigências do capital financeiro, transformando a relação de dívida em uma ferramenta de controle e exploração. O endividamento torna-se assim uma técnica de poder que modela comportamentos e produz subjetividades adaptadas às necessidades do neoliberalismo. (LAZZARATO, 2012, p.51-72). Nesta ótica, “a dívida é a tecnologia mais adequada para a produção do Homo economicus neoliberal” (LAZZARATO, 2012, p.56, tradução nossa).¹⁸

2.3 Financeirização e Dinâmicas Imperialistas no Capitalismo Contemporâneo

A questão do imperialismo tem sido central para os teóricos marxistas que se dedicaram a entender a expansão do capitalismo em escala global e seus efeitos na formação de hierarquias, baseadas na produção e na transferência de valor entre as diferentes economias mundiais. No entanto, a partir dos anos 1980 e com maior intensidade nos anos 1990, a atenção se deslocou para a globalização, que parecia ter suplantado o foco no imperialismo (SINI 2021) Alguns autores chegaram a afirmar que a globalização, caracterizada pela interdependência e conexão entre as novas economias globais, e não mais o imperialismo, era o elemento definidor do capitalismo contemporâneo.¹⁹ A não territorialidade dos fluxos financeiros e a quase onipresença do modelo político neoliberal seriam evidências dessa transformação.

Todavia, essas teorias começaram a enfrentar críticas e desafios ao longo do tempo, quando se mostraram incapazes de interpretar adequadamente alguns eventos econômico-políticos que marcaram os anos seguintes. Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e a subsequente "Guerra ao Terror" liderada pelos Estados Unidos, por exemplo, destacaram a importância e o poder contínuos dos Estados-nação, particularmente dos Estados Unidos, contradizendo as afirmações de Hardt e Negri sobre o declínio da soberania estatal. A ressurgência de movimentos nacionalistas e populistas em várias partes do mundo,

¹⁸ No original: “Il debito è la tecnologia più adeguata alla produzione dell'Homo oeconomicus neoliberalista” (LAZZARATO 2012, P.56)

¹⁹ Vejam-se, a esse respeito, os trabalhos de Hardt e Negri (2000), bem como os de Giddens (2000) e Sassen (2010)

especialmente na década de 2010, desafiou ainda mais a ideia de uma ordem global pós-nacional. Exemplos incluem o Brexit, a eleição de Donald Trump nos EUA e o crescimento de partidos de direita na Europa.

A crise financeira global de 2008, enfim, expôs as vulnerabilidades e desigualdades dentro do sistema capitalista global, levando a críticas de que essas teorias não abordam adequadamente o papel das instituições financeiras e da governança econômica global sob a égide dos EUA.

A reemergência de tensões geopolíticas, como aquelas entre os EUA e a China ou a Rússia, demonstrou a relevância duradoura do poder estatal e das disputas territoriais, contrariando a noção de uma ordem global completamente desterritorializada. A perda de popularidade destas teorias primeiras coincidiu com o crescente reconhecimento das que descrevem como as dinâmicas hegemônicas em escala mundial se estruturam na era da financeirização do capitalismo e com a disseminação do neoliberalismo, sob a égide dos Estados Unidos.

David Harvey, por exemplo, se enquadra nesse segundo conjunto de estudos, ao analisar como a financeirização do capitalismo se manifesta, em escala global, através de dinâmicas imperialistas. O geógrafo introduz a teoria da acumulação por despossessão como uma extensão das ideias de Marx²⁰ sobre acumulação primitiva. Harvey (2004, p. 121-122) argumenta que, no capitalismo contemporâneo, a despossessão continua a ser uma característica central, manifestando-se de novas formas, como a privatização de bens públicos, a mercantilização de serviços sociais e a especulação financeira. Ele afirma que a acumulação por despossessão é uma forma de resolver crises de superacumulação ao transferir ativos e riquezas dos pobres para os ricos, tanto em escala local quanto em escala global.²¹ Harvey (*ibidem*) exemplifica a acumulação por despossessão com casos como a privatização de recursos naturais, a gentrificação de bairros urbanos e a mercantilização da educação e da saúde. A privatização da água na Bolívia, que levou a grandes protestos em

²⁰ O conceito de acumulação primitiva, explorado por Karl Marx em seu livro "O Capital" - Vol. I (2013 [1867]), refere-se ao processo histórico que precede a formação do sistema capitalista. Marx descreve a acumulação primitiva como o conjunto de mudanças que levaram à separação dos produtores diretos dos meios de produção, criando assim uma classe de trabalhadores assalariados e uma classe de capitalistas. Esse processo baseia-se em expropriações, cercamentos e a concentração da propriedade dos meios de produção nas mãos de poucos. Esses eventos históricos permitiram o acúmulo inicial de capital necessário para a instauração do modo de produção capitalista. A acumulação primitiva, portanto, não representa uma fase natural ou pacífica da organização social da vida humana, mas sim uma série de atos de violência, coerção e apropriação.

²¹ Baseando-se nas teorias de Rosa Luxemburgo, que na obra "Acumulação de Capital" (1913), Harvey analisa como o capitalismo se expande no mundo partindo das potências europeias, para superar suas crises internas concentrando-se na necessidade do capitalismo por mercados externos para a acumulação do capital. Ela discute como o capitalismo deve continuamente expandir-se em novas áreas ainda não capitalistas para encontrar novos mercados, para escoar os produtos, e recursos necessários à produção.

Cochabamba, é um exemplo claro de como a acumulação por despossessão pode desencadear resistência social. A mercantilização da educação superior nos Estados Unidos, onde estudantes acumulam dívidas massivas para financiar seus estudos, é outro exemplo de como a acumulação por despossessão afeta diretamente a vida dos indivíduos. Olhando para a dimensão mundial, Harvey conecta a acumulação por despossessão à natureza imperialista do capitalismo global financeirizado. Ele argumenta que as políticas neoliberais facilitam a transferência de riqueza dos países periféricos para os centrais, exacerbando as desigualdades globais existentes. A financeirização desempenha um papel crucial nesse processo, permitindo que o capital financeiro penetre em áreas da vida anteriormente não mercantilizadas. As crises financeiras frequentemente resultam na despossessão de ativos dos pobres para os ricos (2004, p. 125 -126).

A gestão e manipulação de crises econômicas são usadas como oportunidades para implementar políticas neoliberais que beneficiam a acumulação de capital. Isso pode envolver medidas de austeridade, programas de ajuste estrutural e outras formas de reestruturação econômica que despojam a classe trabalhadora e os pobres. As crises se transformam em instrumentos da reorganização do capitalismo, são geridas de forma a promover uma maior concentração de riqueza e poder. Estas “podem ser orquestradas, administradas e controladas para racionalizar o sistema. A isso com frequência se resumem os programas de austeridade administrados pelo Estado, que recorrem às alavancas vitais das taxas de juros e do sistema de crédito.” (HARVEY 2004, p.125) As redistribuições estatais também facilitam a transferência de riqueza do público para mãos privadas, incluindo subsídios, isenções fiscais para corporações e resgates para instituições financeiras durante crises econômicas. A deslocalização forçada e a apropriação de terras deslocam populações para abrir caminho para projetos de desenvolvimento capitalista, como projetos de reurbanização, construção de infraestruturas como barragens e rodovias e expansão de plantações agrícolas. Harvey (2003, p. 145) observa também que "o deslocamento forçado é uma ferramenta central na acumulação por despossessão". A expansão global dessas práticas é facilitada por políticas econômicas neoliberais. A disseminação dessas políticas em escala global, muitas vezes impostas por instituições financeiras internacionais como o FMI e o Banco Mundial, promove a desregulamentação, a privatização e a austeridade, levando à despossessão das comunidades locais e à concentração de riqueza nas mãos das corporações multinacionais.

As dinâmicas imperialistas são destacadas por Harvey (2003, p. 184), na medida em que nações poderosas e corporações multinacionais exploram e despojam nações e comunidades

mais fracas. Isso é evidente na exploração de recursos naturais em países em desenvolvimento, apropriação de terras e imposição de acordos comerciais desfavoráveis. A integração dos mercados financeiros globais permite o rápido movimento de capital, facilitando investimentos especulativos que podem levar a crises financeiras e subsequente despossessão. O alcance global das instituições financeiras significa que recessões econômicas em uma parte do mundo podem ter efeitos em cascata globalmente, levando a uma despossessão generalizada.

A expansão corporativa das corporações multinacionais desempenha um papel significativo na acumulação por despossessão ao expandirem suas operações globalmente. Isso frequentemente envolve a exploração de trabalho, recursos e mercados em países em desenvolvimento, resultando na despossessão das populações locais e na concentração de riqueza e poder nas mãos das elites corporativas. O crescimento das multinacionais é um motor na acumulação por despossessão (HARVEY 2004, p. 151). Com a teoria da acumulação por despossessão de Harvey fornece um quadro para entender os processos contínuos e dinâmicos de despossessão que sustentam o capitalismo global. Ela destaca as maneiras pelas quais a riqueza e o poder são concentrados por meio de vários mecanismos de despossessão, perpetuando desigualdades em escala global. A financeirização permite que o capital financeiro explore novas fontes de lucro, muitas vezes às custas das comunidades locais e do meio ambiente. A implementação de modelos de governança neoliberal é funcional à financeirização e, vista da perspectiva das consequências para a classe trabalhadora, manifesta-se como um conjunto de processos violentos. A privatização de serviços como saúde e educação transforma direitos básicos em mercadorias, acessíveis apenas para aqueles que podem pagar. Isso não só exacerba as desigualdades econômicas, mas também cria novas formas de dependência e vulnerabilidade. A dependência do crédito e o consequente aumento do endividamento é uma dessas.

Susanne Soederberg, ao construir sua análise sobre a natureza imperialista da financeirização, baseia-se, em parte, no trabalho de David Harvey. Ela expande a teoria de Harvey ao destacar como a financeirização perpetua e aprofunda as desigualdades globais através da dominação financeira, onde países centrais e instituições financeiras internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, exercem controle significativo sobre as economias periféricas (SOEDERBERG, 2014, p. 45). Soederberg argumenta que as crises financeiras são frequentemente utilizadas como oportunidades para reforçar o controle imperialista, implementando políticas de austeridade e programas de ajuste estrutural que resultam na

transferência de riqueza dos países periféricos para os centrais (SOEDERBERG, 2014, p. 58). Além disso, a financeirização leva à mercantilização de aspectos fundamentais da vida, como habitação, saúde e educação, exacerbando as desigualdades sociais e reforçando a exploração nos países periféricos (SOEDERBERG, 2014, p. 75). Soederberg também analisa o papel das instituições financeiras internacionais na governança global, mostrando como estas funcionam como instrumentos de poder imperialista que favorecem os interesses dos países centrais e das elites financeiras globais, que também são geralmente baseadas nas economias centrais (SOEDERBERG, 2004, p. 112). Em resposta a essa dominação, emergem formas de resistência, como movimentos sociais e protestos contra a austeridade e a mercantilização, destacando as contradições inerentes ao sistema capitalista global (SOEDERBERG, 2014, p. 98).

Observando a expansão da financeirização do capitalismo em escala global, percebe-se a permanência do caráter imperialista da economia capitalista, que continua a ser uma característica central e determinante mesmo na fase atual. Contudo, as análises que examinamos até agora, elaboradas a partir de como a financeirização e o neoliberalismo se articulam nas economias centrais e hegemônicas, não parecem prestar atenção a como essas dinâmicas se manifestam na periferia. Embora adotem uma perspectiva marxista, referindo-se não apenas aos conceitos de Marx, mas também a como esses foram aplicados por teóricos marxistas posteriores para compreender o imperialismo, essas análises compartilham uma mesma lacuna. Consideram que as transformações do capitalismo ocorrem a partir de seu centro hegemônico, principalmente os Estados Unidos e, em segundo lugar, o Reino Unido. A partir daí, essas transformações são reproduzidas nas periferias, adaptadas ao contexto local para garantir a continuidade das assimetrias e das relações econômicas entre centro e periferia (LAPAVITSAS, 2013, p. 187). O Consenso de Washington é um exemplo claro dessa dinâmica. Soederberg argumenta que o Consenso de Washington promove a liberalização do mercado, a privatização e a desregulamentação, integrando as economias em desenvolvimento no sistema capitalista global. Essas políticas muitas vezes resultam em maior vulnerabilidade e dependência do capital estrangeiro, minando a soberania econômica local. Este processo envolve uma crescente dependência dos mercados e instituições financeiras, aumentando a dívida pública e privada, o que pode levar à instabilidade econômica e social (SOEDERBERG, 2014, p. 51, 59). Soederberg destaca o déficit democrático na formulação e implementação dessas políticas, que são geralmente concebidas e aplicadas por instituições financeiras internacionais e governos ocidentais poderosos, com pouca participação dos

próprios países afetados. Essa abordagem de cima para baixo mina os processos democráticos e a apropriação local das reformas econômicas (SOEDERBERG, 2006).

As análises do caráter imperialista da financeirização e do neoliberalismo, como as de Soederberg (2014), Harvey (2008) e em parte Lapavitsas (2013), examinam como as práticas financeiras neoliberais criam dependência através da proliferação da dívida do consumidor, aprofundando as dinâmicas de poder entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Estes trabalhos discutem a interseção entre dívida, financeirização e controle social, proporcionando uma perspectiva crítica sobre como a governança financeira global perpetua a desigualdade e a dependência. No entanto, segundo essas análises, o papel dos países periféricos é passivo, no sentido de que se limitam a reproduzir, por conveniência ou coerção, os modelos econômicos e políticos das economias hegemônicas, assegurando a continuidade dos mecanismos de extração de valor em escala mundial e a posição hegemônica das economias do "norte" do mercado mundial.

A teoria marxista da dependência fornece um quadro analítico para compreender as dinâmicas de exploração e subordinação entre os países hegemônicos e os países periféricos, a partir dos efeitos dessas dinâmicas sobre os segundos.

2.4 Hegemonia, Exploração e Transferência de Valor no Capitalismo Global Segundo a Teoria Marxista da Dependência (TMD)

Partindo de uma análise do subdesenvolvimento dos países latino-americanos, a Teoria Marxista da Dependência investiga como as relações econômicas globais se estruturam de modo a manter e reforçar as desigualdades entre os países hegemônicos e os países periféricos, perpetuando a dependência econômica e política e a transferência de valor da periferia para o centro. Assim, apesar das transformações globais, o capitalismo contemporâneo continua a exibir características violentamente imperialistas típicas das fases anteriores, embora hoje sua articulação assuma formas diferentes.

O referencial teórico da teoria marxista da dependência parte da teoria do valor (capital) de Marx, a partir do entendimento de que a lei do valor (capital) se desdobra pela totalidade da economia mundial capitalista, ainda que com particularidades dependendo da inserção específica na divisão internacional do trabalho. Mas é dessas particularidades que se buscava o entendimento. [...] Marx e os teóricos do imperialismo eram necessários, mas não suficientes. O que se buscava era entender a contraparte (dialética) das economias imperialistas na economia mundial capitalista, as economias dependentes e suas particularidades. (CARCANHOLO 2023, p.5).

A abordagem TMD é ao mesmo tempo revolucionária e não dogmática, contrastando assim tanto com as teorias não marxistas da dependência²², mas também com o marxismo ortodoxo, típico dos principais partidos comunistas da época. Propunha-se, portanto, a estabelecer um referencial teórico para um projeto de superação da condição dependente das economias latino-americanas, baseado na superação do modo de produção capitalista. Isso deveria ocorrer sem a necessidade de seguir etapas sucessivas e obrigatórias, conforme postulava o “marxismo oficial”. Segundo os expoentes deste último, a revolução só ocorreria quando o capitalismo alcançasse sua fase mais madura. Para os teóricos da TMD, fortalecidos pelo exemplo cubano²³, não era necessário seguir etapas precisas; estratégias de superação revolucionária do capitalismo poderiam ocorrer também nas economias subdesenvolvidas. (CARCANHOLO 2023, p.2-3).

Podemos, nesse sentido, construir um paralelo entre a retórica da razão neoliberal (DARDOT e LAVAL 2016) e a do desenvolvimento da periferia como caminho a seguir para superar a condição de dependência e subdesenvolvimento. Assim como a retórica neoliberal propaga a ilusão do empreendedorismo difundido como fonte de bem-estar para os trabalhadores, desde que saibam gerenciar adequadamente suas escolhas financeiras e riscos, com base em custos e benefícios, da mesma forma a periferia superaria seu atraso através do desenvolvimento econômico e industrial, preenchendo a distância que a separa dos países centrais. A teoria marxista não dogmática e revolucionária, como é o caso da TMD, propõe uma solução mais profunda, que busca superar as raízes da desigualdade ao identificá-las nos mecanismos-chave do modo de produção capitalista, em vez de se concentrar apenas em suas consequências.

A TMD destaca como os países hegemônicos, que constituem o centro, exploram os países periféricos através do controle e exploração dos recursos naturais, do trabalho e dos mercados destes. Essa exploração ocorre por meio de mecanismos como o comércio desigual, a superexploração do trabalho e a transferência de valor, consolidando uma ordem econômica marcadamente desigual. A relação de dependência econômica não se resume em um sistema de várias trocas desiguais, mas constitui uma relação estrutural e estável de subordinação que obstaculiza a autonomia dos países periféricos, limitando o desenvolvimento político,

²² Exemplos de teorias da dependência não marxista incluem as abordagens de economistas como Raúl Prebisch e Celso Furtado, que destacaram como as políticas econômicas e comerciais globais contribuem para manter as disparidades entre centro e periferia. Ao contrário da TMD, essas teorias postulam a superação do ciclo de dependência da periferia por meio de políticas de industrialização local, reformas econômicas, políticas e institucionais. Por exemplo, propõem um maior apoio estatal à reestruturação econômica nacional e uma maior colaboração entre as economias da periferia (CARCANHOLO 2023, p.11)

²³ A revolução cubana concluiu-se em 1º de janeiro de 1959, quando as forças revolucionárias derrubaram o regime de Fulgencio Batista, estabelecendo um governo socialista em Cuba.

econômico e social destes. (DOS SANTOS, 1978).A dependência não é, portanto, resultado de um atraso no desenvolvimento dos países periféricos em comparação aos países centrais, mas sim "ao mesmo tempo seu pressuposto e seu resultado". (CARCANHOLO 2023, p.5). Assim como o modo de produção capitalista se alimenta das diferenças de classe em que se baseia a exploração do trabalho, na escala global ele se alimenta da divisão entre centro e periferia e das trocas marcadamente desiguais que ocorrem entre estas.

As consequências das assimetrias imperialistas na periferia são profundas e vão além do empobrecimento dos recursos e das populações locais, que são as mais visíveis. A governança política e econômica interna dos países periféricos é orientada para servir aos interesses dos países hegemônicos, perpetuando as condições que mantêm esses países periféricos em uma posição de dependência no mercado global. Isso leva a situações de subdesenvolvimento, dependência do capital estrangeiro e alta instabilidade interna, tanto econômica quanto social e política. A integração das economias periféricas no mercado global ocorre em termos desfavoráveis, onde os países periféricos exportam matérias-primas de baixo valor agregado e importam produtos manufaturados de alto valor agregado. Isso perpetua um desequilíbrio comercial e uma dependência contínua das economias centrais. A transferência de valor da periferia para o centro se articula através de vários mecanismos como o comércio desigual, o pagamento de juros exorbitantes sobre a dívida externa para os países hegemônicos e as instituições que são emanção do seu poder²⁴ a extração de recursos naturais a baixo custo. . Mas é ao olhar para o mercado de trabalho que as relações de dependência mostram toda a sua brutalidade. A superexploração do trabalho define e categoriza a configuração que o mercado de trabalho assume nas economias periféricas, em razão de sua posição dependente e subordinada. A categoria da superexploração do trabalho constitui o pivô para entender as relações de dependência entre o centro e a periferia do mercado capitalista mundial e suas profundas consequências nas condições de vida da classe trabalhadora.

A superexploração do trabalho nas economias periféricas consiste em ampliar a produção de mais-valia através de três processos: a intensificação da intensidade do trabalho, o prolongamento da jornada de trabalho e a redução dos salários abaixo do valor da força de trabalho. Além disso, a superexploração é uma forma de compensação da baixa produtividade

²⁴ "As organizações econômicas, como o FMI e o Banco Mundial, expressam, em particular, o poder decisório dos Estados Unidos, que têm capacidade de veto em suas resoluções por meio de um sistema de votação onde o peso do voto é determinado pela quantidade de cotas que um país compra dessas instituições. Essa configuração decisória as tem levada a aumentar os desequilíbrios estruturais da economia mundial" (MARTINS 2011, p.153)

do trabalho nas economias periféricas, devida ao subdesenvolvimento tecnológico. [MARINI 1973 (2005, p.17-18)}. Segundo Marini,

O efeito da troca desigual é — à medida que coloca obstáculos a sua plena satisfação — o de exacerbar esse afã por lucro e aguçar, portanto, os métodos de extração de trabalho excedente. Pois bem, os três mecanismos identificados — a intensificação do trabalho, a prolongação da jornada de trabalho e a expropriação de parte do trabalho necessário ao operário para repor sua força de trabalho — configuram um modo de produção fundado exclusivamente na maior exploração do trabalhador, e não no desenvolvimento de sua capacidade produtiva (MARINI, 2005, p. 17).

Essa dinâmica resulta em uma transferência contínua de valor dos países periféricos para os países centrais, perpetuando a dependência econômica da periferia (MARINI, 2005, p. 15-18). A superexploração não é apenas uma característica central do mercado de trabalho na periferia latino-americana, mas é uma consequência da massiva transferência de valor das economias periféricas para as centrais e, ao mesmo tempo, a torna possível. Marini estabelece uma relação onde o monopólio da tecnologia pelos países centrais resulta no empobrecimento econômico e no desgaste físico da classe trabalhadora nas periferias, devido à superexploração do trabalho. Ele argumenta que a troca desigual intensifica a busca por lucro e exacerba os métodos de extração de trabalho excedente, configurando um modo de produção baseado na exploração aumentada dos trabalhadores, em vez de no desenvolvimento de suas capacidades produtivas (MARINI 2005, p. 47).

Mathias Luce (2013) observa como a superexploração prejudica profundamente a qualidade de vida dos trabalhadores que a ela são submetidos, levando à apropriação tanto do seu fundo de consumo quanto do seu fundo de vida. Por fundo de consumo entende-se a capacidade de adquirir bens e serviços necessários à sobrevivência e ao bem-estar da pessoa. Já o fundo de vida refere-se ao bem-estar psicofísico, à saúde, à manutenção dessas condições ao longo do tempo e à longevidade. A forma como esses processos de apropriação ocorre, depende das modalidades de superexploração a que são submetidos. Nos casos em que os salários são pagos abaixo do valor ou quando uma maior produtividade é exigida sem um aumento correspondente na remuneração, o resultado é a apropriação do fundo de consumo. Quando a jornada de trabalho é estendida ou a produtividade é aumentada, ocorre a apropriação do fundo de vida do trabalhador (LUCE, 2013, p.172). No contexto da superexploração do trabalho, a deterioração das condições de vida dos trabalhadores é evidente tanto quando há um aumento salarial, acompanhado pela exigência de um maior esforço produtivo, quanto, claramente, quando esse aumento não é concedido. Fica claro, portanto, que as relações de dependência entre periferia e centro têm um impacto violento sobre as condições de vida dos

trabalhadores das economias periféricas, impedindo-os de alcançar tanto o bem-estar psicofísico quanto o poder de compra necessário para viver bem. A superexploração não apenas diminui a qualidade de vida dos trabalhadores no presente e em termos econômicos, mas também reduz sua expectativa de vida, apropriando-se, assim, de seu futuro.

Como veremos adiante, a governança doméstica implementada pelos países periféricos e as formas como estes se integram ao mercado global, dois aspectos centrais das relações de dependência, contribuem para tornar o recurso ao crédito um instrumento indispensável para as famílias da classe trabalhadora submetidas à superexploração do trabalho.

A Teoria Marxista da Dependência continua valiosa para entender as dinâmicas atuais do capitalismo global, nesta fase caracterizada pelo binômio financeirização - neoliberalismo. As transformações da economia no curso das últimas décadas não contribuíram de forma alguma para a superação das assimetrias que a caracterizam a partir da expansão do modo de produção capitalista em escala global; pelo contrário, as aprofundaram. A pesquisa de Tatiana Brettas (2020) por exemplo, destaca como a financeirização exacerba a superexploração do trabalho e a transferência de valor da periferia pelo centro. Brettas argumenta que a dependência econômica não apenas persiste, mas se intensifica com a financeirização, resultando também em níveis crescentes de endividamento da classe trabalhadora nos países periféricos. Assim, "A financeirização da economia dependente aprofunda a vulnerabilidade das famílias trabalhadoras, que são forçadas a recorrer ao crédito para sustentar suas necessidades básicas, agravando a dívida e a exploração" (BRETTAS, 2020, p. 78). Na próxima seção, analisaremos como se dá a superexploração do trabalho no contexto da financeirização e como isso é fundamental para compreender como e por que ocorre o aumento do endividamento da classe trabalhadora na periferia, focando no caso do Brasil. olhando para o caso do Brasil.

2.4.1 Endividamento da Classe Trabalhadora no Brasil a partir da categoria da Superexploração da força trabalho

Diante das consequências da dependência na vida dos trabalhadores da periferia, podemos analisar os padrões de aumento do endividamento familiar nesta última. Considerando a dinâmica de apropriação do fundo de consumo e do fundo de vida (LUCE 2013), deduzimos que a superexploração leva a uma maior urgência de recorrer ao endividamento por parte dos trabalhadores submetidos a ela em comparação com aqueles que não são. Como vimos, a

baixa remuneração dos trabalhadores nas economias periféricas, inferior ao valor da sua força de trabalho, impede que eles se reproduzam em condições normais (MARINI 1972). Portanto, quando seus salários não são suficientes para atender às necessidades essenciais para a reprodução social, são obrigados a recorrer ao crédito para enfrentar as despesas²⁵. Os mecanismos de apropriação do fundo de vida fazem com que os trabalhadores tenham que enfrentar os cuidados necessários devido ao deterioramento prematuro de suas condições psicofísicas, o que continuará a afetá-los mesmo após a idade laboral. Esta necessidade de recorrer ao endividamento é intensificada ainda mais no cenário atual, caracterizado pela privatização e mercantilização de bens e serviços públicos essenciais, impulsionada pelo neoliberalismo. Os trabalhadores da periferia, cuja força de trabalho já é remunerada abaixo de seu valor, veem-se obrigados a recorrer ao crédito para acessar serviços como saúde, educação e segurança. Ao mesmo tempo, as altas taxas de juros²⁶ e a intensificação da superexploração resultante da financeirização, tornam cada vez mais difícil quitar os débitos já contraídos. Isso leva à impossibilidade de pagar essas dívidas e, conseqüentemente, ao superendividamento.

No Brasil, o recurso ao crédito tem caracterizado a maneira como as camadas mais pobres da população gerenciam seus consumos, dada a profunda divisão de classe e os baixos salários que caracterizam a economia desde a abolição da escravidão, a ponto de ter sido naturalizado em expressões populares. Todavia a sua forma atual é radicalmente marcada pela financeirização (FERREIRA 2023, p.8-9). Estes processos de financeirização, por sua vez, são profundamente condicionados pela posição dependente do Brasil no mercado global e pelas suas implicações na configuração socioeconômica do país. O papel da superexploração do trabalho, em particular, é crucial, pois se apresenta “dialeticamente como um elemento que determina e é determinado por esse novo cenário de endividamento” (*ibidem*). Os governos que se sucederam nas últimas décadas desempenharam um papel fundamental na expansão e institucionalização do acesso ao crédito, implementando-o paralelamente à internacionalização da economia (MOURA 2016) que continuou a ocorrer a partir de uma posição de dependência em relação às economias hegemônicas. A partir dos anos 90, com as

²⁵ O feminismo marxista contemporâneo define a categoria de reprodução social como o conjunto de todos os processos e atividades essenciais para a manutenção e reprodução da força de trabalho. Isso inclui todas as práticas que contribuem para o sustento e a continuidade da vida dos trabalhadores. Essas atividades, muitas vezes invisibilizadas, são imprescindíveis não apenas para o bem-estar dos trabalhadores, mas também para a própria existência da classe trabalhadora e, conseqüentemente, da força de trabalho. Portanto, são cruciais e constituem a base da reprodução do modo de produção capitalista, embora geralmente não recebam a devida atenção (BHATTACHARYA et al., 2017).

²⁶ Cujo crescimento tem caracterizado a economia mundial nos últimos meses e que tendem a ser mais altas nas economias periféricas, conforme ilustrado no primeiro capítulo.

reformas neoliberais foram implementadas medidas para liberalizar o mercado financeiro e facilitar o acesso ao crédito. Durante os governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores, foi dado um forte impulso ao acesso ao crédito, especialmente para as famílias de baixa renda (FERREIRA 2023 p.10, LAVINAS 2017).

no Brasil, o crédito se tornou um meio fundamental para a reprodução da força de trabalho, diferentemente das economias centrais, onde é usado principalmente para a aquisição de bens duráveis. O crédito é frequentemente usado para atender necessidades básicas, como alimentação e medicamentos, o que perpetua a dependência econômica e a vulnerabilidade das famílias (FERREIRA, 2023, p. 45).

A superexploração da força de trabalho, assim como delineada pela TMD, é uma categoria central para entender a dinâmica do aumento do endividamento na periferia. Ferreira (2023) argumenta que os trabalhadores no Brasil, submetidos aos mecanismos de superexploração, são forçados a recorrer ao crédito para atender necessidades básicas, devido aos salários baixos e às condições laborais precárias. Isso cria uma dinâmica onde a dívida se torna uma forma adicional de expropriação do salário dos trabalhadores, intensificando a exploração. A financeirização contribuiu para aprofundar a superexploração do trabalho nas economias periféricas, mascarando essa intensificação através do aumento do consumo financiado por crédito. Portanto a financeirização não contribuiu para amenizar a superexploração dos trabalhadores dos países periféricos, pelo contrário, contribuiu para aprofundá-la (LUCE 2018). O recurso ao crédito e o endividamento resultante agrava ulteriormente as desigualdades sociais, afetando desproporcionalmente mulheres e populações negras. A pandemia de Covid-19 exacerbou ainda mais essas desigualdades, destacando a vulnerabilidade das famílias brasileiras da classe trabalhadora, principalmente aquelas compostas por uma mãe solteira com filhos e/ou aquelas que são negras. A pesquisa de Ferreira destaca como o aumento da dependência do crédito para a satisfação das necessidades básicas de sobrevivência, que assume contornos estruturantes nas economias periféricas, tem uma dimensão racial e de gênero. A implementação de políticas públicas destinadas a superá-la deve, portanto, necessariamente levar em conta essas especificidades para ser eficaz.

2.4.2 Capitalismo Dependente e Inclusão financeira na periferia

Tatiana Brettas (2020) discute a relação entre o capital portador de juros e a acumulação primitiva, ressaltando como a dívida pública desempenha um papel crucial na transferência de recursos entre países. Ela também explora a evolução do imperialismo até a fase atual caracterizada pela financeirização, destacando a hegemonia norte-americana e as crises de superprodução do século 20. Brettas revisita a história da financeirização da economia brasileira através da lente da Teoria Marxista da Dependência e colocando no centro da sua pesquisa as políticas públicas adotadas pelo estado brasileiro para favorecê-la. Dessa forma, fica claro que o Estado desempenha um papel crucial em promover os processo de financeirização e que esta é implementada necessariamente através da remodelação das políticas públicas em chave neoliberal, afetando diretamente as condições de vida dos sujeitos da classe trabalhadora. Brettas analisa a formação do capitalismo dependente no Brasil e a consolidação do capital financeiro durante o golpe empresarial-militar. Ela discute o subdesenvolvimento e a industrialização no contexto latino-americano, enfatizando as contradições do desenvolvimentismo e o papel do Estado na promoção de fusões bancárias e políticas de crédito que fortaleceram o setor financeiro (BRETTAS, 2020, p. 123).

A autora identifica a constituição interna do capital financeiro no Brasil a partir dos anos 1990, marcada por mudanças implementadas pelo Estado. Ela argumenta que o neoliberalismo, como um projeto de recomposição do poder burguês, reorganiza a base produtiva e aprofunda a superexploração da classe trabalhadora. O BNDES e os fundos de pensão atuam como atores-chave na constituição do capital financeiro e na internacionalização das empresas brasileiras (BRETTAS, 2020, p. 147). Brettas discute a reconfiguração das políticas sociais que ampliam a financeirização no cotidiano da classe trabalhadora. Ela aborda a apropriação do fundo público pelo Estado para alavancar o capital portador de juros, destacando três aspectos: ajuste fiscal permanente, empresariamento de políticas sociais e ampliação da política de crédito. A autora conclui que o sistema tributário regressivo consolida o projeto neoliberal, aumentando a superexploração da classe trabalhadora (BRETTAS, 2020, p. 189).

A financeirização das políticas sociais no Brasil se manifesta na inclusão financeira dos sujeitos mais vulneráveis economicamente, anteriormente excluídos dos mercados financeiros. Programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, são usados como colaterais para o crédito, transformando políticas sociais em ativos financeiros. Lavinas

(2020) argumenta que essa estratégia aprofunda a financeirização da vida cotidiana, especialmente entre as populações mais pobres (LAVINAS, 2020, p. 85). Similarmente, Soederberg critica os projetos de inclusão financeira voltados para os mais pobres, particularmente aqueles que Marx definia como o exército industrial de reserva. Ela argumenta que a inclusão financeira desses grupos não só não resolve a pobreza, mas também os transforma em sujeitos financeiramente expropriáveis, integrando-os ao mercado financeiro de maneira precária (SOEDERBERG 2014, p.88). De acordo com Soederberg, a inclusão financeira não aborda as causas reais da pobreza, como a falta de empregos decentes, a desigualdade salarial e a ausência de redes de proteção social eficazes. Em vez disso, ela perpetua a dependência dos pobres de produtos financeiros que muitas vezes agravam sua situação econômica.

‘A inclusão financeira funciona como um mecanismo de governança que disciplina os comportamentos dos pobres. Ao torná-los devedores, o sistema neoliberal incentiva práticas de auto-gestão e auto-responsabilização, reforçando a ideia de que a pobreza é resultado de escolhas individuais e não de desigualdades estruturais.’ (Soederberg, 2014, p. 101).²⁷

A inclusão financeira, portanto, atua como um mecanismo de governança do endividamento, disciplinando os comportamentos dos pobres e reforçando normas neoliberais. Ao acessar crédito, os pobres são incentivados a adotar práticas de auto-gestão e auto-responsabilização, internalizando a lógica do mercado. Neste sentido, o trabalho de Soederberg se aproxima ao de Lazzarato e ao de Dardot e Laval.

A indústria da pobreza é composta por uma rede complexa de instituições financeiras, ONGs e agências governamentais que lucram com a inclusão financeira dos pobres. Em vez de promover o desenvolvimento econômico sustentável, essas instituições incentivam a dependência financeira e a expropriação dos recursos dos pobres através de taxas de juros exorbitantes e práticas de crédito predatórias. (Soederberg, 2014, p. 56).²⁸

A visão crítica de Susanne Soederberg sobre a inclusão financeira dos mais pobres revela como essa prática, longe de ser uma solução para a pobreza, perpetua a desigualdade e a exploração dentro do sistema capitalista neoliberal. A autora introduz o conceito de *poverty industry*, "indústria da pobreza" para descrever como instituições financeiras, ONGs e

²⁷ Tradução nossa. "Financial inclusion acts as a governance mechanism that disciplines the behavior of the poor. By turning them into debtors, the neoliberal system encourages self-management and self-responsibility, reinforcing the notion that poverty is the result of individual choices rather than structural inequalities." (Soederberg, 2014, p. 101)

²⁸ Tradução nossa. "The poverty industry consists of a complex network of financial institutions, NGOs, and government agencies that profit from the financial inclusion of the poor. Rather than promoting sustainable economic development, these institutions foster financial dependency and expropriation of the poor's resources through exorbitant interest rates and predatory lending practices." (Soederberg, 2014, p. 56).

governos lucram com a inclusão financeira dos pobres. Ela argumenta que essas entidades promovem produtos financeiros, como microcréditos e empréstimos consignados, que muitas vezes resultam em endividamento excessivo e expropriação financeira dos pobres. Ao integrar os pobres no mercado financeiro global, a inclusão financeira reforça a disciplina social e a dependência financeira, beneficiando instituições financeiras e entidades associadas à indústria da pobreza. Essa perspectiva é essencial para entender as dinâmicas de endividamento e exploração nas economias periféricas, como o Brasil, e como as políticas neoliberais exacerbam essas condições.

À luz do que foi discutido ao longo deste capítulo, podemos, portanto, afirmar que a financeirização, impulsionada pelo neoliberalismo, agrava a exploração das classes trabalhadoras, especialmente nas economias periféricas (BRETTAS 2020). O Estado desempenha um papel crucial na promoção da financeirização e no aumento do endividamento familiar, exacerbando as desigualdades econômicas e sociais. O estudo das dinâmicas de dependência econômica através da Teoria Marxista da Dependência fornece uma lente crítica para entender essas transformações e suas implicações para a classe trabalhadora. A análise da superexploração da força de trabalho e do endividamento na perspectiva de Ferreira, juntamente com as contribuições de Brettas sobre a financeirização das políticas sociais e a teoria de Harvey sobre a acumulação por despossessão, enriquece essa compreensão. O papel do Estado dependente na financeirização será discutido mais detalhadamente no próximo capítulo, explorando como essas dinâmicas se manifestam na prática e suas implicações para a economia brasileira.

CAPÍTULO 3 O PAPEL DO ESTADO NO CRESCIMENTO DO ENDIVIDAMENTO FAMILIAR

A pandemia de COVID-19 impactou profundamente as economias globais, com efeitos particularmente severos em países periféricos como o Brasil. Indivíduos e famílias de baixa renda, incluindo trabalhadores intermitentes, autônomos, informais e desempregados, foram os mais afetados. A resposta do governo brasileiro a crise incluiu diversas medidas destinadas a aliviar a pressão econômica sobre as famílias, causada pela drástica e inesperada redução da renda disponível. Essas intervenções, embora aparentassem fornecer alívio, garantiram apenas liquidez suficiente para manter o nível de consumo básico das famílias mais vulneráveis e, em

muitos casos, nem isso. No entanto, contribuíram significativamente para aumentar o endividamento desses mesmos indivíduos. Foram registrados aumentos nos níveis de endividamento, no número de dívidas contraídas e, em alguns casos, uma situação de superendividamento crônico. Este capítulo explora as estratégias implementadas pelo governo brasileiro, examinando como essas políticas contribuíram, direta ou indiretamente, para o aumento do endividamento familiar e destacando as implicações mais amplas para a classe trabalhadora no contexto do neoliberalismo e da financeirização vista da periferia do capitalismo global.

3.1 Medidas de enfrentamento à Pandemia de COVID-19 no Brasil e Estímulo ao Acesso ao Crédito Familiar

Durante a pandemia, o governo brasileiro implementou várias medidas destinadas a apoiar as famílias e mitigar as disrupções econômicas. Uma destas foi o Auxílio Emergencial, um programa de auxílio financeiro temporário que forneceu pagamentos mensais a trabalhadores informais, autônomos e famílias de baixa renda. Este programa tinha como objetivo sustentar os níveis de consumo doméstico durante a recessão econômica, oferecendo um resgate àqueles mais afetados pelas consequências econômicas da pandemia.

Paralelamente ao Auxílio Emergencial, o governo introduziu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm), que permitiu às empresas reduzir a jornada de trabalho e os salários enquanto o governo compensava uma parte da perda de renda. Esta medida visava preservar empregos e proporcionar alguma estabilidade em um mercado de trabalho volátil. A Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020, regulamentou este programa, "dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19)" (BRASIL, 2020b).

Além disso, o governo ofereceu linhas de crédito sob condições excepcionais favoráveis para micro e pequenas empresas através do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronamp). Isso garantiu que essas empresas, cruciais para a estabilidade econômica, pudessem continuar operando durante a crise. O Conselho Monetário Nacional (CMN) também permitiu a suspensão temporária do pagamento de alguns tipos de empréstimos, incluindo hipotecas e empréstimos ao consumo, para aliviar a pressão financeira

das famílias. Enfim, outras medidas de alívio fiscal foram introduzidas, como o adiamento de prazos fiscais e a redução de alíquotas para setores severamente impactados pela pandemia.

Embora essas medidas tenham proporcionado alívio imediato, elas também tiveram implicações negativas de longo alcance para os níveis de endividamento familiar, superando os benefícios e tornando mais precária a situação socioeconômica dos indivíduos a quem se destinavam. Os efeitos do Empréstimo Auxílio Brasil foram particularmente nefastos neste sentido. O Auxílio Emergencial, que era uma transferência direta, foi integrado com o Empréstimo Auxílio Brasil, um mecanismo adicional implementado para oferecer crédito consignado aos beneficiários do Auxílio, tornando efetivamente uma medida de assistência em numa fonte de endividamento dos mais pobres (BRASIL, 2021a; BRASIL, 2021b). Essa mudança ilustra uma tendência mais ampla em que as intervenções estatais, sob o pretexto de fornecer apoio as necessidades e inclusão financeira da população mais vulnerável, acabam aprofundando a dependência financeira e o endividamento dos mesmos sujeitos que se propõem de auxiliar, conforme destacado por Lavinias (2017) e Soderberg (2014). As medidas de estímulo do acesso ao crédito, transformam a precariedade financeira dos mais pobres, inclusive das pessoas excluídas do mercado de trabalho, em oportunidades de lucro para as instituições financeiras. Esse processo é visto como parte integrante do modelo econômico neoliberal, que enfatiza a liberalização dos mercados e a expansão do crédito como mecanismos para manter e intensificar as dinâmicas de poder e desigualdade econômica. Como argumenta David Harvey, o neoliberalismo é um projeto político e econômico cujo objetivo principal é restaurar o poder de classe, o que se reflete na forma como as medidas de alívio, inicialmente destinadas a fornecer suporte, foram transformadas em propulsores do endividamento, aprofundando assim a dependência da classe trabalhadora do sistema financeiro (HARVEY, 2005, p.19). Esta perspectiva é evidente na evolução das políticas de auxílio econômico implementadas pelo Governo do Brasil durante a pandemia.

O impacto dessas medidas pode ser visualizado observando os dados que mostram o crescimento exorbitante do endividamento familiar no Brasil ao longo da pandemia. A proporção de famílias brasileiras endividadadas chegou a 77,9% em 2022, marcando um recorde na série histórica da Peic²⁹. Em comparação com a média de 2019, antes da eclosão da

²⁹ A "série histórica" da Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor) refere-se ao conjunto de dados coletados ao longo do tempo sobre o endividamento e a inadimplência das famílias brasileiras. Essa série histórica permite acompanhar e analisar tendências e mudanças no comportamento financeiro das famílias desde o início da pesquisa, que no caso da Peic começou em 2011. A Peic é conduzida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e fornece dados sobre o impacto das condições econômicas e políticas governamentais no endividamento das famílias brasileiras ao longo dos anos.

pandemia no Brasil, houve um aumento de bem 14,3 pontos percentuais.³⁰ Esse aumento acentuado destaca como políticas projetadas para fornecer alívio imediato podem ter consequências de longo prazo para a estabilidade financeira (CNN 2023).

Uma análise comparativa com outros países revela tanto pontos em comum quanto aspectos únicos da estratégia do Brasil. Enquanto países como Itália e Reino Unido também implementaram medidas que estimulavam o acesso ao crédito de sujeitos com alto risco de inadimplência, como jovens e/ou trabalhadores precários, essas medidas foram mais direcionadas. Por exemplo, na Itália, o *Decreto Cura Italia* (Decreto-Lei n. 18/2020) incluiu medidas para suspender pagamentos de hipotecas e empréstimos para famílias e pequenas empresas durante a crise (GOVERNO ITALIANO, 2020). Além disso, o *Fondo di Solidarietà Prima Casa* (Fundo de Solidariedade primeira casa) (ITALIA 2007) foi ampliado, permitindo a suspensão das parcelas de hipotecas por até 18 meses e aumentando o valor máximo dos empréstimos elegíveis de 250 mil para 400 mil euros . Outra medida importante foi a introdução de um fundo de garantia específico para jovens com menos de 36 anos, permitindo que eles acessassem condições mais favoráveis para a compra da primeira casa, como garantias estatais que cobriam até 80% do valor do empréstimo e isenções de impostos sobre registro e hipoteca (TPI). No Reino Unido, o *Coronavirus Act 2020* incluiu uma moratória sobre despejos e proporcionou alívio de hipotecas, com o governo negociando com os bancos para permitir a suspensão temporária dos pagamentos (UK GOVERNMENT, 2020). Além disso, o *Bounce Back Loan Scheme* e o *Coronavirus Business Interruption Loan Scheme* ofereceram empréstimos garantidos pelo governo para pequenas e médias empresas, permitindo que elas mantivessem a liquidez e evitassem a insolvência durante a crise. Essas medidas foram desenhadas para atender a necessidades específicas, como pagamentos de hipotecas, contas de serviços públicos e apoio ao fluxo de caixa das empresas, reduzindo assim o risco de endividamento crescente e insolvências (UK GOVERNMENT, 2020; ONS, 2020). Em contraste, a abordagem brasileira carecia de tais restrições direcionadas, levando a uma maior propensão ao acúmulo de dívidas para cobrir necessidades básicas e dívidas preexistentes.

³⁰ Vedam-se, a esse respeito, os dados apresentados no primeiro capítulo, especialmente aqueles relacionados a pesquisa de Gentil e Bruno (2021).

3.2 Financeirização, Neoliberalismo e o Estado

No contexto do capitalismo contemporâneo, a governança neoliberal se distingue por sua capacidade de permeabilizar todos os aspectos da vida social, econômica e política. No Brasil, essa governança encontrou expressão em uma série de políticas que, sobretudo durante a pandemia de COVID-19, contribuíram para consolidar um modelo de Estado que favorece os processos de financeirização, transferindo o risco econômico para os cidadãos e promovendo uma lógica de mercado que regula as dinâmicas sociais.

Dardot e Laval, em "The New Way of the World" ("A Nova Razão do Mundo"), argumentam que o neoliberalismo não é apenas um conjunto de políticas econômicas, mas uma racionalidade que molda comportamentos e subjetividades. O trabalho deles se baseia diretamente no conceito de governamentalidade introduzido por Michel Foucault, que descreve a arte de governar não apenas como administração do Estado, mas como uma forma de poder que permeia e molda as dinâmicas sociais e individuais. Foucault define a governamentalidade como "o conjunto formado pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem o exercício dessa forma específica e complexa de poder" (FOUCAULT, 2008, p. 111).

Essa racionalidade, segundo Dardot e Laval, estende-se para além do Estado, impregnando todas as esferas da vida, impondo uma lógica de mercado que transforma não apenas as instituições, mas também o modo como os indivíduos concebem a si mesmos e suas relações sociais. No Brasil, a promoção do uso do crédito como solução para rendas insuficientes em garantir o bem-estar dos trabalhadores é um exemplo claro da expansão da lógica neoliberal, especialmente quando não há a implementação simultânea de políticas de apoio aos trabalhadores e seus direitos. O incentivo ao acesso ao crédito como meio de sobrevivência insere-se em uma lógica mais ampla de re-disciplinamento social e econômico, em que os indivíduos são chamados a internalizar a responsabilidade pelo próprio bem-estar econômico e pela própria sobrevivência, mesmo em condições de extrema precariedade.

A reforma trabalhista, introduzida pelo governo Temer com a Lei n.º 13.467/2017, exemplifica essa lógica neoliberal, ao desregulamentar o mercado de trabalho, reduzir proteções aos trabalhadores e aumentar a flexibilidade, porém, à custa da segurança no emprego. Essa desregulamentação não apenas diminui a proteção social, mas promove uma cultura de precariedade, onde a segurança econômica é subordinada à lógica da flexibilidade e

da competitividade. Segundo Andrew Ross (2013, p. 78), essas políticas facilitaram a transferência do risco econômico dos empregadores para os trabalhadores, aumentando a precariedade, que atingiu níveis críticos durante a pandemia, forçando trabalhadores intermitentes, autônomos e informais, sem proteções sociais adequadas, a recorrerem ao crédito para sobreviver, perpetuando um ciclo de endividamento que agrava sua vulnerabilidade. Dardot e Laval (2016) afirmam que a racionalidade neoliberal transforma os indivíduos em "empreendedores de si mesmos", promovendo uma forma de autogovernança que incentiva a auto-exploração. No contexto brasileiro, isso se manifesta na forma como os trabalhadores precisam assumir múltiplos empregos ou trabalhar mais horas para pagar suas dívidas, exacerbando a exploração. Essas políticas, embora incentivem a iniciativa pessoal, deixaram muitos trabalhadores sem apoios sociais adequados, forçando-os a financiar autonomamente suas atividades ou a cobrir perdas de renda por meio do crédito. Esse deslocamento da responsabilidade econômica das instituições estatais para os indivíduos é uma característica distintiva da governança neoliberal, que reduz o papel do Estado a um facilitador do mercado, em vez de garantidor do bem-estar social. A transformação das políticas públicas em instrumentos de mercado leva a uma reestruturação das relações sociais, onde o indivíduo se torna o principal responsável pelo próprio sucesso ou fracasso econômico. Dardot e Laval afirmam que "o neoliberalismo não é apenas uma política econômica, mas uma forma de governamentalidade que permeia todas as esferas da vida" (DARDOT; LAVAL, 2013, p. 32), chegando a influenciar a maneira como os indivíduos se auto-governam, internalizando e reproduzindo a lógica neoliberal, tanto no nível ideológico quanto político e econômico.

Maurizio Lazzarato sobre a dívida, como explorado em seu livro "O governo do homem endividado", oferece uma camada adicional de compreensão sobre a governamentalidade neoliberal. Lazzarato argumenta que "a dívida não é apenas um mecanismo econômico, mas uma tecnologia de poder que molda subjetividades e relações sociais" (LAZZARATO, 2012, p. 29). Ele sustenta que a dívida transforma os indivíduos em devedores, sujeitos a um regime de controle que perpetua a exploração e a submissão. No contexto brasileiro, essa governamentalidade da dívida se manifesta nas políticas estatais que incentivam o endividamento como solução para crises econômicas, aprofundando a dependência e a vulnerabilidade da classe trabalhadora. Lazzarato também destaca que a dívida desempenha uma função disciplinar, criando um estado de precariedade e insegurança constante. "O endividamento é uma forma de governar as populações, impondo-lhes um regime de

austeridade e controle" (LAZZARATO, 2012, p. 33). Essa perspectiva complementa a análise marxista, fornecendo uma compreensão mais profunda de como o endividamento é utilizado como uma ferramenta de controle social e político.

A análise de Andrew Ross sobre a "creditocracia" revela como o endividamento reconfigura a cidadania dentro da lógica neoliberal. Ross argumenta que o regime de endividamento massivo transforma a cidadania em um sistema de crédito, onde os indivíduos são avaliados e governados por sua capacidade de contrair e pagar dívidas. Ele afirma que "a creditocracia impõe uma nova forma de cidadania, onde os direitos são condicionados pela capacidade de crédito" (ROSS, 2013, p. 45). Este conceito é crucial para entender como o endividamento se torna uma ferramenta de governança e controle social, aprofundando as desigualdades e limitando as possibilidades de mobilidade econômica. A perspectiva de Ross é especialmente relevante para compreender como o endividamento, ao invés de apenas limitar as possibilidades econômicas dos indivíduos, reconfigura a própria natureza da cidadania, vinculando direitos sociais e econômicos à capacidade de crédito. Isso reforça a lógica neoliberal que permeia a governança contemporânea, transformando cidadãos em devedores, cuja capacidade de acesso a direitos básicos é mediada por sua posição dentro do sistema de crédito. O endividamento, portanto, é instrumentalizado como uma forma de controle social, moldando não apenas as relações econômicas, mas também as subjetividades e as formas de governança. No Brasil, essas teorias ajudam a elucidar como o Estado, ao promover o acesso ao crédito e consequentemente o endividamento, contribui para a perpetuação de um sistema que reforça a exploração, a desigualdade e a dependência econômica.

Como afirmam o economista Gérard Duménil e o sociólogo Dominique Lévy, "A agenda neoliberal tem sido uma estratégia para a restauração do poder de classe, alcançada através dos mecanismos da financeirização e da erosão das proteções trabalhistas" (DUMÉNIL; LÉVY, 2011, p. 47). A governança neoliberal, tal como se manifesta no Estado brasileiro, opera através de uma série de políticas que desregulam o mercado de trabalho, promovem a financeirização da vida cotidiana e transferem a responsabilidade econômica para os cidadãos. O Estado, nesse modelo, transforma-se em um facilitador do mercado, reduzindo o próprio papel a garantidor da competitividade e da disciplina fiscal, enquanto os cidadãos, cada vez mais endividados, internalizam e reproduzem a lógica neoliberal, contribuindo para a perpetuação de um sistema que os vincula a uma condição de vulnerabilidade crescente.

3.3 Governança Neoliberal na Periferia e suas consequências nas Condições de Vida da Classe Trabalhadora

O Estado desempenha, portanto, um papel central para que os processos de financeirização da economia possam ocorrer. Essa atuação do Estado se concretiza na adoção de políticas neoliberais, resultando em um agravamento das condições de vida da classe trabalhadora, dentre as quais o aumento da dependência do crédito constitui provavelmente a mais evidente. Essas manifestações se tornam ainda mais dramáticas na periferia do capitalismo global, onde a financeirização contribui para o aprofundamento da relação de dependência que vincula essa periferia ao centro. O aprofundamento dessa relação de dependência, por sua vez, se traduz em um agravamento das condições de vida da classe trabalhadora na periferia, levando, em primeiro lugar, à intensificação da superexploração do trabalho, mas também ao aumento da necessidade de recorrer ao crédito, o que frequentemente se acompanha de uma redução da capacidade de quitar as dívidas contraídas. À medida que as famílias dependem cada vez mais do crédito para atender às necessidades básicas, sua vulnerabilidade financeira aumenta, aprisionando-as em um ciclo de empréstimos para quitar dívidas anteriores. Este ciclo limita a mobilidade econômica e perpetua a pobreza e a insegurança.

Lavinas destaca que o acesso ao crédito muitas vezes se apresenta como uma solução rápida para a pobreza, mas na verdade aprofunda a vulnerabilidade financeira dos trabalhadores. As políticas de crédito, promovidas pelo Estado, acabam assim perpetuando a desigualdade econômica e social. Nessa perspectiva, "o endividamento familiar no Brasil não é apenas um reflexo da crise econômica, mas uma ferramenta de controle social que mantém as famílias presas em um ciclo de dependência financeira" (LAVINAS, ARAUJO, BRUNO 2017, p. 61).

O Brasil exemplifica as consequências extremas da financeirização e das políticas neoliberais sobre a classe trabalhadora. A integração do apoio assistencial, inicialmente focado na transferência de renda, com a assistência baseada no acesso ao crédito durante a pandemia de COVID-19, ilustra o papel do Estado em aprofundar a dependência financeira. Medidas iniciais de alívio da pandemia forneceram suporte direto, mas a introdução subsequente de opções de crédito, como o Empréstimo Auxílio Brasil, aumentou os encargos da dívida familiar. Essas políticas afetam desproporcionalmente as famílias de baixa renda, que são mais propensas a depender do crédito para necessidades básicas e têm menos capacidade de gerenciar o pagamento de dívidas. Padrões semelhantes podem ser observados em outras economias periféricas, embora a intensidade e os mecanismos específicos possam variar. Na

Argentina, a financeirização da economia tem gerado um aumento significativo da dívida doméstica, especialmente entre as famílias de setores populares urbanos. O estudo conduzido pelo Ministério de Desenvolvimento Social em conjunto com a Universidade Nacional de San Martín (2022) revela que, durante a pandemia de COVID-19, as famílias mais vulneráveis passaram a depender ainda mais de diversas formas de crédito, tanto formais quanto informais, para cobrir necessidades básicas como alimentação, saúde e educação. Esse endividamento crescente, que já vinha se intensificando desde crises econômicas anteriores, reflete uma infraestrutura monetária de bem-estar onde as dívidas se tornaram centrais para a sobrevivência cotidiana dessas famílias. Além disso, o acesso ao crédito é profundamente desigual, com as famílias de baixa renda tendo menos acesso a opções de crédito formal e, quando conseguem, enfrentam condições mais duras, como taxas de juros elevadas e prazos curtos. A inflação e a instabilidade econômica agravam essa situação, empurrando as famílias para um ciclo vicioso de endividamento, onde a dívida não apenas perpetua a precarização, mas também se torna uma forma de controle social. A experiência da Argentina com crises financeiras e a subsequente dependência de soluções baseadas em crédito ilustram a natureza sistêmica dessas questões em economias periféricas, onde a financeirização não só amplifica as desigualdades existentes, mas também cria novas formas de vulnerabilidade e exclusão.

A financeirização exacerba as desigualdades econômicas existentes, pois o ônus da dívida recai desproporcionalmente sobre a classe trabalhadora. Altos níveis de dívida familiar podem levar a uma instabilidade econômica mais ampla, à medida que choques financeiros afetam desproporcionalmente as famílias endividadas. O estresse da dívida e do excesso de trabalho também tem impactos sociais significativos, incluindo efeitos adversos na saúde mental e na coesão familiar.

Para ilustrar como a dependência de crédito da classe trabalhadora não é exclusivamente resultado das políticas públicas adotadas durante a pandemia, mas uma consequência mais ampla da implementação de políticas neoliberais, podemos analisar o papel das reformas popularmente conhecidas como "Teto de Gastos" e "Novo Arcabouço Fiscal". O chamado "Teto de Gastos", instituído pela Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016 (BRASIL, 2016), é uma medida de austeridade que limitou o crescimento dos gastos públicos, afetando diretamente investimentos sociais e infraestrutura. Durante a pandemia, enquanto o governo de Jair Bolsonaro incentivava o endividamento através de programas como o Empréstimo Auxílio Brasil, as medidas de austeridade já estabelecidas continuavam a restringir o suporte estatal necessário para evitar o aumento da dívida familiar. Com a chegada

do novo governo de Lula, foram adotadas medidas para conter o alto e crescente endividamento da população. No entanto, o "Novo Arcabouço Fiscal", instituído pela Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021 (BRASIL, 2021), apesar de ser uma tentativa de reformular as políticas econômicas, não representa uma ruptura radical com o passado, mas sim uma reformulação das políticas de austeridade dos governos anteriores. O "Novo Arcabouço Fiscal" se insere perfeitamente na lógica neoliberal, na qual a austeridade continua sendo um elemento central. Esta continuidade das políticas neoliberais, incluindo medidas de austeridade, perpetua a dependência de crédito da classe trabalhadora, demonstrando que as raízes do problema são profundas e estruturais, e não meramente conjunturais.

3.4 O Estado e a Financeirização na Periferia: Uma Perspectiva Marxista

Adotar a perspectiva marxista permite compreender plenamente as implicações dos processos de financeirização e a transformação do papel do Estado em facilitador e coadjuvante desses processos. Além disso, a teoria marxista da dependência oferece uma lente crítica para entender as dinâmicas econômicas entre economias centrais e periféricas, destacando a natureza exploratória dessas relações, nas quais as economias periféricas são sistematicamente desfavorecidas.

Marini sustenta que as economias periféricas experimentam superexploração, onde a classe trabalhadora é submetida a níveis extremos de exploração para sustentar a dominância econômica das economias centrais. Isso é evidente no contexto brasileiro, onde o trabalho é intensamente explorado para gerar lucros para corporações multinacionais e instituições financeiras. A TMD postula que há uma transferência contínua de valor da periferia para o centro, exacerbada pela financeirização, que extrai o excedente econômico através do pagamento de dívidas. Como afirma Marini, "A dependência não é uma etapa, mas uma condição estrutural do sistema capitalista, onde os países periféricos permanecem subjugados aos interesses do centro" (MARINI, 2015, p. 4). Esta perspectiva é crucial para entender a natureza duradoura da dependência econômica e da exploração.

O Estado brasileiro desempenha um papel fundamental na incorporação da financeirização em sua estrutura econômica. A implementação de políticas neoliberais pelo Estado, incluindo desregulamentação, privatização e medidas de austeridade, cria um ambiente propício à financeirização. Essas políticas reduzem o papel do Estado na provisão de bem-estar social e aumentam a dependência do crédito privado. Programas como o Empréstimo Auxílio Brasil

demonstram o papel ativo do Estado em promover o crédito como meio de sobrevivência econômica. Ao converter assistência social em dívida, o Estado garante que as instituições financeiras se beneficiem dos pagamentos de juros, enquanto aprofunda a dependência financeira da classe trabalhadora.

Segundo a perspectiva marxista, o papel do Estado em facilitar a financeirização e a governança neoliberal em economias periféricas como o Brasil é uma manifestação das dinâmicas capitalistas mais amplas. O Estado atua como um facilitador da financeirização ao criar e manter políticas que favorecem os mercados financeiros em detrimento do bem-estar social. Isso alinha-se com as visões marxistas sobre o Estado como um instrumento dos interesses burgueses, priorizando a acumulação de capital sobre o bem-estar da classe trabalhadora. A financeirização aprofunda a dependência econômica das economias periféricas em relação às centrais. Ao promover o crédito como solução para crises econômicas, o Estado reforça a hierarquia capitalista global, onde as economias periféricas permanecem subservientes aos interesses financeiros das economias centrais.

O crescente endividamento da classe trabalhadora pode ser visto como um mecanismo de controle econômico e social, onde as obrigações financeiras limitam a liberdade econômica e perpetuam a exploração. Isso reflete as teorias marxistas de luta de classes, onde o proletariado é continuamente oprimido pelos mecanismos de produção capitalista e da financeirização. Como afirma Osorio, "A força de trabalho está na corporeidade viva do trabalhador. Portanto, quando o trabalhador vende sua força de trabalho, o capital não apenas recebe aquela mercadoria, mas também a corporeidade total do trabalhador" (OSORIO, 2014, p. 146). Esta citação destaca a profundidade da exploração inerente ao sistema capitalista.

Maurizio Lazzarato, em seu livro "O governo do homem endividado", aprofunda essa análise ao discutir a dívida como uma técnica de governamentalidade. Segundo Lazzarato, "A dívida não é apenas um mecanismo econômico, mas uma tecnologia de poder que molda subjetividades e relações sociais" (LAZZARATO, 2012, p. 29). Ele argumenta que a dívida transforma os indivíduos em devedores, sujeitos a um regime de controle que perpetua a exploração e a submissão. No contexto brasileiro, essa governamentalidade da dívida se manifesta nas políticas estatais que incentivam o endividamento como solução para crises econômicas, aprofundando a dependência e a vulnerabilidade da classe trabalhadora.

Lazzarato também destaca que a dívida tem uma função disciplinar, criando um estado de precariedade e insegurança constante. "O endividamento é uma forma de governar as populações, impondo-lhes um regime de austeridade e controle" (LAZZARATO, 2012, p. 33). Essa perspectiva complementa a análise marxista, fornecendo uma compreensão mais profunda de como o endividamento é utilizado como uma ferramenta de controle social e político.

Andrew Ross (2013) cunha o termo "creditocracia" para referir-se ao endividamento massivo e generalizado que transformou a sociedade em um sistema social baseado no acesso ao crédito, no qual os indivíduos são avaliados e governados com base em sua aptidão de contrair e pagar dívidas. O termo creditocracia é formulado em oposição direta ao conceito de democracia, que acaba sendo corroída e desvirtuada por dentro pela própria dinâmica da creditocracia. A democracia estabelecia, ao menos no plano teórico, a igualdade em termos de participação na construção da vida coletiva e de acesso aos direitos que a garantiam e sustentavam. A creditocracia mantém superficialmente essa igualdade, mas a subordina ao uso do crédito, em nome da acumulação financeira. Em outras palavras, enquanto na democracia todos os cidadãos usufruem dos mesmos direitos em nome do progresso coletivo, na creditocracia todos os cidadãos podem - e devem - se endividar, contribuindo assim para o crescente poder das elites financeiras, tanto político quanto econômico, que se sustenta pelo próprio endividamento, concentrando o poder nas mãos daqueles que dominam o sistema de acesso ao crédito. (ROSS 2013, p. 93-99). A creditocracia impõe uma nova forma de cidadania, definida pela capacidade de contrair crédito. O uso do crédito permite o acesso àqueles que antigamente eram direitos vinculados ao status de cidadão, mas que hoje se tornaram bens e serviços de altíssimo custo (ROSS, 2013, p. 81-82). O endividamento torna-se uma ferramenta de governança e controle social, aprofundando as desigualdades de classe e limitando enormemente as possibilidades de mobilidade econômica.

A teoria marxista da dependência, conforme delineada pelo seu expoentes "originários" e reinterpretada pelos mais "novos", fornece uma estrutura crítica para entender a financeirização como uma reconfiguração das relações de dependência econômica entre o centro e a periferia do mercado capitalista mundial. A financeirização não apenas transfere valor da periferia para o centro, mas também consolida a posição subalterna das economias periféricas, perpetuando a superexploração do trabalho. O Estado, ao promover políticas que incentivam o endividamento, age em conluio com o capital financeiro, reforçando a estrutura de dependência.

Marini argumenta que "a dependência não é meramente uma relação externa de dominação econômica, mas está internalizada nas estruturas de produção e reprodução social das economias periféricas" (MARINI, 2015, p. 5). Isso significa que a dependência é uma condição estrutural que se manifesta em políticas estatais que favorecem a acumulação de capital no centro às custas da periferia. O endividamento familiar, nesse contexto, é um mecanismo que perpetua a transferência de riqueza da periferia para o centro, enquanto aprisiona os trabalhadores em um ciclo de exploração e precariedade, condenando-os a um agravamento das condições de vida já em idade activa, bem como a uma deterioração prematura da sua saúde física e mental (LUCE 2013).

A financeirização também exacerba as desigualdades de gênero e raça, dado que as mulheres e as populações racializadas são desproporcionalmente afetadas pelo endividamento. As mulheres, frequentemente responsáveis pela gestão das finanças domésticas, enfrentam uma carga dupla de trabalho remunerado e não remunerado, agravada pelo peso das dívidas. A teoria marxista da dependência, portanto, deve ser expandida para considerar essas dimensões interseccionais da exploração.

Adotar a perspectiva da Teoria Marxista da Dependência oferece uma análise robusta do papel do Estado na financeirização das economias, em particular das periféricas. No Brasil, as políticas estatais têm facilitado um aprofundamento da dependência financeira e da exploração do trabalho, reforçando as hierarquias capitalistas globais e perpetuando a desigualdade econômica. Abordar essas questões requer uma mudança fundamental na concepção e implementação das políticas econômicas. Esforços futuros de pesquisa e políticas devem focar em dismantlar as estruturas da financeirização e da governança neoliberal que perpetuam a desigualdade e a exploração. Somente ao desafiar os aspectos fundamentais do sistema capitalista e a governamentalidade da dívida é que a verdadeira justiça econômica e social pode ser alcançada.

É importante, contudo, fazer uma consideração ao analisar os efeitos da financeirização e a implementação de modelos neoliberais no contexto dos países periféricos, como no caso desta pesquisa. Ao adotar a perspectiva da Teoria Marxista da Dependência, torna-se evidente que a ação do Estado na periferia, frequentemente negligenciada na literatura marxista dedicada ao estudo do neoliberalismo, desempenha um papel crucial nos processos de extração e apropriação de valor dentro da configuração capitalista e suas transformações. Além disso, a ação estatal é fundamental para manter e reestruturar as relações de dependência entre o

centro e a periferia da economia mundial, diante das transformações do modo de produção capitalista. Como já destacava Marini, "o Estado nos países periféricos é instrumental na perpetuação das condições de dependência e superexploração, atuando como mediador entre o capital internacional e as necessidades das elites locais." (Marini, 2005 [1973], p. 45). Esse papel do Estado não apenas se mantém, mas se torna ainda mais forte quando o modo de produção capitalista atravessa transformações, como no caso da financeirização, de modo a garantir a transferência de valor da periferia para o centro. A adoção de políticas neoliberais pelo Estado periférico, como a desregulamentação dos mercados financeiros, a privatização de empresas estatais e a promoção do crédito ao consumo, facilita a financeirização. Essas políticas são frequentemente justificadas como necessárias para o desenvolvimento econômico, mas, na prática, resultam em maior vulnerabilidade econômica para a classe trabalhadora. A Teoria marxista da dependência revela as dinâmicas de poder e exploração que sustentam essas políticas e destaca a necessidade de uma transformação estrutural para superar a dependência e a desigualdade. O aumento do endividamento familiar, impulsionado pelo recurso ao crédito de famílias e indivíduos mais pobres para financiar suas necessidades básicas, deve ser enquadrado nessa perspectiva, como o resultado da ação do Estado periférico para coadjuvar as transformações do capitalismo global, mantendo e intensificando os fluxos de transferência de valor para o centro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aumento do uso do crédito constitui a forma mais visível e prejudicial da difusão da financeirização na vida cotidiana da classe trabalhadora. Seu extraordinário crescimento durante a crise desencadeada pela pandemia de COVID-19 é a exacerbação de uma tendência que se mantém há décadas, especialmente quando se olha para a financeirização da vida cotidiana da classe trabalhadora (LANGLEY, 2008, p. 250). O fim da emergência sanitária não conduziu ao fim da utilização do crédito familiar. Nas periferias do capitalismo mundial, este fenômeno é ainda mais dramático, com parcelas crescentes da população recorrendo ao crédito para garantir a sua sobrevivência.

A financeirização da vida da população passa necessariamente pela reorganização das políticas sociais, principalmente a da classe trabalhadora. O papel do Estado é, portanto, fundamental. No contexto da periferia do capitalismo mundial, essa intervenção assume uma conotação ainda mais violenta e opressiva do que nos países centrais, onde já é notoriamente agressiva, intervindo e transformando a vida cotidiana da classe trabalhadora. Neste cenário, o acesso ao crédito e o endividamento que dele decorre se configuram como elementos chave da interseção entre financeirização e governança neoliberal (SOEDERBERG, 2014, p. 3-4).

A crise desencadeada pela pandemia contribuiu para exacerbar essa tendência, tornando-a mais evidente. Durante a pandemia, tornou-se mais evidente o papel ativo do Estado na implementação de estratégias de governança que favorecem o acesso da população ao crédito, especialmente da classe trabalhadora, determinando assim seu endividamento. Esse fenômeno é ainda mais extremo na periferia. Exemplos disso incluem o Empréstimo Auxílio Brasil, criado pelo governo de Jair Bolsonaro e destinado especificamente a pessoas de baixa renda, já beneficiárias de outras medidas públicas de ajuda econômica. Neste caso, o Estado assume um papel explicitamente ativo no incentivo ao endividamento das pessoas mais pobres.

Conforme amplamente demonstrado nesta dissertação, o aumento da utilização do crédito por indivíduos e famílias da classe trabalhadora não deve ser visto como uma distorção ou efeito colateral do sistema econômico, mas como um efeito direto e inevitável, dadas as características e funcionamento atuais do capitalismo. Em particular, mostramos como o crescente endividamento da classe trabalhadora é atribuível à financeirização e ao neoliberalismo, apresentados aqui como os atributos mais distintivos da fase atual da economia capitalista mundial.

Optou-se por adotar o método marxista por ser o único que permite desvendar essas dinâmicas, mostrando como é essencial considerar o papel central dos mecanismos de produção, apropriação e transferência de valor no mercado global. Essas dinâmicas influenciam profundamente o funcionamento de todos os sujeitos que dele fazem parte e as relações entre eles, sejam instituições políticas e econômicas ou indivíduos e famílias. A perspectiva marxista clarifica que essas relações são sempre hierárquicas, com as relações econômicas originando hierarquias, identificáveis pela forma como o valor é produzido e apropriado, criando divisões e desigualdades. Apesar dos mais de dois séculos desde a escrita das principais obras de Karl Marx, seu método e leitura permanecem precisos na identificação dessas dinâmicas, mesmo diante das transformações profundas do capitalismo mundial. Financeirização e neoliberalismo são considerados aqui como as características mais marcantes dessas transformações (ASHMAN, FINE, NEWMAN, 2011, p. 3; CARABINI, 2023, p. 45).

A superexploração é uma categoria aplicável exclusivamente à periferia, pois caracteriza um modo de exploração do trabalho intrinsecamente ligado aos países periféricos, resultante dos fluxos de transferência de valor da periferia para o centro. A superexploração da força de trabalho constitui, de fato, uma forma de compensação da transferência de valor do centro para a periferia, na medida em que permite aos capitalistas na periferia extrair uma maior quantidade de valor da força de trabalho, compensando em parte a perda de valor que ocorre através dos mecanismos de troca desigual e transferência de excedente para os países do centro. Embora os processos de globalização econômica e as reformas neoliberais, especialmente aquelas no mercado de trabalho, possam gerar situações semelhantes também nos países centrais do capitalismo global, no sentido de que precarizam as condições dos trabalhadores e diminuem seu poder de compra, esses fenômenos não são estruturantes. Como analisado ao longo desta dissertação, de fato, a globalização do capitalismo não implica a superação da divisão hierárquica entre centro e periferia. Pelo contrário, a financeirização, característica central da fase atual do capitalismo, aprofunda a dependência em vez de contribuir para superá-la, levando também a uma intensificação da exploração da força de trabalho. O aumento do endividamento das famílias é uma clara consequência dessa tendência. Os trabalhadores da periferia, já sujeitos à superexploração, veem suas condições piorarem ainda mais devido às reformas neoliberais e à financeirização.

A Teoria Marxista da Dependência reafirma-se como uma chave fundamental para compreender como e por que os processos de extração e apropriação de valor se diferenciam

na economia mundial, mesmo diante das transformações impostas pela fase atual do capitalismo global, dominada pela neoliberalização e financeirização. Para entender completamente as contradições do capitalismo global, é necessário examiná-las onde seus efeitos são mais brutais: observando as condições de vida da classe trabalhadora na periferia do capitalismo (BRETTAS, 2020, p. 36; LUCE, 2013, p. 20).

O papel central do Estado na reprodução e intensificação dos mecanismos de produção e apropriação de valor foi destacado pela reorganização das relações produtivas, orientada principalmente pela redução de custos, incluindo o custo do trabalho, terceirização e precarização das condições de trabalho (BRETTAS, 2020, p. 20). Isso resulta em um aprofundamento da superexploração da força de trabalho, característica das economias periféricas, cuja disseminação começa a ocorrer também nas economias centrais, embora sem ser estruturante.

A permanência dos traços fundamentais da acumulação capitalista, apesar de sua evolução ao longo do tempo, é evidenciada pela manutenção da centralidade da lei do valor na produção de riqueza. A reorganização das relações de produção entre os vários países na fase atual do capitalismo amplifica a extração de mais-valia (BRETTAS, 2020, p. 83-84). Essa amplificação resulta na intensificação da superexploração do trabalho nas economias periféricas e na reestruturação da hegemonia dos Estados Unidos no contexto da financeirização (HARVEY, 2004, p. 78). A financeirização reorganiza globalmente as forças produtivas, sem alterar as antigas hierarquias internacionais estabelecidas durante a fase anterior do capitalismo, sob a égide dos Estados Unidos.

Analisar o aumento do endividamento familiar sob a perspectiva marxista não significa apenas elaborar uma leitura crítica de suas causas, mas também ampliar a análise para as possibilidades de superação do modo de produção que implica o aumento do recurso ao crédito. Compreender que o endividamento aflige a classe trabalhadora, especialmente na periferia, como consequência da divisão e hierarquia de classe subjacentes ao capitalismo, nos leva a entender que apenas a superação do modo de produção capitalista levará à superação do aumento devastador do endividamento familiar. Outras soluções, como campanhas de resistência e recusa coletiva ao pagamento da dívida, são intermediárias e parciais se não visam à superação das causas subjacentes ao endividamento (ROSS, 2013, p. 216-232).

Uma consideração final é sobre os espaços que se abrem para a luta de classes neste contexto. O neoliberalismo leva à fragmentação das lutas dos trabalhadores, ampliada pela precarização e uberização da força de trabalho (GLAVIN et al., 2021, p. 50). O aumento do recurso ao crédito por parte da classe trabalhadora é consequência dessas mudanças no trabalho e, ao mesmo tempo, contribui para exacerbar seus efeitos. O recurso a empréstimos e a situação de endividamento resultante são frequentemente vividos como tragédias individuais, com vergonha, devido à suposta falta de capacidade de gerenciar finanças pessoais, ao invés de serem vistos como resultado da configuração econômica e do mercado de trabalho (TAYLOR, 2022, p. 25). A solução reside na luta coletiva e na organização política e coletiva da classe trabalhadora, buscando transformações estruturais no sistema econômico que ponham fim à superexploração e ao endividamento sistêmico.

A Teoria Marxista da Dependência também destaca como a dependência econômica é reproduzida e intensificada através das políticas estatais que favorecem os interesses do capital internacional em detrimento das necessidades da população local. Isso é evidente nas estratégias de austeridade e nas políticas de incentivo ao crédito que aprofundam a desigualdade e a vulnerabilidade econômica. A análise dessas dinâmicas, portanto, não só esclarece as raízes da crise de endividamento, mas também aponta caminhos para a emancipação econômica e social.

A luta contra o endividamento deve ser integrada a um movimento mais amplo de resistência tanto ao neoliberalismo quanto ao modo de produção capitalista global. Portanto, a superação do endividamento e da exploração financeira requer uma transformação radical das estruturas econômicas e sociais, que passa, necessariamente, pela superação do modo de produção capitalista. Enquanto a financeirização e o neoliberalismo têm um impacto significativo ao pressionar os trabalhadores, especialmente as famílias da classe trabalhadora, a utilizarem o crédito e, como consequência, se endividarem para satisfazer suas necessidades, o acesso ao crédito é a consequência mais visível e prejudicial da inclusão financeira. Esta inclusão é uma característica da financeirização: a inclusão da classe trabalhadora através da financeirização de sua vida cotidiana. Assim, a solução para superar o crescente recurso ao crédito pelas famílias não se limita a superar a financeirização (ou o neoliberalismo) e seus efeitos, mas a superar o modo de produção capitalista como um todo. Implica a construção de um novo paradigma econômico baseado na solidariedade, na justiça social e na igualdade, onde o bem-estar coletivo seja priorizado sobre os interesses do capital.

A verdadeira emancipação econômica e social só será alcançada através de uma mudança radical na estrutura econômica e social, substituindo o sistema capitalista por um modelo que priorize o bem-estar e a dignidade de todos.

BIBLIOGRAFIA

AALBERS, Manuel. *The financialization of housing: a political economy approach*. London; New York, NY: Routledge Taylor & Francis Group, 2017.

AGÊNCIA BRASIL. Endividamento e inadimplência do consumidor caem em fevereiro. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2024-03/endividamento-e-inadimplencia-do-consumidor-caem-em-fevereiro>. Acesso em: 2 jul. 2024.

AGUIAR, Leandro. “Eu vivo o hoje”: empréstimo do Auxílio Brasil é usado para pagar contas. 19 out. 2022. Disponível em: <https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2022/10/19/eu-vivo-o-hoje-emprestimo-do-auxilio-brasil-e-usado-para-pagar-contas.htm>. Acesso em: 20 out. 2023.

AHMED, Nabil et al. *Inequality Kills: The unparalleled action needed to combat unprecedented inequality in the wake of COVID-19*. Oxfam International, Jan. 2022. Disponível em: <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621341/bp-inequality-kills-170122-en.pdf>. Acesso em: 2 jun. 2024.

ALVES, Deyvid. Determinantes do Endividamento das Famílias no Brasil. 2020. Disponível em: <https://www.economiabr.net>. Acesso em: 15 jul. 2023.

ANDRADE, Tiago. Políticas de crédito e inclusão financeira no Brasil. 2021. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br>. Acesso em: 20 nov. 2023.

ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.). Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Decreto 332/2020 (B.O. 01/04/2020), modificado pelo Decreto 376/2020 (B.O. 21/04/2020), no DNU 260 (B.O. 12/03/2020), 12 mar. 2020.

ASHMAN, Sam; FINE, Ben; NEWMAN, Susan. Systems of Production and Wage Relations in Global Capitalism. *Historical Materialism*, v. 19, n. 3, p. 3-29, 2011.

BADARINZA, Cristian; BALASUBRAMANIAM, Vimal; BARTZOKA, Louiza; RAMADORAI, Tarun. How has the pandemic affected household finances in developing economies? *Economics Observatory*, 29 jun.2021. Disponível em: <https://www.economicsobservatory.com/how-has-the-pandemic-affected-household-finances-in-developing-economies>. Acesso em: 12 jun. 2024.

BAMBIRRA, Vânia. *O capitalismo dependente latino-americano*. Rio de Janeiro: Vozes, 1978.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Taxa SELIC*. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br>. Acesso em: 27 jun. 2024.

BANK OF ENGLAND. *Bank Rate history and data*. Disponível em: <https://www.bankofengland.co.uk/boeapps/database/Bank-Rate.asp>. Acesso em: 27 jun. 2024.

BHATTACHARYA, Tithi (Editora). *Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression*. London: Pluto Press, 2017.

BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM. *Federal Funds Effective Rate [FEDFUNDS]*. Available at: <https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS>. Acesso em: 27 jun. 2024.

BRASIL. Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010. Institui o Plano de Educação para a Energia Elétrica - Procel nas escolas e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 23 dez. 2010.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016. Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 154, n. 239, p. 2, 16 dez. 2016. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/emenda-constitucional-n-95-de-15-de-dezembro-de-2016-2413631>. Acesso em: 15 jul. 2024.

BRASIL. Governo Federal. Decreto nº 11.170, de 11 de agosto de 2022: regulamenta o art. 6º-B da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre autorização de desconto para fins de amortização de empréstimos e financiamentos no âmbito do Programa Auxílio Brasil. Diário Oficial da União, 11 ago. 2022.

BRASIL. Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 18 dez. 2003.

BRASIL. Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005. Institui o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 26 abr. 2005.

BRASIL. Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021. Estabelece o Plano de Equilíbrio Fiscal e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 158, n. 9-B, p. 1, 13 jan. 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-178-de-13-de-janeiro-de-2021-297792770>. Acesso em: 15 jul. 2024.

BRASIL. Lei Complementar n.179, de 24 de fevereiro de 2021. Define os objetivos do Banco Central do Brasil e dispõe sobre sua autonomia e sobre a nomeação e a exoneração de seu Presidente e de seus Diretores; e altera artigo da Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 fev. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp179.htm. Acesso em: 3 jul. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. Estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 157, n. 65-A, p. 1, 2 abr. 2020a. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.982-de-2-de-abril-de-2020-251562796>. Acesso em: 15 jul. 2024.

BRASIL. Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020. Dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 158, n. 129-A, p. 1, 6 jul. 2020b. Disponível em:

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.020-de-6-de-julho-de-2020-267651303>. Acesso em: 15 jul. 2024.

BRETTAS, Tatiana. *Capitalismo Dependente, Neoliberalismo e Financeirização das Políticas Sociais no Brasil*. São Paulo: Editora XYZ, 2020.

BRETTAS, Tatiana. A financeirização das políticas sociais. *Revista de Economia Contemporânea*, v. 24, n. 1, p. 35-56, 2020.

CARABINI, Lúcio. Dinâmica do capital financeiro e suas repercussões na economia mundial. *Revista de Economia Política*, v. 43, n. 1, p. 45-67, 2023.

CARCANHOLO, Marcelo Dias. Origens e atualidade da teoria marxista da dependência. *Serviço Social & Sociedade*, v. 146, n. 3, e-6628332, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ssoc/a/sbLCrKwNcH3JdB7YkJY6n7v/>. Acesso em: 21 jul. 2024.

CATTO, André. Brasil continua com a maior taxa de juros reais do mundo apesar de corte na Selic; veja ranking. *G1*, 02 ago. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/08/02/brasil-continua-com-a-maior-taxa-de-juros-reais-do-mundo-apesar-de-corte-na-selic-veja-ranking.ghtml>. Acesso em: 17 jul. 2024.

CEIC Data. Australia Household Debt. Disponível em: <https://www.ceicdata.com/en/indicator/australia/household-debt>. Acesso em: 14 ago. 2024.

CZERWONKO, Alejo. Emerging markets are prioritizing central bank independence – and for good reason. World Economic Forum, 31 jul. 2024. Disponível em: <https://www.weforum.org/agenda/2024/07/emerging-markets-central-bank-independence/>. Acesso em: 28 jul. 2024.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. *A nova razão do mundo: Ensaio sobre a sociedade neoliberal*. São Paulo: Boitempo, 2016.

DELGADO, Nelson Giordano. *O Regime de Bretton Woods para o Comércio Mundial*. Rio de Janeiro: Mauad X, 2009.

DOS SANTOS, Theotonio. *A Teoria da Dependência: Balanço e Perspectivas*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

DUMÉNIL, Gérard; LÉVY, Dominique. A agenda neoliberal e a restauração do poder de classe. *Revista de Estudos Avançados*, v. 25, n. 1, p. 45-58, 2011.

EUROPEAN CENTRAL BANK. Our response to coronavirus (COVID-19). 27 abr. 2020. Disponível em: <https://www.ecb.europa.eu/home/search/coronavirus/html/index.en.html>. Acesso em: 29 mar. 2023.

BANCO CENTRAL EUROPEU. *Main Refinancing Rate*. Disponível em: <https://www.ecb.europa.eu/>. Acesso em: 1 mar. 2024.

FEDERAL RESERVE. *Household Debt and Credit Report*. Washington: Federal Reserve, 2024. Disponível em: <https://www.federalreserve.gov/releases/housedebt/default.htm>. Acesso em: 15 jul. 2024.

FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK. (2024). *Household Debt and Credit*. Disponível em: <https://www.newyorkfed.org/microeconomics/hhdc.html>. Acesso em: 2 jul. 2024

FERREIRA, Camila Caroline de O. Endividamento da classe trabalhadora no Brasil: elementos para análise a partir da categoria superexploração da força de trabalho. *Revista de Economia Contemporânea*, v. 23, n. 3, p. 337-358, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.338>. Acesso em: 27 abr. 2024.

FINE, Ben. Financialization from a Marxist Perspective. *International Journal of Political Economy*, v. 42, n. 4, p. 47–66, dez. 2013.

FINE, Ben. Neoliberalism in Retrospect?: It's Financialisation, Stupid. *Developmental Politics in Transition: The Neoliberal Era and Beyond*, 2012. Disponível em: <https://eprints.soas.ac.uk/7993/1/seoulart.pdf>. Acesso em: 9 dez. 2023.

FINE, Ben. Locating Financialisation. *Historical Materialism*, v. 18, n. 2, p. 97–116, 1 ago. 2010.

FOUCAULT, Michel. *Segurança, território, população: Curso no Collège de France (1977-1978)*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Petrópolis: Vozes, 1987.

GASPAS, Vitor; MEDAS, Paulo; PERRELLI, Roberto. Riding the Global Debt Rollercoaster. *IMF Blog*. 12 dez. 2022. Disponível em: <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/12/12/riding-the-global-debt-rollercoaster>. Acesso em: 1 mar. 2023.

GENTIL, Denise; BRUNO, Miguel. Endividamento das famílias e expropriação salarial no Brasil: o motor da acumulação financeira na pandemia e além. 2021. Disponível em: https://www.ie.ufrj.br/images/IE/TDS/2021/TD_IE_036_2021_GENTIL_BRUNO.pdf. Acesso em: 10 jan. 2023.

GENTIL, Denise; BRUNO, Miguel. Financeirização e crise fiscal: Um estudo sobre a dívida pública brasileira. *Revista de Economia Contemporânea*, v. 25, n. 2, p. 231-256, 2021.

GIDDENS, Anthony. *On the edge: living with global capitalism*. London: Jonathan Cape, 2000.

GIROUARD, Nathalie; KENNEDY, Mike; ANDRÉ, Christophe. *Has the Rise in Debt Made Households More Vulnerable?*. OECD Economics Department Working Papers, n. 535, 2006. Disponível em: <https://econpapers.repec.org/paper/oeccecoaaa/535-en.htm>. Acesso em: 25 ago. 2024.

GIUSTI, Maria Beatriz. Número de brasileiros endividados não cresce, mas permanece alto. *Correio Braziliense*, 4 jul. 2024. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br>. Acesso em: 25 ago. 2024.

GLAVIN, Paul; BIERMAN, Alex; SCHIEMAN, Scott. Über-Alienated: Powerless and Alone in the Gig Economy. *Work and Occupations*, v. 48, 2021. DOI: 10.1177/07308884211024711. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/352686573_Uber-Alienated_Powerless_and_Alone_in_the_Gig_Economy. Acesso em: 15 jun. 2024.

GLENNY, Misha. *Drug dealers, loan sharks and organised crime are thriving in the pandemic*. The Guardian, 2020. Disponível em: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/07/drug-dealers-loan-sharks-organised-crime-coronavirus>. Acesso em: 27 jun. 2024.

GOBIERNO DE ESPAÑA. *Código de Buenas Prácticas*. 2020. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5403>. Acesso em: 27 jul. 2024.

GOVERNO DE PORTUGAL. *Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE)*. 2020. Disponível em: <https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2020-114388098>. Acesso em: 27 jul. 2024.

GOVERNO ITALIANO. *Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*. 2020. Disponível em: <https://www.governo.it/it/articolo/decreto-legge-criasi-impresa>. Acesso em: 27 jul. 2024.

GOVERNO ITALIANO. Decreto-Legge n. 18/2020. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. *Gazzetta Ufficiale*, Roma, 17 mar. 2020. Disponível em: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>. Acesso em: 15 jul. 2024.

GRAMSCI, Antonio. *Quaderni del carcere*. Edição crítica do Instituto Gramsci. Organização de Valentino Gerratana. Torino: Einaudi, 1975.

HARVEY, David. *O enigma do capital e as crises do capitalismo*. São Paulo: Boitempo, 2011.

HARVEY, David. *O novo imperialismo*. Tradução de Álvaro A. Antunes. São Paulo: Edições Loyola, 2004.

HARVEY, David. *O neoliberalismo: história e implicações*. Tradução de Adail Ubirajara Sobral. São Paulo: Edições Loyola, 2008.

INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE. *Global Debt Monitor: May 2024*. Disponível em: https://www.iif.com/portals/0/Files/content/Global%20Debt%20Monitor_May2024_vf.pdf. Acesso em: 9 jul. 2024.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. *Global Debt Is Returning to its Rising Trend*. Disponível em:

<https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/09/13/global-debt-is-returning-to-its-rising-trend>. Acesso em: 3 jul. 2024.

ISLAM, Faisal; THOMAS, Daniel. Interest rates could stay higher for longer, warns IMF. *BBC News*, 16 jul. 2024. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/articles/czrjpp494m2o>. Acesso em: 17 jul. 2024.

ITALIA. Gazzetta Ufficiale. Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73: misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084) (GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021).

KLEIN, Mathias. Austerity and Private Debt. *Journal of Money Credit and Banking*, v. 49, n. 7, p. 1555–1585, 11 set. 2017.

LANGLEY, Paul. *The Everyday Life of Global Finance: Saving and Borrowing in Anglo-America*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

LAPAVISTAS, Costas. *Social Foundations of Markets, Money and Credit*. Londres: Routledge, 2004.

LAPAVITSAS, Costas. *Profiting Without Producing: How Finance Exploits Us All*. London: Verso Books, 2013.

LAZZARATO, Maurizio. *La fabbrica dell'uomo indebitato: Saggio sulla condizione neoliberista*. Roma: DeriveApprodi, 2012.

LAVINAS, Lena. A financeirização das políticas sociais no Brasil. *Revista Politika*, n. 2, p. 34-51, jul. 2015.

LAVINAS, Lena. The collateralization of social policy by financial markets in the global South. In: MADER, P.; MERTENS, D.; VAN DER ZWAN, N. (eds.). *The Routledge International Handbook of Financialization*. Routledge, Abingdon/New York, 2020. p. 312–323.

LAVINAS, Lena; ARAUJO, Eliane; BRUNO, Miguel. Brasil: vanguarda da financeirização entre os emergentes? Uma análise exploratória. *Texto para Discussão*, n. 32, 2017. Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2017/tdie0322017lavinasaraujobruno.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2023.

LAVINAS, Lena; BRESSAN, Lucas; RUBIN, Pedro. Brasil: como as políticas de enfrentamento da pandemia inauguraram um novo ciclo de endividamento familiar. In: SINGER, A.; ARAUJO, C.; RUGITSKY, F. (organizadores). *O Brasil no inferno global: capitalismo e democracia fora dos trilhos*. São Paulo: FFLCH/USP, 2022.

LAVINAS, Lena. *The Takeover of Social Policy by Financialization: The Brazilian Paradox*. Berlin: Springer, 2017.

LENIN, Vladimir. *Imperialismo: fase superior do capitalismo*. São Paulo: Boitempo, 2021.

LANGLEY, Paul. *The Everyday Life of Global Finance: Saving and Borrowing in Anglo-America*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

LUCE, Mathias Seibel. Brasil: nova classe média ou novas formas de superexploração da classe trabalhadora? *Trab. Educ. Saúde*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 169-190, jan./abr. 2013.

LUCE, Mathias Seibel. Professor lança livro sobre a Teoria Marxista da Dependência; confira entrevista. Entrevista a Nilton Viana. Brasil de Fato, São Paulo (SP), 29 jun. 2018. Disponível em:

<https://www.brasildefato.com.br/2018/06/29/professor-lanca-livro-sobre-a-teoria-marxista-da-dependencia-confira-entrevista>. Acesso em: 4 jul. 2024.

LUCE, Mathias Seibel. *Teoria marxista da dependência: problemas e categorias – uma visão histórica*. São Paulo: Expressão Popular, 2018.

LU, Marcus. This chart shows how debt-to-GDP is rising around the world. *World Economic Forum*, 14 dez. 2020. Disponível em:

<https://www.weforum.org/agenda/2020/12/global-debt-gdp-covid19/>. Acesso em: 15 set. 2023.

LUXEMBURG, Rosa. A acumulação do capital. Tradução de Leandro Konder. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. (Publicado originalmente em 1913).

MARINI, Ruy Mauro. Dialética da dependência. São Paulo: Expressão Popular, 2005. ebook Disponível em: <www.centrovictormeyer.org.br>. Acesso em 1 jun. 2024.

MARTINS, Carlos Eduardo. *Dependency, neoliberalism and globalization in Latin America*. London: BRILL, 2020.

MARX, Karl. Grundrisse: Manuscritos Econômicos de 1857-1858. São Paulo: Boitempo Editorial, 2011.

MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. Livro I: O Processo de Produção do Capital. 3. ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013.

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro III: O processo global da produção capitalista. Publicado por Friedrich Engels. Primeira publicação em 1894. Edição brasileira: São Paulo: Boitempo, 2017.

MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. Livro III: O Processo Global da Produção Capitalista. 2. ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2017.

MINGOTE, Bianca. PEIC: 78,8% das famílias estão endividadadas; inadimplência tem estabilidade. *Brasil 61*, 13 jun. 2024. Disponível em: <https://www.brasil61.com.br>. Acesso em: 25 ago. 2024.

MONTGOMERIE, Johnna. The Logic of Neoliberalism and the Political Economy of Consumer debt-led Growth. In: LEE, Simon; MCBRIDE, Stephen (eds.). *Neo-Liberalism State Power and Global Governance*. Springer, 2007. p. 157-172. ISBN 978-1402062193. Disponível em: <https://research.gold.ac.uk/id/eprint/12600>. Acesso em: 1 out. 2023.

MONTGOMERIE, Johnna. Indebtedness and financialization in everyday life. In: MCLAREN, L.; COTTER, K. (Eds.) *The Routledge Handbook of the Sociology of Money and Finance*. 1. ed. Abingdon: Routledge, 2020. eBook.

MOURA, R. Crédito consignado: potência inteiramente nova de expropriação do trabalho. 2016. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Escola de Serviço Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

NEDER, Vinicius. Na pandemia, endividamento explodiu, com impacto em empregos e negócios, diz CNC. CNN Brasil, 19 jan. 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/na-pandemia-endividamento-explodiu-com-impacto-em-empregos-e-negocios-diz-cnc/>. Acesso em: 2 jun. 2024.

NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Império. Rio de Janeiro: Record, 2001.

NEUFELD, Dorothy. Mapped: Interest Rates by Country in 2022. Visual Capitalist, 21 Apr. 2022. Disponível em: <https://advisor.visualcapitalist.com/mapped-interest-rates-by-country-in-2022/>. Acesso em: 3 jul. 2024.

NITAHARA, Akemi. Percentual de famílias com dívidas a vencer atinge recorde de 78%. 08 ago. 2022. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-08/percentual-de-familias-com-dividas-a-vencer-atinge-recorde-de-78>. Acesso em: 10 dez. 2023.

NOBRE, Lucas de Moraes; GUIDA, Maria dos Reis Ribeiro. O SUPERENDIVIDAMENTO E A SOCIEDADE DE CONSUMO: O relacionamento entre o hiperconsumismo e o endividamento extremo. *Revista Acadêmica Online*, [S. l.], v. 10, n. 50, p. 1–19, 2024. Disponível em: <https://revistaacademicaonline.com/index.php/rao/article/view/37>. Acesso em: 2 jul. 2024.

OECD. *Household debt*. Disponível em: <https://www.oecd.org/en/data/indicators/household-debt.html>. s.d. Acesso em: 10 ago. 2024.

OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS. *UK finance during the coronavirus (COVID-19) pandemic*. 2020. Disponível em: <https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicsectorfinance/articles/ukfinanceduringthecoronaviruscovid19pandemic/2020-06-30>. Acesso em: 09 ago. 2024.

ORTIGA, Fabiana. Endividamento das famílias bate recorde; como não entrar no vermelho?. InvestNews, 11 mar. 2021. Disponível em: <https://investnews.com.br/economia/endividamento-das-familias-bate-recorde-como-nao-entrar-no-vermelho/>. Acesso em: 3 jul. 2024.

OSORIO, Jaime. A força de trabalho na corporeidade viva do trabalhador. *Revista de Sociologia e Política*, v. 22, n. 1, p. 145-160, 2014.

PEACHEY, Kevin. *How loan sharks exploited the pandemic*. BBC News, 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/business-56209070>. Acesso em: 27 jun. 2024.

PEIC - Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, junho de 2024. Disponível em: <https://www.cnc.org.br>. Acesso em: 25 ago. 2024.

PELLANDINI-SIMÁNYI, Lena. *The Financialization of Everyday Life*. S.l.: Taylor & Francis, 2020.

- PEOPLE'S BANK OF CHINA. *Loan Prime Rate*. Available at: <http://www.pbc.gov.cn/en/3688228/index.html>. Accessed on: 27 jun. 2024.
- REIS, Nadine; DE OLIVEIRA, Felipe Antunes. Peripheral financialization and the transformation of dependency: a view from Latin America. *Review of International Political Economy*, p. 1–24, 23 dez. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/09692290.2021.2013290>. Acesso em: 20 dez. 2022.
- ROSS, Andrew. *Creditocracy and the case for debt refusal*. 2. ed. London: OR Books, 2013.
- SAMPLE, Ian. Working classes age more quickly, study shows. *The Guardian*, Londres, 20 jul. 2006. Disponível em: <https://www.theguardian.com/science/2006/jul/20/genetics.uknews>. Acesso em: 30 out. 2023.
- SAMAD, T.; et al. Inflation and Debt: Assessing the Impact on Economic Growth. *Journal of Economic Perspectives*, v. 34, n. 2, p. 201-220, 2020.
- SASSEN, Saskia. A ascensão da lógica financeira. *Estudos Avançados*, v. 24, n. 1, p. 25-40, 2010.
- SCHYMURA, Luiz Guilherme. *Carta do IBRE: Conjuntura Econômica*. Rio de Janeiro: FGV IBRE, novembro de 2022. Disponível em: <https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2022-11/11ce2022-carta-do-ibre.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2024.
- SILVA, Rodrigo; RIBEIRO, Ana. Endividamento familiar e crise econômica: uma análise da pandemia de Covid-19. *Revista Brasileira de Economia*, v. 75, n. 1, p. 45-62, 2021.
- SHERMAN, Natalie; JIMENEZ, Nathalie. "I had to downgrade my life" - US workers in debt to buy groceries. BBC News, 7 jul. 2024. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/articles/cx002795738o>. Acesso em: 12 jul. 2024.
- SINI, Giuseppe. A questão do imperialismo e o retorno da geopolítica da Segunda Internacional. *Ottobre*, 29 abr. 2021. Disponível em: <https://www.ottobre.info/2021/04/29/questione-dell-imperialismo-e-seconda-internazionale/>. Acesso em: 10 jul. 2024.
- SOEDERBERG, Susanne. *Debtfare states and the poverty industry: Money discipline and the surplus population*. London: Routledge, 2014.
- SPOONER, Joseph. After COVID: making the case for debt relief. *I Research for the World | LSE Research*. 7 fev. 2021. Disponível em: <https://www.lse.ac.uk/research/research-for-the-world/politics/families-in-crisis-why-the-governments-must-consider-the-case-for-debt-relief>. Acesso em: 29 set. 2022.
- SULLIVAN, Shane. *Loan Sharks Exploit Vulnerability Amid Pandemic*. Insight Crime, 2021. Disponível em: <https://insightcrime.org/news/loan-sharks-amid-pandemic/>. Acesso em: 27 jan. 2024.
- TAYLOR, Astrid. *The People's Platform: Taking Back Power and Culture in the Digital Age*. London: Fourth Estate, 2022.

TAYLOR, Frederick Winslow. Os princípios da Administração Científica. São Paulo: Atlas, 1995. [Publicado originalmente como *The Principles of Scientific Management*, 1911].

TRONTI, Mario. Operários e capital. São Paulo: Editora Unesp, 2017. [Publicado originalmente como *Operai e Capitale*, 1966].

UK GOVERNMENT. *Coronavirus Act 2020*. London: The Stationery Office, 2020. Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/contents/enacted>. Acesso em: 15 jul. 2024.

UK GOVERNMENT. *Debt Respite Scheme (Breathing Space)*. 2021. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance>. Acesso em: 27 jul. 2024.

U.S. GOVERNMENT. *Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act*. 2020. Disponível em: <https://home.treasury.gov/policy-issues/cares>. Acesso em: 27 jun. 2024.

YCHARTS. (2024). *US Total Household Debt Quarterly Insights*. Disponível em: https://ycharts.com/indicators/us_total_household_debt. Acesso em 11 jun. 2024